

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

«Ich bin auf das Wohlwollen der Schule angewiesen...»

Eine Einzelfallanalyse mit dem Schwerpunkt «In-
klusion von Kindern mit Trisomie 21 in der
Schweizer Regelschule»

Eingereicht von Beat Pachlatko
Begleitet durch Marius Haffner
Abgabedatum 25.04.2023

Danksagung

Folgenden Menschen, die mich bei dieser Arbeit unterstützt haben, möchte ich von Herzen danken: Mareike und Nele Düssel, Marius Haffner, Peter Lienhard, Barbara Habegger und Insieme 21 sowie allen Menschen, die bei meiner Einzelfallanalyse teilgenommen haben (ich würde euch gerne nennen – darf dies jedoch nicht), meinen Eltern, Nathalie Leo, Tobias und Friederike Tilemann, Tobias Schneider, Beat Kofler, Esther Graf sowie den Dozenten und Kommilitonen der HfH, die mich in den drei Jahren meines Studiums begleitet haben.

Abstract

In dieser Arbeit wird mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse ein Einzelfall untersucht, in welchem die Integration eines Kindes mit Trisomie 21 in der Schweizer Regelschule im Zentrum steht. In der durchgeführten qualitativen Einzelfallanalyse wird nach fördernden und hemmenden Faktoren innerhalb des Settings gesucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Haltung der Lehrperson, tradierte Strukturen und Vorstellungen von Schule sowie fehlende Ressourcen zentrale Bestandteile für ein Gelingen oder Scheitern von Inklusion in der Schule darstellen. Die Erkenntnisse werden in den Kontext der aktuellen Inklusionssituation der Schweiz gestellt und diskutiert. Aus der vorgelegten Arbeit lässt sich ableiten, dass in der Schweiz noch einige Herausforderungen hin zu einem inklusiven Bildungssystem zu bewältigen sind.

Glossar

ADL	Altersdurchmisches Lernen
BehiG	Behindertengleichstellungsgesetz
BfS	Bundesamt für Statistik
EDA	Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
EDI	Eidgenössisches Departement des Innern
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
IF	Integrative Förderung
ISR	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule
IV	Invalidenversicherung
KA	Klassenassistentin
KLP	Klassenlehrperson
SAV	Standardisiertes Abklärungsverfahren
SHP	Schulische Heilpädagogin
SL	Schulleitung
SSG	Schulisches Standortgespräch
UDL	Universal Design of Learning
UN – BRK	UNO Behindertenrechtskonvention
VSA	Volksschulamt Kanton Zürich

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	7
1.1 Ausgangslage.....	7
1.2 Persönliche Motivation.....	8
2. Theoretischer Bezugsrahmen	9
2.1 Inklusion.....	9
2.1.1 Eine Definition in Bezug auf die Schule.....	9
2.1.2 Geschichte der Sonderpädagogik in der Schweiz.....	11
2.1.3 Aktuelle Inklusionssituation in der Schweiz.....	12
2.2 UN-BRK.....	14
2.2.1 Die Schweiz und die UN-BRK.....	14
2.2.2 Das UN-BRK-Fakultativprotokoll.....	17
2.3 Down – Syndrom.....	18
2.3.1 Eine Definition.....	18
2.3.2 Robert Langdon Down.....	19
2.3.3 Dreimal das Chromosom 21.....	20
2.3.4. Voraussetzungen.....	22
2.4 Diskriminierung.....	27
2.4.1 Direkte Diskriminierung.....	27
2.4.2 Indirekte Diskriminierung.....	27
2.4.3 Strukturelle Diskriminierung.....	28
2.4.4 Institutionelle Diskriminierung.....	28
2.5 Überblick medialer Publikationen.....	29
2.6 Zwischenfazit – theoretischer Teil.....	29
3. Fragestellung	30
4. Forschungstheoretischer Hintergrund/Untersuchungsdesign	31
4.1 Argumentation für ein qualitatives Vorgehen.....	32
4.2 Verfahren qualitative Analyse – Datenerhebung.....	32
4.3 Leitfadeninterview.....	33
4.4 Validierung.....	34
4.5 Sampling-Strategien.....	34
4.6 Fallfindung.....	35
4.6.1 Begründung der Fallauswahl.....	36
4.7 Fallbeschreibung.....	37
4.7.1 Umfeld Familie – Kind (Ben).....	37
4.7.2 Umfeld Schule.....	37
4.7.3 Lehrpersonen.....	38
4.7.4 Beteiligte Akteurinnen.....	38

4.8 Datengewinnung – Datensammlung.....	39
4.8.1 Aufbau Leitfaden.....	39
4.8.2 Aufbereitung der Daten.....	40
4.8.3 Analyseeinheiten und ihre Definition.....	41
4.8.4 Definition der Hauptkategorien.....	41
4.8.5 Kodierleitfaden, Dimension und Ankerbeispiel.....	43
4.8.6 Quantitative Datenerhebung – Quantitative Analyseschritte.....	44
5. Auswertungsergebnisse	44
5.1 Hemmende Faktoren.....	45
5.2 Fördernde Faktoren.....	51
5.3 Inklusion.....	56
5.4 Exklusion.....	61
5.5 Diskriminierung.....	65
5.6 Rechtliche Aspekte.....	68
5.7 Zwischenfazit – Auswertung.....	70
6. Diskussion (und Beantwortung der Forschungsfragen)	70
6.1 Fragestellung 1.....	71
6.2 Fragestellung 2.....	77
7. Kritische Würdigung und Ausblick	82
8. Evaluation des Forschungsvorgehens	84
9. Anhang	85
9.1 Literaturverzeichnis.....	85
9.1.1 Mediale Publikationen.....	92
9.2 Abbildungsverzeichnis.....	92
9.3 Daten.....	93
9.3.1 Interviewleitfaden – Qualitatives narratives Interview.....	94
9.3.2 Transkriptionsregeln und Transkripte.....	97
9.3.3 Umfrage – Formular und Antworten.....	136
9.3.4 Kategorienraster.....	169
9.3.5 Kodierleitfaden.....	170
9.3.6 Kodierte Interviews.....	175
9.3.7 Zusammenzug kodierte Segmente – Interviews.....	200
9.3.8 Zusammenzug kodierte Segmente – Elternbefragung.....	223
9.3.9 Korrespondenz.....	241

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Im Diskurs um die Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung in der Regelschule erscheinen im regelmässigen Abstand Medienberichte, in denen über jeweilige individuelle Fälle einzelner Kinder aufmerksam gemacht wird. So publizierte eine renommierte Zeitung der Schweiz die Geschichte von Jerome, dem offensichtlich der Zugang an die Regelschule verweigert wurde. Die Zeitung betitelt dies mit: *«Jerome (10) darf wegen seines Down-Syndroms nicht an die Regelschule»* (20 Minuten, 2018). Doch gestaltet sich dieser Diskurs so einfach? In diesem Artikel wird auf verkürzte Weise auf die Problematik der Inklusion in der Schweiz aufmerksam gemacht. Es wird vereinfacht dargestellt, wie Vorstellungen und Wünsche der betroffenen Eltern und Kinder auf die Entscheide der Behörden und auf das «System Schule» treffen. Verordnetes kantonales Recht, ratifizierte Konventionen und Vorstellungen werden gegeneinander ausgelegt und interpretiert. Aufgrund von Entscheiden seitens der Schulen wird Kindern mit Down - Syndrom der Besuch einer Regelschule ermöglicht oder verweigert. So ist des Weiteren im genannten Zeitungsbericht zu lesen, dass es der Schule nicht möglich sei, Jerome in einem Eins-zu-Eins-Setting zu betreuen. Sollte diese verfasste Aussage der Journalistin inhaltlich der Wahrheit entsprechen, scheinen demnach unterschiedliche Auffassungen von Inklusion und der damit verbundenen Beschulung solcher Kinder in der Regelschule vorhanden zu sein. Die Argumente für oder gegen eine Inklusion von Kindern mit Down - Syndrom in eine Regelschule sollen in dieser Arbeit näher erforscht werden. Anhand einer Einzelfallstudie und einer kleinen Umfrage mit rund 65 Eltern von Kindern mit Down - Syndrom sollen fördernde und hemmende Faktoren einer Inklusion erörtert werden. Diese sollen zusätzlich in den Rahmen der UN-Behindertenrechtskonvention und deren Fakultativprotokoll eingebettet werden und den Sinn einer Unterzeichnung dieses Protokolls durch den Schweizer Staat aufzeigen.

1.2 Persönliche Motivation zu dieser Arbeit

Im Jahr 2015 war der Verfasser dieser Arbeit in einer Zürcher Gemeinde als Klassenlehrer einer Mittelstufe tätig und befand sich in seinem fünften Berufsjahr. An einem gängigen Lehrerkonvent wurde mitgeteilt, dass ab dem kommenden Sommer ein Junge mit Down - Syndrom in den Kindergarten eingeschult würde. Dies sei ein Versuch und man wisse nicht, ob diese Integration dauerhaft möglich sei. 2017 wurde wiederum verkündet, dass man die Integration in Form eines dritten Kindergartenjahres weiterführen werde. In diesem Jahr besuchte die vom Verfasser betreute 5. und 6. altersdurchmischte Klasse den Kindergarten, um mit den Kindern sogenannte Räben zu schnitzen. So lernte der Verfasser diesen Jungen kennen, der mit grosser Freude mit einer der Schülerinnen eine Räbe herstellte. In der anschliessenden 9-Uhr-Pause suchte dieser Junge Kontakt zum Verfasser, weil er zeigen wollte, wie er Popcorn von seinem Handrücken in seinen Mund katapultieren konnte. Von diesem Moment an konnten sich der Verfasser und das Kind, sodass es bei Treffen innerhalb der Schule zu herzlichen Begrüssungsmomenten kam. Demzufolge freute sich der Verfasser, als er im Jahr 2018 erfuhr, dass der Junge den Schritt in die 1. Klasse mache und im Nachbarzimmer zur Schule gehen würde. Auch die Klasse des Verfassers war positiv gestimmt, da sie für die neuen Erstklässler die Patenfunktion übernahm. Es folgten drei interessante Jahre, in denen der Verfasser dieser Arbeit als nicht direkt beteiligte Person den Jungen in seiner Entwicklung beobachten konnte. Schon zu Beginn seines 3. Schuljahres fragte sich der Autor, was wohl beim Übertritt in die Mittelstufe¹ mit dem Jungen passieren würde. So erfuhr er im Mai 2021, dass der Junge ab der 4. Klasse die Regelschule nicht mehr besuchen könne. Dies warf die kritische Frage auf, ob im Falle des Jungen alle Optionen für einen Verbleib in der Regelschule diskutiert worden sind oder ob es eine Möglichkeit gegeben hätte, ihn weiter in der Regelschule zu lassen, sowie die Frage nach den Argumenten, die zu dieser Entscheid geführt haben. Da den Autor die alltäglichen Begegnungen mit diesem Jungen beeindruckt sowie berührt haben und er ihn als äusserst schlau kennengelernt hat, möchte er diesen Fall mit dem damit verbundenen Übertrittsentscheid in seiner Masterarbeit näher thematisieren und untersuchen. Dabei geht es nicht darum, die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, die als Akteur*innen an diesem Fall beteiligt waren, zu kritisieren, sondern vielmehr darum, potenzielle Handlungsoptionen für kommende Fälle für Fachpersonen, Lehrpersonen und Eltern aufzuzeigen.

¹ In der betreffenden Schulgemeinde wechseln die Schüler*innen nach der 3. Klasse von der Unterstufe in die 4. Klasse der Mittelstufe. Damit ist ein Lehrerwechsel verbunden. (Vgl. VSA – Zürich)

2. Theoretischer Bezugsrahmen

Um den Kontext dieser Arbeit besser verstehen sowie eine entsprechende Einbettung der Ergebnisse und Interpretationen vornehmen zu können, erscheint es hier sinnvoll, die unterschiedlichen theoretischen Begriffe und Aspekte zu erörtern. So sind vier Bereiche und Begriffe in dieser Arbeit von Bedeutung und sollen daher näher ausgeführt werden:

- Inklusion,
- Die UN-BRK,
- Trisomie 21 und
- Diskriminierung.

Hinsichtlich des theoretischen Teils dieser Arbeit wird nicht der Anspruch erhoben, vollständig zu sein. Vielmehr geht es dabei darum, eine gewisse theoretische Wissensgrundlage zu schaffen, auf der die entsprechende qualitative Inhaltsanalyse mit ihren Erkenntnissen und Folgerungen aufgebaut werden kann.

2.1 Inklusion

2.1.1 Eine Definition in Bezug auf die Schule

«Kaum ein anderer Leitbegriff in der Sozialgeschichte hat die Würde von Menschen mit Behinderung und deren Zugehörigkeit zur menschlichen Gemeinschaft so stark in das öffentliche Bewusstsein und damit in die Verantwortung der Gesellschaft gerückt wie die Metapher ‹Inklusion›» (Speck, 2019, S. 9).

Das Wort Inklusion ist in der heilpädagogischen Debatte omnipräsent und wird viel diskutiert. Es ist ein Begriff, der eine Fülle von Publikationen hervorbringt und nach unterschiedlichen Interpretationen ausgelegt werden kann. Er verkörpert eine Vision und ein Ziel, das mit klaren Forderungen und Verpflichtungen verbunden ist. So ist eine inklusive Schule viel mehr als die einfache Integration von Kindern mit Lernschwierigkeiten und Beeinträchtigungen. Es ist eine Haltung, die weit über den Schulalltag hinausgeht. Sucht man in der Literatur nach ersten Anzeichen von Inklusion im Erziehungssystem, so findet sich bei Luhmann die Forderung von Comenius, *«dass alle Kinder in Schulen erzogen werden sollen»* (Luhmann, 1988, S. 31). Jeremy

Rifkin sprach in den 70er-Jahren von der grössten empathischen Welle aller Zeiten (vgl. Rifkin, n. d., zitiert nach Speck, 2010, S. 334), in der es darum ging, Kindern mit einer Beeinträchtigung den Zugang in die Regelschulen zu ermöglichen. Vorerst wurde dieses Vorgehen als Integration verstanden und gelebt. Der Umgang mit Heterogenität innerhalb der Schule verlangte jedoch einen anderen Ansatz, der zu einer anderen Begrifflichkeit führte. So taucht zum Beispiel im Zusammenhang mit Luhmanns Systemtheorie, der sich auf Parsons bezieht (vgl. Luhmann, 1988, S. 30), der Begriff Inklusion als Komplementärbegriff zur Exklusion auf. Auch in anderen Disziplinen wurde der Begriff Inklusion mit verschiedenen Inhalten gefüllt (vgl. Speck, 2011, S. 60). So ist es die UNO, die den Begriff Inklusion im Bildungsbereich propagierte und verwendete. Im Abschlussbericht der UNESCO-Weltkonferenz von Salamanca 1994 wurde der Begriff Inklusion erstmals aufgeführt und festgehalten, *«dass jegliche Aussonderungen in Bildungssystemen als kritisch zu betrachten seien»* (Kruse, 2022, S. 28). Die UNESCO führte aus, dass *«[a]lle Kinder miteinander lernen, wo immer möglich, egal welche Schwierigkeiten oder Unterschiede sie haben»* (UNESCO, 1994). Des Weiteren hält die UNESCO fest, dass die inklusive Schule die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer Schüler*innen anerkennen und auf diese eingehen muss (ebd.). Es wurde also eine klare Forderung an die Bildungssysteme und -institutionen gestellt sowie diese in die Pflicht genommen. Nun steht also nicht mehr die Fähigkeit der Lernenden im Vordergrund, vielmehr wird die Thematik am System festgemacht (vgl. Kruse, 2022, S. 28). Spätestens seit der Ratifizierung der UN-BRK ist der Begriff auch in der Schweiz angekommen. Recherchiert man hinsichtlich der Definition des Begriffes Inklusion, so bietet der im November 2017 veröffentlichte Beitrag von Piezunka, Schaffus und Grosche einen guten Überblick. In ihrer Arbeit führten sie Experteninterviews mit Inklusionsforschenden und konnten daraus vier Verständnisse zur Inklusion definieren. So führen sie neben dem Verständnis, das die UN-BRK miteinbezieht, auch das *«pragmatische Verständnis im Sinne von Leistungsentwicklung»*, *«Teilhabe/Anerkennung/Wohlfühlen»* sowie *«Inklusion als Utopie»* an (vgl. Grosche et al., 2017, S. 2013–2015).

2.1.2 Geschichte der Sonderpädagogik in der Schweiz

Mit der Gründung der modernen Schule und der Einführung des Volksschulgesetzes im Kanton Zürich im Jahr 1899 entstand auch eine sonderpädagogische Debatte darüber, wie mit Schüler*innen umgegangen werden soll, die nicht in das angedachte Regelschulsystem passen und nicht der «Norm» entsprechen². Diesbezüglich kann in Texten von Bühler (vgl. Bühler in Berdelmann et al., 2018) über die Gründung von Sonderklassen und Beobachtungsklassen in Basel mehr erfahren werden, die neben den Bildungsaspekten auch klinische Aspekte in den Vordergrund gestellt haben (vgl. Bühler et al., 2018, S. 213–216) und sich diesen «*gehemmten, ängstlichen, undisziplinierten, konzentrationsschwachen, chronischen Schulschwänzern, widerspenstigen und trotzigem*» (Probst, 1937, S. 254) Kindern annahmen.

Sehr früh standen demnach die zu erfüllenden Normen im Raum, die offensichtlich nicht alle Lernenden erfüllen konnten. Im Volksschulgesetz des Kantons Zürich von 1899 wurde festgehalten, dass «körperliche und geistig schwache Kinder» von der Schulpflege zurückgestellt oder Sonderklassen zugeteilt werden können. Ein zusätzliches Zeichen, dass sich über die Situation von Kindern mit Förderbedarf Gedanken gemacht wurden, war die Gründung des interkantonalen Heilpädagogischen Seminars in Zürich. Es entwickelte sich eine heilpädagogische Diskussion, die sich der Heterogenität der Schüler*innen annahm und diese erkannte. Die Ansprüche und Vorstellungen bezüglich der Regelschule veränderten sich nur langsam. So waren in den 60er-Jahren Sonderschulklassen in der Schweiz noch weit verbreitet. Kinder mit Lernschwierigkeiten oder einer Beeinträchtigung wurden demnach einer Sonderklasse oder Sonderschule zugewiesen, die sich am Lehrplan der Volksschule orientierte. Die Entwicklung eines separativen Schulsystems beruhte auf den sonderpädagogischen Hauptgedanken der vorangehenden Jahrzehnte. Dieses separate System wurde zusätzlich durch die Gründung der Eidgenössischen Invalidenversicherung unterstützt. Menschen mit einer Behinderung wurde entsprechend geholfen. Darunter zählte ebenfalls die Sonderbeschulung für eine mögliche berufliche Integration in der Gesellschaft. Dabei entstanden durch die Gründung verschiedenster Organisationen eine entsprechende «Behinderten-Lobby» sowie ein differenziertes Angebot im Behindertenwesen. Jan Weisser spricht hier von einem sonderpädagogischen Establishment (vgl. Weisser, 2017, S. 114), das bis heute seinen Einfluss geltend macht

² Bis Ende des 19. Jhd. wurden Kinder mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung vom schulischen Unterricht ausgeschlossen. «Kinder, die als nicht bildungsfähig gelten, werden systematisch aus der Volksschule ausgeschlossen. In Abgrenzung zum «Volksschüler» werden sie als «Nichtschüler» bezeichnet» (Weisser, 2017, S. 56f.)

und «sonderpädagogische Praktiken aufrechterhält» (ebd.). Über verschiedene Zwischenstationen in den 70er- und 80er-Jahren entwickelten sich in der Schweiz Schulkonzepte zugunsten einer integrativen Schule. Je nach Kanton wurden anstelle von Sonderklassen andere Schulformen unter der Berücksichtigung einer Integration geschaffen. Im Jahr 2004 folgte das Bundesgesetz über die Beseitigung der Benachteiligung von Menschen mit Behinderung (BehiG). In diesem wurde erstmals festgehalten, dass eine Inklusion anzustreben sei. Eine rechtliche Garantie für einen Besuch der Regelschule wird jedoch nicht gegeben. Im Jahr 2007 wurde das sonderpädagogische Konkordat der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz verabschiedet, das 2011 in Kraft trat. Dieses regelt die Zusammenarbeit der Kantone und setzt überkantonale Standards wie zum Beispiel die standardisierten Abklärungsverfahren (vgl. szh, 2023). Über die jeweiligen sonderpädagogischen Angebote entscheiden die Kantone nach wie vor individuell.

2.1.3 Die aktuelle Inklusionssituation in der Schweiz

Recherchiert man zur aktuellen Inklusionssituation in der Schweiz, so stösst man auf unterschiedliche Stimmen, Meinungen, Artikel, Studien und Berichte. Diese sollen im vorliegenden Abschnitt dazu beitragen, ein Bild einer inklusiven Schweiz zu zeichnen. Seit dem Inkrafttreten des sonderpädagogischen Konkordates 2011 hat sich die Beweislage über eine mögliche Inklusion von Lernenden in eine Regelschule gewendet. So müssen Eltern heute nicht mehr nachweisen, ob ein Besuch der Regelschule für ihr Kind möglich ist. Vielmehr sind es die Schulen oder Behörden, die beweisen müssen, dass eine Inklusion nicht möglich sei (vgl. Hess-Klein & Scheibler, 2022). Auch wurde im BehiG Art. 20 Abs. 2 festgehalten: «*Integrative Lösungen sind separierenden Lösungen vorzuziehen, unter Beachtung des Wohls und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes oder des Jugendlichen sowie unter Berücksichtigung des schulischen Umfeldes und der Schulorganisation*» (BehiG, 2007). Ob einem Kind der Zugang in eine Regelschule ermöglicht wird, ist demnach immer noch abhängig von dem Entscheid und der Interpretation des jeweiligen Falles seitens der Behörden, Schulpsychologen und Akteur*innen der Schulen. Je nach Gesetzeslage und Schulsituation kann aufgrund verschiedener Begründungen ein Kind immer noch einer Sonderschule zugewiesen werden. So ist im Schattenbericht von Hess-Klein & Scheibler (2022) zu lesen:

«Gebetsmühlenartig wird – insb. auch vom Bundesgericht – die Behauptung wiederholt, die inklusive Beschulung gemäss Art. 24 BRK gehe nicht über die bundesrechtlichen

*Garantien hinaus und vermittele den Schüle*innen ‹keine absoluten Ansprüche› resp. keinen Anspruch auf integrative Beschulung. Wie schon bei Art. 5 BRK ausgeführt anerkennt die Rechtsprechung nicht, dass es sich bei der Verweigerung angemessener Vorkehrungen um eine Diskriminierung handelt» (Hess-Klein & Scheibler, 2022, S. 75).*

Was anfänglich zunächst als ein grosser Schritt in Richtung Inklusion erscheint, indem die Rechtslage umgedreht wird und eine rechtliche Basis geschaffen werden soll, wird von Seiten der Behindertenverbände als «Alibiübung» empfunden (vgl. Hess-Klein & Scheibler, 2022, S. 74), da die Instanz Schule als Teil der staatlichen Organe über mehr Macht und grössere Ressourcen gegenüber den Familien verfügt und mit dem Mangel an Ressourcen und dem Wohl des Kindes argumentieren kann (ebd.). Mit einer entsprechenden Begründung und genügend Argumenten seitens der Schule kann einem Kind die Integration in der Regelschule verwehrt bleiben. So betrachtet der Ausschuss der UNO in Bezug auf die Situation in der Schweiz mit Besorgnis «*[d]ie hohe Zahl von Kindern in separierenden Bildungseinrichtungen und die Anwendung des Sonderpädagogik-Konkordats, um Kinder mit einer Behinderung in Sonderschulen zu beschulen» (UNO-BRK, 2022, S. 12).* Die Integration in eine Regelklasse ist demnach noch keine Selbstverständlichkeit. Die fehlenden Schritte zur Umgestaltung der Regelschule hin zu einer inklusiven Schule seitens der Politik, wie sie Inclusion Handicap ausführt, würden die Argumentation erleichtern, «*wonach die integrative Schulung im Einzelfall regelmässig ‹dem Kindeswohl› widerspreche» (Hess-Klein & Scheibler, 2022, S. 73).* Immer mehr Fälle, die die Sonderpädagogik betreffen, gelangen in der Folge bis vor das Bundesgericht (vgl. Kronenberg, 2022, S. 47), das Grundsatzfragen diskutiert und zu wesentlichen Änderungen hinsichtlich der Interpretation führt (ebd.). Als Beispiel kann hier das Bundesgerichtsurteil 2C_154/2017 vom 23. Mai 2017³ herangezogen werden, in dem das Bundesgericht unter Punkt 4.2 die Verantwortung und die Entscheidungskompetenz an die Kantone weitergibt und «*das Wohl des (behinderten) Kindes» (BG, 2C_154/2017, 4.2) hervorhebt.* Auch der Bundesrat postuliert an das Parlament, dass das Übereinkommen der UN-BRK «*nicht mehr verlangt als die erwähnten Garantien der Bundesverfassung und als Artikel 20 des BehiG» (vgl. Bundesrat, 2012).* Auch er überlässt die Verantwortung den Kantonen und betont die zentrale Bedeutung des Wohls des Kindes. Er fügt zusätzlich an, dass durch die Konvention nicht das Recht der Eltern auf eine freie Schulwahl für ihr Kind bestünde (ebd.).

³ Der Beschwerdeführer war ein Kind mit Down - Syndrom, das in die Regelschule eingeschult werden wollte.

2.2 Die UN-BRK

2.2.1 Die Schweiz und die UN-BRK

Im Jahr 2006 verabschiedete die UNO das Übereinkommen über Rechte von Menschen mit einer Behinderung (UN-BRK), das in den Jahren 2002 bis 2006 verhandelt und formuliert wurde. Diese übernimmt weithin die bestehende UN-Menschenrechtskonvention und schafft für Menschen mit einer Beeinträchtigung eine Rechtsgrundlage, die damals in der Schweiz auf Bundesebene in dieser Form nur bedingt bestand⁴. *«Mit der Unterzeichnung der Behindertenrechtskonvention am 13. Dezember 2006 kann das Schweizer Behindertengleichstellungsrecht in einen kohärenten Rahmen gestellt und ihm mehr Sichtbarkeit verschafft werden.»* (EDI, 2023). Im Jahr 2014 erfolgte die Ratifizierung durch die Schweiz. Sie verpflichtet sich dem Ziel, eine inklusive Gesellschaft zu schaffen. Dies beinhaltet die Aufhebung von Hindernissen für behinderte Menschen sowie den Aspekt, sie gegen *«Diskriminierung zu schützen und ihre Inklusion und ihre Gleichstellung in der Gesellschaft zu fördern»* (ebd.).

In der Folge der Ratifizierung verpflichtete sich die Schweiz innerhalb von zwei Jahren dazu, einen Initialbericht bei der UNO einzureichen, in dem sie umfassend darstellt, welche Massnahmen zur Erfüllung ihrer Pflichten aus dem Übereinkommen sie getroffen hat, und die damit verbundenen erzielten Fortschritte zu schildern. Diesen Initialbericht legte die Schweiz im Mai 2016 vor. In Bezug auf die Schulbildung, die in dieser Arbeit im Vordergrund steht, führt die Schweiz aus: *«In Switzerland, special needs educations for children and adolescents takes place either in specialized schools, in small classes with adapted curricula, or in mainstream school (integrative Schools) with the help of specialized educators (UNO)»*. Dabei meint die Schweiz weiter in ihrem Bericht, dass die Kantone für die Umsetzung der Integration von Lernenden mit Beeinträchtigung in der Regelschule verantwortlich seien. Der Bericht nimmt dabei Bezug auf das *«Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligung von Menschen mit Behinderung (BehiG) von 2002»*. Der Bundesrat legte in diesem Bericht Rechenschaft über die damals aktuelle Situation in der Schweiz ab. Dieser Bericht wurde seitens der Verbände mit *«Ernüchterung»* aufgenommen, wie der kritischen Würdigung zum Initialstaatenbericht und aus Medienberichten von Inclusion Handicap Schweiz zu entnehmen ist (vgl. Inclusion Handicap, 2016). In diesen kritisiert Pascale Bruderer-Wyss: *«Die Schweiz ist von einer inklusiven Gesellschaft, wie sie die UNO-BRK verlangt, noch weit entfernt»* (ebd.). Der Verband Handicap Schweiz bezieht sich in seiner Stellungnahme von 2016 auf Zahlen von 2008 und weist 40.000

⁴ Die Organisation, die Rechte und die Umsetzung der Bildung liegen in der Verantwortung der Kantone.

Kinder mit Behinderung aus (vgl. BFS, 2018; vgl. auch Handicap, 2016), die keine Regelschule besuchen und in Sonderklassen beschult werden. Es könnte also interpretiert werden, dass zum Beispiel das Recht auf die Integration in eine Regelschule 2008 ein Sonderrecht darstellte. Die UNO-BRK verdeutlicht in Artikel 24, dass es sich dabei nicht um ein Sonderrecht für Menschen mit einer Behinderung handelt, sondern um ein Recht, das für alle gilt. Die UNO erstellte aufgrund des Initialstaatenberichtes der Schweiz eine «List of issues», die in diversen Bereichen zusätzliche Daten seitens der Schweiz forderte. So verlangte der Ausschuss zum Artikel 24 (Bildung) der UNO-BRK zusätzliche Daten über die Anzahl schulpflichtiger behinderter Kinder sowie Informationen zu den von der kantonalen Konferenz der Bildungsdirektoren verabschiedeten Massnahmen zur Entwicklung eines inklusiven Bildungssystems.

In den Jahren nach dem Initialbericht 2016 befasste sich die Schweiz mit der Entwicklung eines inklusiven Bildungssystems. So erschien 2020 neben dem Staatenbericht der Schweiz die erste «Publikation der Statistik der Sonderpädagogik» des Bundesamtes für Statistik, die erstmals auch kantonale Daten repräsentierte, die sich auf das Schuljahr 2018/19 bezogen. Den Grafiken (Abb. 1 & 2) ist zu entnehmen, dass die Zahl der Lernenden in separativen Unterrichtssettings seit 2005 in der Schweiz kontinuierlich abgenommen und die Zahl der integrativen Settings entsprechend zugenommen hat. Gleichzeitig erhöhte sich jedoch schweizweit die Gesamtzahl der Lernenden mit verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen um fast 1 % auf 4,2 % (vgl. BFS). Dieser Thematik nahmen sich mehrere Medienberichte an, die das Problem auf Recherchebasis skizzierten und versuchten, eine Begründung für diesen Anstieg herzuleiten (vgl. Tagesanzeiger, 2020). Knapp die Hälfte der erfassten Lernenden mit erhöhtem sonderpädagogischen Förderbedarf besuchte im Schuljahr 2018/19 die Regelklasse. Vergleicht man die Zahlen der Sonderschulquote des Kantons Zürich (vgl. Bista, 2023), so erhöhte sich im Kanton Zürich seit 2014 die Zahl der Kinder, die in einer Sonderschule beschult werden, leicht, während sich die ISR-Settings fast verdoppelten. Es ist hier festzuhalten, dass sich die Datenlage im Zuge des sonderpädagogischen Konkordats⁵, das im Jahre 2007 verabschiedet wurde und 2011 in Kraft trat, verändert hat. Während bis zu den Schuljahren 2015/16 beim BfS

⁵ «Mit dem Sonderpädagogik – Konkordat legten die Kantone des Grundangebot für die Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf und Behinderung fest. Darin wird beschrieben, dass die beigetretenen Kantone die Integration dieser Kinder und Jugendlichen in die Regelschule fördern und verpflichten sich zur Anwendung gemeinsamer Instrumente» (szh, 2023).

ausschliesslich die separative Sonderschulung aufgeführt wurde, flossen in den Folgejahren schweizweit auch die Daten über die Integration in den Regelschulen mit ein.

Abb. 1: Statistik der Sonderpädagogik (Bfs, 2020)

Abb. 2: Sonderschulquote im Kanton Zürich (VSA, 2020)

Vergleicht man diese Daten mit den aktuellen Zahlen des Schuljahres 2020/21 (vgl. Wolter et al., 2023, S. 65), so haben sich diese seit der beschriebenen Publikation schweizweit und im Kanton Zürich nur geringfügig verändert. Jedoch ist zu erwähnen, dass gerade in Bezug auf separate Massnahmen zwischen den Kantonen grosse Unterschiede vorhanden sind. Während beim Kanton Basel-Landschaft im Schuljahr 2020/21 eine Separationsquote von rund 7 % verzeichnet wird, liegt die gleiche Quote im Kanton Nidwalden auf knapp 1 %. (ebd.) Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass demografische Aspekte diese Quote beeinflussen, was auch Peter Lienhard (2023) im durchgeführten Experteninterview ansprach.

Im März 2022 folgte die Begutachtung des Staatenberichtes der Schweiz zur UN-BRK sowie die dazugehörige Überprüfung der Umsetzung der UN-BRK seitens des Ausschusses der UNO für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Es wurden neben dem Initialstaatenbericht von 2016 auch zivilgesellschaftliche Eingaben wie der Schattenbericht von Inclusion Handicap aus dem Jahr 2017 miteinbezogen. Aus dieser Begutachtung resultierten entsprechende Bemerkungen und Empfehlungen zur aktuellen «Inklusionslage» in der Schweiz. So hat der Bundesrat die Auseinandersetzung mit der künftigen Behindertenpolitik auf Ende 2022 terminiert, bei der die entsprechenden Schwerpunkte festgelegt werden sollen und den Bemerkungen und Empfehlungen Rechnung getragen werden soll (vgl. EDI, 2023).

2.2.2 Das UN-BRK-Fakultativprotokoll

Im Rahmen der Ausarbeitung des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit einer Behinderung bei der UNO 2006 in New York wurde zeitgleich ein Papier erstellt, das die Kompetenzen des UN-Ausschusses ergänzen soll. Es handelt sich hierbei nicht um ein Papier, das die Rechte für Menschen mit Behinderung erweitert, die in der UN-Behindertenrechtskonvention festgehalten wurden. Es handelt sich um ein Protokoll, das nach der Ausschöpfung der rechtlichen Instanzen innerhalb eines Ratifizierungsstaates und Vertragsstaates prozessuale Konsequenzen auf der Ebene zwischen UNO und Bund hätte (vgl. EDI, 2023). So wäre es für Menschen mit einer Beeinträchtigung möglich, in Form einer Individualbeschwerde an den Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung der UNO zu gelangen und so auf ihre Situation aufmerksam zu machen. *«Der Ausschuss bringt jede ihm zugewandene Mitteilung dem Vertragsstaat vertraulich zur Kenntnis. Der betreffende Vertragsstaat übermittelt dem Ausschuss innerhalb von Sechs Monaten schriftlich Erklärungen oder Darlegungen zur Klärung der Sache und der gegebenenfalls von ihm getroffenen Abhilfemassnahmen»* (UNO, 2023). Die Schweiz hat dieses Fakultativprotokoll seit der Ratifizierung der UN-BRK nicht unterzeichnet. Der Bundesrat rechtfertigt seine abwartende Haltung damit, dass er der Meinung sei, dass es schon genug Mechanismen gäbe, mit denen sich die von Diskriminierung Betroffenen wehren können. Zusätzlich wolle er die Beurteilung des ersten Staatenberichtes abwarten, damit die wesentlichen Grundlagen vorhanden seien, um bewerten zu können, *«welche Konsequenzen mit einer Ratifizierung des Fakultativprotokolls verbunden sind»* (Roth, 2019). Unter dem Eindruck der abwartenden Haltung des Bundesrates formierte sich 2022 die Petition «zurecht.ch» von Inclusion Handicap Schweiz, die die Ratifizierung des Zusatzprotokolls fordert. Sie hält fest, dass die Schweiz wisse, wie wichtig Individualbeschwerden vor den UN-Menschenrechtsausschüssen für die Durchsetzung der Menschenrechte seien. Es ginge um die konsequente Umsetzung der UN-BRK (vgl.zurecht.ch, 2022).

2.3 Down - Syndrom

2.3.1 Eine Definition

Die Trisomie 21 oder das Down - Syndrom gehört zu denjenigen Beeinträchtigungen, die in den letzten Jahrzehnten ausgiebig erforscht und dokumentiert worden sind. So haben medizinische Forschungsgruppen sowie Fachverbände und Interessensgruppen zahlreiche Literaturen veröffentlicht, in denen die neusten Erkenntnisse und Forschungsergebnisse dargestellt werden. Immer wieder werden Menschen mit Down - Syndrom zu Hauptfiguren von Berichten und Dokumentationen in Zeitungen und im Fernsehen. Als Beispiele können hier die vom Schweizerfernsehen SRF produzierte Dokumentationsreihe um Julia Häusermann (2012–2018) sowie die Dokumentation «Elenas Weg» (2006) erwähnt werden, die interessante Einblicke in die Thematik bieten. Insbesondere letztere Dokumentation bietet ein gutes Bild hinsichtlich der Herausforderungen an ein inklusives Schulmodell und dokumentiert, wie sehr eine Integration von der Bereitschaft verschiedenster Akteur*innen abhängig ist. So wird zum Beispiel deutlich, dass eine Lehrperson die Aufnahme eines Kindes mit Trisomie 21 aus persönlichen Gründen ablehnen kann und dieser Argumentation Rechnung getragen wird (vgl. Weber, 2009).

Es ist eine Tatsache, dass Menschen mit Trisomie 21 mehr oder weniger ein autonomes Leben innerhalb unserer Gesellschaft führen und dabei durch ihre Leistungen und Handlungen immer wieder die Gesellschaft berühren und beeindrucken. Hierin liegt es wahrscheinlich begründet, weshalb diese Menschen des Öfteren von den Medien porträtiert werden. Der Verein Insieme 21 schreibt:

«Menschen mit Down-Syndrom sind zuallererst ganz normale Menschen, die Freude am Leben haben, einen Charakter haben, in der Regel selbständig sind und Freude verbreiten. Damit ist die Trisomie 21 lediglich eine Erbgutveränderung, kein Grund zum Verzweifeln, sondern eine Eigenschaft in der bunten Vielfalt des menschlichen Lebens» (Insieme 21, 2023).

Ist es demnach korrekt, wenn Menschen mit einer Trisomie 21 als behindert bezeichnet werden? Ist es nach der oben getroffenen Aussage also so, dass die Trisomie 21 als Eigenheit der Natur betrachtet werden kann?

2.3.2 Robert Langdon Down

Der Begriff Down - Syndrom ist auf den britischen Arzt John Langdon Down zurückzuführen. Dieser suchte 1866 nach einer Definition für eine Gruppe von Menschen mit gewissen Merkmalen, die in seiner Einrichtung⁶ für Menschen mit einer geistigen Behinderung lebten (vgl. Wilken, 2009, S. 7). Diesbezüglich schrieb er folgendes:

«Sie haben Humor und einen lebhaften Sinn für das Spassige (...). Gewöhnlich können sie sprechen, die Sprache ist jedoch oft verwaschen. Beachtliche Fertigkeiten können durch systematisches Training erreicht werden. Der Fortschritt, der durch Übungen erreicht wird, ist beachtlich grösser als das, was vorausgesagt würde, wenn einem die charakteristischen Eigenheiten dieses Typus nicht bekannt wären» (Wilken nach Down, 2009, S. 7).

Im Jahr 1866 wurde also versucht, Behinderungen anhand äusserlicher Merkmale festzumachen und zu definieren, damit eine Entwicklungsprognose für den jeweiligen Typ vorgenommen werden konnte. Durch auffällige äusserliche Merkmale entwickelte Langdon den Begriff «mongolischer Typus» (Down, 1866, S. 261), der zu Bezeichnung «Mongolismus» oder zur Typologie «*Mongolian type of idiocy*» (Down, 1866, S. 261) führte. (vgl. Wilken, 2009). Von diesem Begriff distanziert sich die Wissenschaft heute, da er als diskriminierend und abwertend gilt. Der Begriff «Mongolismus» wurde aufgrund eines Antrages von Seiten einer mongolischen Delegation von der WHO als diskriminierend eingestuft und seither gemieden. Downs Vorgehen befremdet aus heutiger Sicht: *«Er glaubte, man erkenne die Einheiten der menschlichen Rasse an den anatomischen Merkmalen von Kindern, die bei ihren Eltern nicht zu finden seien» (Zimpel, 2016, S. 17).* Auch heute werden äussere Merkmale unterschiedlichen Volksgruppen zugeordnet und ein entsprechendes Verhalten erwartet. Aus wissenschaftlicher und gesellschaftspolitischer Sicht ist dies jedoch schon lange überholt. So werden auch gewisse Redewendungen von Seiten der Betroffenen sowie deren Eltern abgelehnt. So schrieb zu Beginn dieser Arbeit eine Mutter: *«Sprechen Sie doch bitte von Kindern mit Trisomie 21 statt von*

⁶ *«John Langdon Down (1828 – 1896) war als Arzt und Leiter in einer grossen Anstalt für Menschen mit geistiger Behinderung tätig, als er 1866 eine Schrift verfasste zur «ethnischen Klassifizierung von Schwachsinnigen», um durch eine Zuordnung äusserer Merkmale sichere Prognosen für die Entwicklung geben zu können. ... In Anerkennung der Bemühungen aber von Langdon Down, Übungen und Fördermöglichkeiten für diese behinderten Menschen zu gestalten, hat sich heute zunehmend die Bezeichnung Down – Syndrom durchgesetzt» (Wilken, 2017, S. 16 – 17).*

Trisomie 21 Kindern. Auch unsere Kinder definieren sich über ihre Persönlichkeit und sollten nicht auf ihre Beeinträchtigung reduziert werden» (Anonym).

2.3.3 Dreimal das Chromosom 21

Die Erkenntnis, dass «das Anderssein» auf einer Veränderung der Anzahl an Chromosomen beruht, erlangte die Wissenschaft erst im Jahr 1959 durch den französischen Kinderarzt Jérôme Lejeune, der dies im Labor nachwies. In jenem Jahr konnte das 21. Chromosom bestimmt werden, das bei Menschen mit Down - Syndrom dreimal vorhanden ist. Betroffene besitzen also 47 statt 46 Chromosomen. Diese Chromosomen sind Träger der Gene und werden oft als X dargestellt (vgl. Zimpel, 2016, S. 19). «Enthalten alle Zellkerne in einem Organismus das 21. Chromosom dreimal, liegt eine freie Trisomie 21 vor. Mehr als 90 Prozent der Personen, bei denen das Dow-Syndrom diagnostiziert wurde, sind davon betroffen» (Zimpel, 2016, S. 19). Es soll an dieser Stelle festgehalten werden, dass neben der Trisomie 21 auch weitere Trisomien existieren, als Beispiel können hier die Trisomie 13 oder 18 genannt werden. Auch innerhalb der Trisomie 21 können unterschiedliche Formen auftreten. Neben der freien Trisomie 21 nennt Zimpel die Mosaikform, die Translokationsform oder die partielle Trisomie 21 (ebd.).

Abb. 3: Chromosome bei Down - Syndrom. (Touchdown 21, 2022)

Die Veränderung des 21. Chromosoms bringt einige Fehlbildungen und medizinische Probleme bei betroffenen Menschen mit sich. So können hier Herz- und Gefässfehlbildungen genannt werden sowie Hörstörungen, orthopädische Probleme oder aber ophthalmologische Probleme (vgl. Zimpel, 2016). In verschiedenen Publikationen ist nachzulesen (vgl. NIH, 2021), dass ungefähr 1 von 800 Neugeborenen mit einer Trisomie 21 zur Welt kommt⁷. Der Verein Insieme 21 führt auf, dass dies in der Schweiz etwa 100 Kinder pro Jahr seien. Des Weiteren wird ergänzt, dass es zu den Geburtsraten keine statistischen Zahlen gäbe (vgl. Insieme 21, 2023). Die Trisomie 21 gehört zu einem der am häufigsten angeborenen Syndrome⁸ und kann in Ausprägung und Grad einen Einfluss auf die Stärke der Beeinträchtigung haben. So kann als Beispiel hier erneut die Mosaikform der Trisomie 21 genannt werden.

«Ein Mosaik ist ein Chromosomenbefund, bei dem sowohl Trisomie (dreimal vorhandene) als auch normale (zweimal vorhandene) Zellen festzustellen sind. Die Ausprägung des Down-Syndroms ist in diesem Fall abhängig vom Verhältnis der normalen zu den trisomen Zellen, aber auch den vom Mosaik betroffenen Bereichen und ob das gesamte 21. Chromosom oder nur ein Teil davon dreifach vorhanden ist» (Wilken, 2009, S. 12).

Die Ausprägung einer Trisomie 21 kann demnach unterschiedlich sein, was bei den Betroffenen zu verschiedenen Voraussetzungen führt. Diese Aussage ist jedoch zu relativieren. So schreibt Wilken (2017, S. 17), dass es problematisch sei, von *«Kindern (Menschen), die unter den Bedingungen einer Trisomie 21 leben»* (vgl. Zimpel, 2016, zitiert nach Wilken, 2017, S. 17), zu sprechen, da wie bei allen Menschen nicht nur die genetischen Bedingungen bestimmend seien. So zählten auch die familiären, sozialen und kulturellen Kontexte sowie *«individuellen Fähigkeiten, Schwächen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen»* (ebd.) dazu, die als Faktoren die Lebensbedingungen und die Entwicklungschancen der Menschen beeinflussen. Demnach haben Haltungen und Systeme, die in einem Land oder wie in der Schweiz in einem Kanton herrschen, einen massgeblichen Einfluss auf die Entwicklungsoptionen eines Menschen mit einer Trisomie.

⁷ Diese Zahl bezieht sich auf die Bundesrepublik Deutschland. Der Verein Insieme 21 führt aus, dass in der Schweiz jedes Jahr ca. 100 Kinder mit Down – Syndrom geboren werden. Dies entspricht 1 Kind auf 700 Neugeborene.

⁸ *«Innerhalb der Gruppe von Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen haben etwa 10 % das Down – Syndrom. Der Anteil der männlichen Personen ist deutlich erhöht» (Wilken, 2017, S. 23).*

2.3.4 Voraussetzungen

In Bezug auf die im vorhergehenden Kapitel festgehaltene Aussage von Etta Wilken, in der sie auf die «Bedingungen der Menschen, welche mit einer Trisomie 21 leben», eingeht, soll in diesem Abschnitt nochmals gründlicher auf das Thema Trisomie 21 und die dazugehörigen Voraussetzungen und das Potenzial im Zusammenhang mit der Integration in der Regelschule eingegangen werden. Wie schon beschrieben, ist es zu trivial, die Voraussetzungen von Menschen mit einer Trisomie 21 zu pauschalisieren. Es ist wie bei allen Menschen unmöglich, da zu viele Faktoren wechselseitig beeinflusst werden. So bilden Menschen mit einer Trisomie 21 eine vielschichtige Gruppe, die bestimmte Merkmale und syndrom-bedingte Gemeinsamkeiten teilen (vgl. Wilken, 2017, S. 18). Wilken (ebd.) führt weiter aus: *«Das individuelle Potential ist recht verschieden, die gesundheitlichen Beeinträchtigungen und zusätzlichen Behinderungen können unterschiedlich ausgeprägt sein und zudem können die verschiedenen Lebens-Sozialisationsbedingungen eine weite Streuung von Kompetenzen und Interessen bewirken»* (Wilken, 2017, S. 18).

Nichtsdestotrotz gibt es syndrom-typische Eigenheiten, die es bei der Entwicklung eines Menschen mit einer Trisomie 21 gerade im Schulalltag zu berücksichtigen gilt und die diesen beeinflussen. Dies sind:

- *motorische Fähigkeiten,*
- *das Hören und Sehen,*
- *die Sprache und sprechen,*
- *die Intelligenz und lernen sowie*
- *das Verhalten.*

Motorische Fähigkeiten: Durch syndrom-typische Hypotonie erfolgt bei Kindern mit Down - Syndrom eine schnellere körperliche Ermüdung. Dies kann bei einer verlängerten und gleichbleibenden Aktivität zum Nachlassen der Konzentrationsfähigkeit und Genauigkeit führen. So kann der Weg vom Schulhaus zum Hallenbad für ein betroffenes Kind schon eine maximale körperliche Leistung erfordern, die es zu erbringen vermag. Die anschließende Schwimmstunde ist für das Kind kaum mehr zu bewältigen. Es gilt demnach, die Kinder bei altersgemäßen Aktivitäten zu unterstützen, damit sie ihre motorischen Fähigkeiten ausbauen oder an

ihnen teilnehmen können (vgl. Wilken, 2009). *«Die feinmotorische Entwicklung ist auf Grund der Hypotonie und syndromtypischer Veränderung der Hand verzögert. ... Mitunter fällt den Kindern der präzise Griff mit Zeigefinger und Daumen noch schwer und beeinträchtigt Malen und Zeichnen» (Wilken, 2009, S. 84).*

Hören und sehen: Syndrom-bedingt kann es bei Kindern mit Down - Syndrom zu Beeinträchtigung beim Hören und Sehen kommen. So leiden zeitweise 30 bis 50 % der Kinder aufgrund von Infektionen an Hörstörungen, die zum Beispiel das Wahrnehmen von gleichklingenden Wörtern beeinflussen können. Zusätzlich verbunden mit dem Down - Syndrom haben ca. 50 % aller Kinder einen Sehfehler. So benötigt ungefähr die Hälfte aller Kinder eine Brille. Eine Einführungssequenz in einem Kreis stellt zum Beispiel eine besondere Herausforderung dar, die von Seiten einer Lehrperson besonders berücksichtigt werden muss. Während ein Großteil der Menschen aus verschiedenen wahrgenommenen Reizen «auswählen» und diese auf ihre momentane Bedeutung filtern kann, fällt dies einem Menschen mit Trisomie 21 schwer (vgl. Wilken, 2009, S. 87). *«Dadurch bleibt die Wahrnehmung oft diffus und gleichzeitige Reize können sie verwirren. Sie reagieren dann leicht auf jeden dominanten Reiz, ohne bedeutungsbezogen auszuwählen» (ebd.).*

Sprache und Sprechen: So wie bei allen Kindern bringen auch Kinder mit einer Trisomie 21 unterschiedliche Voraussetzungen im Bereich Sprache und Sprechen mit. Zimpel diagnostizierte bei Kindern mit einer Trisomie 21 erschwerte Bedingungen im Spracherwerb und führte diese auf das spätere Nutzen der sogenannten Privatsprache zurück. Gerade diese kann wegen des vorhandenen kleineren Aufmerksamkeitsfensters eine Hilfe darstellen. Zimpel (2016) begründet dies mit experimentellen Nachweisen aus einer Studie, bei der die Korrelation zwischen dem Aufmerksamkeitsfenster und der Nutzung der Privatsprache bei Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung untersucht wurde. Diese Erkenntnisse transferiert er anschliessend in den Bereich der Trisomie 21. Wilken (2009) hält fest, dass sowohl viele jüngere als auch ältere Schüler*innen einen eingeschränkten aktiven Wortschatz hätten. Einige zeigten jedoch bei Schulbeginn einen ausgeprägten Wortschatz und formten grammatikalisch richtige Sätze. Die Sprachschwierigkeiten werden zudem durch typische Fehlbildungen bei der Artikulation erschwert. Das Sprachverständnis sei jedoch vor allem bezogen auf konkrete Erfahrungen und Situationen meistens gut. Erfolgt das Aufnehmen eines Hörtextes ohne Kontextbezug, so fällt

die Verarbeitung längerer Hörpassagen schwer, da das auditive Gedächtnis syndrom-typisch beeinträchtigt ist.

Intelligenz und lernen: Versucht man, die Voraussetzungen im Bereich kognitiver Voraussetzungen bei Schüler*innen mit Down - Syndrom zu definieren, stösst man wiederholt auf die Publikation von Werner Dittmann (1982). Er sowie Etta Wilken ordnen das Intelligenzniveau einer leichten bis mässigen Form von geistiger Behinderung zu⁹ (vgl. Wilken, 2009, S. 90). «Für das schulische Lernen bedeutet dies eine Einordnung im Grenzbereich zwischen einer sogenannten Lernbehinderung und dem oberen bzw. mittleren Leistungsbereich einer geistigen Behinderung» (ebd.).

Betrachtet man die Entwicklung der Intelligenz bei Kindern mit Trisomie 21 im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern ohne Beeinträchtigung, so werden die Unterschiede in den kognitiven Fähigkeiten zwischen den beiden Gruppen mit zunehmendem Alter immer grösser. Dittmann (1982) führt aus, dass die Intelligenzmessungen den Eindruck erwecken, dass die Intelligenzleistung bei Kindern mit Trisomie 21 stagniere oder sogar abnehmen würde. Dies sei jedoch nicht der Fall, da es sich um eine Verlangsamung der Entwicklung handle (vgl. Rauh, 2000). Zusätzlich werde für jeden kommenden Entwicklungsschritt mehr Zeit benötigt, was die Schere zwischen den beiden Gruppen im Bereich der kognitiven Entwicklung zusätzlich öffne (ebd.).

Intelligenz von Kindern mit Trisomie 21 in der Regelschule: Dittmann schrieb 1982, dass Kinder mit Down - Syndrom wegen ihrer kognitiven Leistung nur in sonderpädagogischen Schulen aufgenommen werden würden. Er spricht davon, dass dies die Eltern zu Beginn schmerze, jedoch im Verlauf der Schuljahre dankbar angenommen würde (vgl. Dittmann, 1982, S. 261). Dittmann geht in seinen Studien auf die Intelligenzleistungen von Kindern mit Trisomie 21 ein, wobei er im Zusammenhang mit den erhobenen Daten und IQ-Werten eine Beschulung in einer Regelschule nur am Rande und als Ausnahme in Betracht zieht. Vielmehr diskutiert er (1982, S. 262), welche Form von sonderpädagogischer Schule – Lernbehinderten- oder

⁹ Die individuelle intellektuelle Leistungsfähigkeit kann mittels IQ – Testverfahren gemessen werden. Während die Normalintelligenz mit einem IQ – Wert von 85 bis 115 angegeben wird, werden die Bereiche Lernbehinderung und geistige Behinderung jeweils den Bereichen der IQ – Werte 70 – 85 respektive unter 70 zugeordnet. Die intellektuellen Leistungsfähigkeiten im Bereich der geistigen Behinderungen werden nach der ICD 10 Klassifikation in zusätzliche Stufen unterteilt. Während man bei einem IQ- Wert zwischen 50 und 69 von einer leichten geistigen Behinderung spricht, spricht man bei einem IQ – Wert von unter 20 von einer schwersten geistigen Behinderung. (vgl. z.B. Zimpel, 2016, S. 31)

Geistigbehindertenschule – die passende sei. Wie oben bereits erwähnt kommt es bei Kindern mit einer Trisomie 21 zu einer Entwicklungsverlangsamung, die auch das schulische Setting massgeblich beeinflusst. Dittmann fordert (vgl. Dittmann, 1982, S. 267) eine Berücksichtigung dieser Erkenntnis bei der Einschulung und der entsprechenden Schulwahl. Die Schule hat sich seit Dittmanns Publikation jedoch massgeblich gewandelt. Immer mehr Kinder mit einer Trisomie 21 werden heute in der Regelschule beschult. Hierbei ist anhand einer vom Autor durchgeführten Umfrage mit 65 Eltern von Kindern mit Trisomie 21 zu entnehmen, dass die Schüler*innenzahl von Kindern mit Trisomie 21, die eine Regelschule besuchen, mit den höheren Schulstufen abnimmt. Anhand der durchgeführten Umfrage und der darin enthaltenen Frage *«Mein Kind besucht oder besuchte in früheren Jahren folgende Schulstufen in der Regelschule»* könnte interpretiert werden, dass die Intelligenzleistungen mit zunehmendem Alter abnehmen und die Kinder – oder die Schulen – die Voraussetzungen für eine Integration nicht mehr erfüllen.

Abb. 4: Integrativ besuchte Schulstufen. (Umfrage, Pachlatko, 2022)

Als weitere Darstellung der kognitiven Entwicklung von Kindern mit Trisomie 21 kann ein Experiment herangezogen werden, das auf der Basis von Überlegungen des Entwicklungspsychologen Jean Piaget aufbaut. Darin wurde die Entwicklung des Zahlenbegriffs der jeweiligen Teilnehmer untersucht und dies mit drei aufeinanderfolgenden Aufgaben durchgeführt. Die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen von Kindern mit und ohne Trisomie 21 eingeteilt. Zimpel (vgl. 2016, S. 169), der das Experiment publiziert hat, leitet daraus ab: *«Im Altersbereich von vier bis fünf Jahren haben bereits 40% der Untersuchungspersonen ohne Trisomie 21 einen vollständig entwickelten Zahlenbegriff. Einen ähnlichen Wert erreichen die Untersuchungspersonen mit Trisomie 21 erst im Altersbereich 14 bis 17 Jahren»* (Zimpel, 2016, S. 169).

Abb. 5: Vollständiger entwickelter Zahlenbegriff. (Zimpel, 2016)

Zimpel (2023) hält im Internetauftritt des Zentrums für Aufmerksamkeitsbesonderheiten der Uni Hamburg weiter fest: «*Unsere Forschungsergebnisse und Beispiele von studierten Menschen mit Trisomie 21 wie zum Beispiel Pablo Pineda und Aya Iwamoto zeigen allerdings, dass Trisomie 21 nicht zwingend mit einer Einschränkung der Intelligenz einhergehen muss*» (Zimpel, 2023).

Es kann also davon ausgegangen werden, dass die individuelle kognitive Entwicklung einen massgeblichen Einfluss auf eine Integration in der Regelklasse haben kann. Allerdings erscheint diese abgeleitete Erkenntnis als alleinige Begründung etwas zu trivial und oberflächlich, spielen doch für eine erfolgreiche Inklusion weit mehr Faktoren wie zum Beispiel soziokulturelle Aspekte eine zentrale Rolle (vgl. Wilken, 2009).

Verhalten: Kinder mit Down - Syndrom seien bockig, dies ist immer wieder zu lesen (vgl. Oller, 2019). Wenn diese Kinder nicht mitarbeiten wollen, könne man nichts machen und man müsse dies akzeptieren. Solche Aussagen sind gängig und werden oftmals als eine der Eigenschaften von Menschen mit Trisomie 21 genannt, die die Mitmenschen vor Herausforderungen stellen. Wilken (2009) schreibt diesbezüglich: «*Kinder mit Down-Syndrom sind häufig wenig flexibel und haben eine deutlich herabgesetzte Frustrationstoleranz*» (Wilken, 2009, S. 98). Sie führt weiter aus, dass es bei eventuell erwartetem Misserfolg oftmals zu Weigerungen und Abblockung kommen könne. So tauchten bei einer Überforderung Vermeidungsstrategien auf, die vom Gegenüber als bockig empfunden werden (vgl. Wilken, 2017, S. 83).

2.4 Diskriminierung

Im Lateinischen findet sich das Wort «discriminare», was so viel wie trennen, unterscheiden, auslesen oder durchschneiden bedeutet. Auf den ersten Blick ist dieser Begriff nicht negativ zu verstehen. Vielmehr beschreibt er die Fähigkeit des Differenzierens, was für das Überleben notwendig ist (vgl. Boshammer, 2008, S. 2). In der deutschen Alltagssprache ist der Begriff allerdings negativ konnotiert (ebd.): *«Der Begriff Diskriminierung bezeichnet die ungerechtfertigte Ungleichbehandlung sowie die Missachtung von Personen aufgrund bestimmter Eigenschaften, die die Benachteiligung, Herabsetzung oder soziale Exklusion der jeweiligen Merkmalsträger zum Ziel oder zur Folge hat»* (Boshammer, 2008, S. 2). Es überrascht demnach nicht, dass der Begriff «Diskriminierung» im Bereich der Sonderpädagogik immer wieder auftaucht, denn gerade dort erleben Menschen mit besonderen Bedürfnissen Aussonderungen und Unterscheidungen, die sie in ihrem Leben massgeblich beeinflussen. Das Departement des Inneren der Schweiz bezieht sich in seinem öffentlichen Auftritt auf das Diskriminierungsverbot des Behindertengesetzes vom 18. April 1999, das eine Diskriminierung aufgrund körperlicher, geistiger und psychischer Voraussetzungen verbietet. Es unterscheidet weiter in direkte und indirekte Behinderung (vgl. EDI, 2022). Als Ergänzung müssen hier noch die strukturelle und institutionelle Diskriminierung genannt werden, die gerade beim Schaffen einer inklusiven Schule in der Schweiz von Relevanz sind.

2.4.1 Direkte Diskriminierung

Von einer direkten Diskriminierung wird gesprochen, wenn ein Mensch aufgrund seiner Voraussetzungen oder Herkunft offensichtlich eine andere Behandlung erfährt als andere. Hier kann als Beispiel die Verrechnung eines höheren Reisepreises für einen Menschen im Rollstuhl genannt werden, da er offensichtlich mehr Platz in einem Zugabteil einnimmt als seine Mitreisenden, oder die Forderung eines Schulgeldes, da zum Beispiel die Beschulung eines Menschen mit Autismus aufwendiger sei als bei den Mitschüler*innen (vgl. humanrights.ch, 2022).

2.4.2 Indirekte Diskriminierung

Hier kann von Diskriminierung, die nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist oder von versteckter Diskriminierung gesprochen werden. Als Exempel könnte hier die offizielle Mutterschutzregelung von Lehrerinnen im Kanton Zürich genannt werden. Diesen wird nach dem «Mutterschaftsurlaub» das Zurückkehren in ihre ursprüngliche Stelle ermöglicht. Entscheiden

sich die Lehrerinnen jedoch dafür, ihr Pensum zu reduzieren, verfällt dieser Anspruch auf die Anstellung. Dies kann als indirekte Diskriminierung verstanden werden (vgl. humanrights.ch, 2022).

2.4.3 Strukturelle Diskriminierung

Hierbei handelt es sich um Diskriminierungen, die aufgrund tradierter Strukturen im Laufe längerer Zeit entstanden sind. Sie können sich zum Beispiel durch gewachsene Gesellschaftsordnungen oder religiöse Gepflogenheiten entwickeln. Durch die über lange Zeit entstandenen Gewohnheiten kann es schwierig sein, diese zu entdecken. Hier könnte als Beispiel das indische Kastensystem erwähnt werden oder aber auch der tradierte Umgang der Schule mit verhaltensauffälligen und beeinträchtigten Kindern (vgl. humanrights.ch, 2022).

2.4.4 Institutionelle Diskriminierung

«Unter dem Begriff der institutionellen Diskriminierung werden Praktiken der Herabsetzung, Benachteiligung und Ausgrenzung von sozialen Gruppen und ihnen angehörigen Personen auf der Ebene von Organisationen und Profession» (Gomolla, 2017, S. 134) verstanden. Als Beispiel kann der Umgang mit fremdsprachigen Kindern angeführt werden, die aufgrund ihrer Sprachkompetenz im Fachbereich Deutsch in anderen Fächern massgeblich benachteiligt werden. Durch das verminderte Sprachvermögen sind sie nicht in der Lage, mit den Mitschüler*innen mitzuhalten. Gehen die Lehrperson und die Schule unbewusst nicht auf diese Voraussetzungen ein, so wird von einer institutionellen Diskriminierung gesprochen (vgl. humanrights.ch, 2022).

Es bleibt festzuhalten, dass die oben aufgeführten Diskriminierungsformen auch kombiniert und wechselseitig auftreten können, was als Mehrfachdiskriminierung oder Intersektionalität bezeichnet wird. Der Begriff Intersektionalität¹⁰ könnte hier umfassend aufgegriffen werden, was den Rahmen der Vorgaben dieser Arbeit jedoch überschreiten würde. Es kann aber unter der Berücksichtigung von internationalen rechtlichen Aspekten als Beispiel «die Mehrfachdiskriminierung von Frauen und Mädchen mit Behinderung» (Marten & Walgenbach, 2017, S. 164) erwähnt werden, bei der sich die Diskriminierungen zum Beispiel je nach

¹⁰ «Intersektionalität bezieht mehrere Diskriminierungsformen ein und fokussiert deren Wechselbeziehungen» (Marten & Walgenbach, 2017, S. 157)

soziokulturellen Voraussetzungen addieren oder im Wechsel zueinanderstehen können. So wirken diese nicht nur eindimensional, sondern auch mehrdimensional (vgl. Zinsmeister, 2015).

2.5 Überblick medialer Publikationen

Die Thematik der Inklusion von Kindern mit Trisomie 21 wurde in den letzten zehn Jahren wiederholt in Zeitungsartikeln oder wie bereits erwähnt in Dokumentarfilmen dargestellt und bekannter gemacht, so unter anderem im St. Galler Tagblatt vom 9. Juni 2017, in dem das zuvor beschriebene Bundesgerichtsurteil dargestellt und beschrieben wurde. Auch die Aargauer Zeitung berichtete über die Situation eines Jungen, dem der Übertritt in die Oberstufe verwehrt blieb. Des Weiteren beschreibt die Limmattaler Zeitung in ihrem Artikel vom 31. März 2019 das «Projekt Linus». Linus besuche in Uster die 1. Klasse. Dies sei keine Selbstverständlichkeit, denn er hätte eine Trisomie 21. In dem Artikel geht es um die erfolgreiche Integration von Linus in der Regelschule. Dennoch werden die Gegebenheiten als besonders dargestellt, was paradoxerweise eine Exklusion innerhalb der dargestellten Inklusion aufzeigt (vgl. Böttiger, 2017). Die Auswahl der in der Schweiz publizierten Zeitungsartikel macht deutlich, dass die Integrationsthematik und nicht zuletzt die Umsetzung der UN-BRK immer wieder Anlass für Diskussionen bieten. Dies stützt das Vorhaben in dieser Arbeit, diesbezüglich etwas genauer nachzuforschen.

2.6 Zwischenfazit – theoretischer Teil

Die gewählten vier Inhaltsabschnitte, Inklusion, Trisomie 21, UN-BRK und Diskriminierung, definieren den vom Autor gewählten Rahmen für das benötigte theoretische Wissen, um diese Arbeit im richtigen Kontext zu verstehen und eine entsprechende Kategorienbildung vornehmen zu können. Es stellt sich womöglich die Frage, weshalb als Beispiel einer Beeinträchtigung hier die Trisomie 21 gewählt wurde, wäre doch auch eine Öffnung des Themas, die alle Schüler*innen mit erhöhtem Förderbedarf inkludiert, berechtigt gewesen. Die Inklusion eines Schülers oder einer Schülerin mit Trisomie 21 kann stellvertretend für alle weiteren Inklusionssettings betrachtet werden, die im Grundsatz mit den gleichen Fragen, Chancen und Schwierigkeiten konfrontiert werden. Es sind jedoch diese Settings, die immer wieder Schlagzeilen machen und entsprechende Diskussionsanlässe rund um das Thema Integration von

Schüler*innen in der Regelschule bieten. Das recherchierte Material zeigt auf, dass der Begriff Inklusion zwar in der Schweiz angekommen ist, jedoch bei der Umsetzung in Politik und Gesellschaft noch grosse Lücken vorhanden zu sein scheinen. Schlussendlich zielt eine grundsätzliche Frage auf einen weiteren Aspekt der Diskriminierung ab: Wann findet diese statt? Ist es nur eine Diskriminierung, wenn sie offiziell (an-)erkannt wird, oder sind es die kleinen alltäglichen Erfahrungen, die ein Mensch durch seine Exklusion oder innerhalb seiner Inklusion durch das Handeln seiner Mitmenschen erfährt?

3. Fragestellungen

Anhand der Ausarbeitung des Theorieteils zu dieser Arbeit können mehrere Grundsatzfragen zum Thema Inklusionssituation in der Schweiz gestellt werden, kristallisiert sich doch darin heraus, dass Inklusion weit mehr als nur eine gesetzliche Forderung ist. Die Haltung sowie Vorstellungen der Gesellschaft und Politik spielen hier eine zentrale Rolle, die über eine erfolgreiche Umsetzung beziehungsweise ein inklusives Leben bestimmt. Bei der Recherche zu den Themen Inklusion, Regelschule und Trisomie 21 konnten innerhalb verschiedenster Publikationen mit dem Schwerpunkt Trisomie 21 einzelne Aussagen und Inhalte entnommen werden. Auch die Forschungspublikationen von Wilken (2009 & 2017) und Zimpel (2016) geben immer wieder Hinweise auf die Integration von Kindern mit Down - Syndrom in der Regelschule. Jedoch waren keine wissenschaftlich fundierten Aussagen und Publikationen über die Integration von Kindern mit Trisomie 21 innerhalb der Regelschule in der Schweiz auffindbar. Daraus wurden auf der Grundlage von Vorerfahrungen und Beobachtungen sowie aus der Sichtung von Fachliteratur und Medienberichten folgende Fragestellungen aus der Thematik für diese Arbeit herausgearbeitet:

Fragestellungen

1. Welche Aspekte führen zu einer Exklusion eines Kindes mit Trisomie 21 aus der Regelschule? Welche fördernden, hemmenden (und rechtlichen) Aspekte für eine Inklusion können im Rahmen einer Einzelfallstudie erkannt werden?
2. Erfährt der betroffene Schüler oder die betroffene Schülerin eine Form von Diskriminierung? Welche Möglichkeiten bietet das Fakultativprotokoll der UN-BRK, um sich dagegen zu wehren?

Obwohl die Thematik dieser beiden Fragestellungen die Gleiche ist, nämlich die Inklusion von Kindern mit Down - Syndrom in der Regelschule, unterscheiden sich die Fragebereiche fundamental voneinander. Während sich die erste Frage auf einen konkreten Fall bezieht und versucht wird, diesen zu verstehen, wird in der zweiten Fragestellung nach Handlungsoptionen bei einer «abgebrochenen» Integration gefragt, was die Folgefrage zulässt, wohin sich eine inklusive Schweiz entwickeln sollte. Es lässt sich also aufgrund der Auseinandersetzung mit den herausgearbeiteten Fragestellungen eine weiterführende Forschung erkennen, was die Qualität der Fragen zusätzlich untermauert. Es gilt also, eine weitere kleine Basis in der Entwicklungsdiskussion zur inklusiven Schweiz für weiterführende Fragestellungen zu schaffen. Zum Schluss dieses Teils soll vermerkt werden, dass das didaktische Vorgehen im Unterricht innerhalb eines Inklusionssettings nicht Teil der Frage ist. Es geht vielmehr darum, die systemische und strukturelle Situation im gewählten Einzelfall zu erforschen – mit dem Wissen, dass das didaktische Know-how der Lehrpersonen und die Gestaltung des Unterrichts massgeblich über ein Gelingen oder Scheitern eines Inklusionssettings mitbestimmen.

4. Forschungstheoretischer Hintergrund/Untersuchungsdesign

In diesem Abschnitt soll das Forschungsvorhaben vorgestellt werden, dem in dieser Arbeit nachgegangen wird. Als Grundlage für das Forschungsdesign wurden die Publikationen von Philipp Mayring (2015), Roos und Leutwyler (2017) sowie Altrichter, Posch und Spann (2018) berücksichtigt, die in den folgenden Abschnitten immer wieder zitiert werden. Die Basis dieser empirischen Arbeit stellt eine Einzelfallstudie dar, anhand derer aufgrund gesammelter Daten – in diesem Fall sind dies Leitfadeninterviews – eine qualitative Inhaltsanalyse (vgl. Mayring, 2015) ermöglicht werden soll. Bei diesen Leitfadeninterviews sollen Daten aus einer kleinen Befragung mit Eltern von Kindern mit Down - Syndrom, Äusserungen innerhalb der Presse sowie ein fiktives Fallbeispiel, das für die Herausarbeitung qualitativer Aussagen dient, miteinbezogen werden. Die Arbeit setzt an einem gesellschaftlichen Problem an, nämlich an der Umsetzung der Forderungen der UN-BRK nach einer inklusiven Gesellschaft in der Schweiz. Diese Problemstellung und der Umgang damit bilden die Grundlagen des Designs, auf dem diese Arbeit aufbaut.

4.1 Argumentation für ein qualitatives Vorgehen

Seit einigen Jahren erscheinen auf internationaler Ebene immer wieder grössere und kleinere qualitative Studien rund um das Thema Inklusion. Diese beziehen sich meist auf die aktuelle Inklusionssituation in einem entsprechenden Studiengebiet und werden in unterschiedlichem Umfang publiziert und diskutiert (vgl. Ellger – Rüttgardt, 2016). Grenzt man die Thematik ein und beschränkt sich auf die Publikationen rund um das Thema der Inklusion von Kindern mit Down - Syndrom, so sind nur wenige Forschungsarbeiten zu finden. Ganzheitliche Analysen über die Situation von Schüler*innen mit Down - Syndrom in der Landschaft der Regelschulen in der Schweiz sind weder in quantitativer noch qualitativer Form verfügbar¹¹. Für die Analyse eines Einzelfalles liegt die Wahl eines qualitativen Vorgehens nahe. *«Die Einzelfallanalyse will sich während des gesamten Analyseprozesses den Rückgriff auf den Fall in seiner Ganzheit und Komplexität erhalten, um so zu genaueren und tiefgreifenderen Ergebnissen zu kommen»* (Mayring, 2016, S. 42). Da die Situation des teilnehmenden Schülers beleuchtet und in ihrer Ganzheit erfasst werden soll, wurde für die Aufbereitung eines ganzheitlichen Fallverstehens das Vorgehen einer qualitativen Inhaltsanalyse mit dem Schwerpunkt Einzelfallanalyse gewählt und als geeignet erachtet.

4.2 Verfahren qualitative Analyse – Datenerhebung

Betrachten wir die unterschiedlichen Verfahren qualitativer Inhaltsanalysen, so lässt sich erkennen, dass zur Datenerhebung und Erfassung unserer Einzelfallstudie vor allem die Technik des narrativen Leitfadeninterviews als passend erscheint, stehen doch die Akteur*innen im Zentrum, die die Inklusion/Integration umgesetzt haben. Das Vorgehen beinhaltet eine eingehende Problemanalyse, die Konstruktion eines Leitfadens, der der Forschungsfrage auf den Grund gehen soll, die Durchführung mit den Sondierungsfragen, Leitfragen und Ad-hoc-Fragen sowie deren Aufzeichnung (vgl. Mayring, 2015, S. 71). Im Zentrum des qualitativen Vorgehens steht vor allem die Sprache respektive die persönlichen Einschätzungen und Aussagen der interviewten Teilnehmer*innen. Durch ein spezifisches Vorgehen innerhalb der Interviews werden die Interviewpartner zu den entsprechenden Problemstellungen hingeführt. In diesem Zusammenhang spricht Mayring (2015) von einem problemzentrierten Interview: *«Das*

¹¹ In regelmässigen Abständen publiziert der Verein Insieme 21 das Vereinsheft «aktuell 21». Dieses greift verschiedene Themen rund um die Trisomie 21 auf und stellt diese dar. So zum Beispiel das Heft mit der Ausgabe 03/22 unter dem Titel: «Das Ringen um Rechte.» Neben bereits veröffentlichten Artikeln werden Erfahrungsberichte und Meinungen dargestellt, die auf Erfahrungen betroffener Eltern basieren. Inwiefern diese Inhalte empirisch abgesichert sind, bleibt unklar.

Problemzentrierte Interview wählt den sprachlichen Zugang, um seine Fragestellung auf dem Hintergrund subjektiver Bedeutungen, vom Subjekt selbst formuliert, zu eruieren» (Mayring, 2015, S. 69). Die erhobenen Daten finden sich transkribiert in Reinform aufbereitet im Anhang 9.3.2 dieser Arbeit und stellen die Grundlage der Aussagen, Interpretationen und Diskussionen dar. Des Weiteren soll anhand definierter Kriterien und Kategorien nach Aussagen gesucht werden, die sich möglichst auf die Fragestellung beziehen oder als solche interpretiert werden können. Im Zentrum steht hier die umfassende Transkription der Interviews, was eine Generalisierung und Reduktion von Paraphrasen ermöglicht sowie eine Auswertung gewährleistet (vgl. Mayring).

Die erwähnte kleine Elternbefragung kann zum einen als zusätzlicher Datensatz hinzugezogen und zum anderen zur Validierung genutzt werden. Sie ermöglicht bei der erreichten Teilnehmerzahl eine kleine quantitative Auswertung und unterstützt die Verallgemeinerung von Aussagen. Es ist hier festzuhalten, dass sich das Design der Methodik der quantitativen und qualitativen Inhaltsanalyse bedient. Sie ist eine subjektive Bestandsaufnahme des Verfassers dieser Arbeit und hat nur bedingt einen repräsentativen Charakter. Die erhobenen Daten dienen dazu, die Fragestellungen dieser Arbeit möglichst präzise zu beantworten und zu diskutieren.

Um spezifisch die zweite Frage nach der Diskriminierung zu beantworten und den Transfer zum UN-BRK-Fakultativprotokoll zu ermöglichen, wird zu den beiden bereits unternommenen Datenerhebungen im Diskussionsteil der Arbeit dem analysierten Einzelfall ein fiktives Fallbeispiel als Vergleich zur Seite gestellt. In diesem wird davon ausgegangen, dass der betroffene Schüler keiner Form von Diskriminierung ausgesetzt ist. Durch die Gegenüberstellung der beiden Fälle soll die zweite Frage näher betrachtet, beantwortet und diskutiert werden.

4.3 Leitfadeninterview

Mit den ausgewählten Akteurinnen wurden sogenannte problemzentrierte narrative Leitfadeninterviews durchgeführt. Nach der eingehenden Problemanalyse – wie sie in den vorhergehenden Kapiteln dargestellt worden ist – wurde eine Leitfadenkonstruktion erstellt (vgl. Mayring, 2016, S. 71). Der Leitfaden garantiert einen systematischen Aufbau des Interviews und stellt sicher, dass die entsprechenden Punkte der Thematik, die für die qualitative Auswertung der generierten Daten von Relevanz sind, berücksichtigt werden. Während der Grundkatalog

der Fragen und der Aufbau des Interviews strukturiert sind, besteht jedoch innerhalb des Interviews die Möglichkeit, auf die Äusserungen des Interviewpartners einzugehen. «Das Interview lässt den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Gespräch nahe zu kommen» (Mayring, 2016, S. 67). Das gewählte Interviewverfahren bietet einen sprachlichen Zugang zu den Forschungsfragen, setzt an konkreten Problematiken und Erfahrungen an und ermöglicht gleichzeitig genug Offenheit, um ein breites Antwortbild zu erhalten.

4.4 Validierung

Damit die entstandenen Interpretationen und Aussagen aus der qualitativen Inhaltsanalyse verallgemeinert werden können, ist eine Validierung der Daten nötig. Diese Validierung findet auf zweierlei Arten statt.

1. Zur Absicherung der aus der Inhaltsanalyse gemachten Aussagen und Interpretationen werden die Aussagen aus der Elternbefragung herangezogen. Diese sollen dabei helfen, ein variables Bild des Forschungsgegenstandes abzubilden.
2. Durch die Durchführung eines Experteninterviews sollen die gemachten Interpretationen zusätzlich abgesichert respektive diskutiert werden.

Auf eine zweite unabhängige Inhaltsanalyse durch eine Zweitperson wird nach Absprache mit der Betreuungsperson verzichtet.

4.5 Sampling-Strategien

Unter Sampling versteht man die Wahl der Studienteilnehmer, mit denen die Untersuchung stattfinden soll. Mit anderen Worten meint dies eine Stichprobe oder ein Beispiel, das für die Beantwortung der Fragestellung genutzt werden soll. Durch eine entsprechend definierte Wahl soll nicht der Vorwurf entstehen, dass die Wahl der Teilnehmenden in dieser Studie ziellos und zufällig geschah. Der Verfasser dieser Arbeit entschied sich bei der Stichprobenziehung für ein induktives Vorgehen (vgl. Glaser & Strauss, 1967). So wurden anfänglich persönliche Erfahrungen festgehalten, Gespräche mit Fachexperten geführt sowie im Rahmen einer Gruppenarbeit das Thema diskutiert und erörtert. Durch die vorgängige Auseinandersetzung im Rahmen der Themeneinreichung dieser Arbeit wurden folgende Hypothesen aufgestellt:

Hypothesen:

- In der Schweiz wird die UN-BRK im Bildungsbereich nicht umgesetzt.
- Ob ein Kind mit Down - Syndrom eine Regelschule besuchen kann, ist abhängig von der Bereitschaft einer Lehrperson.
- Kindern mit Trisomie 21 wird der Zugang zu höheren Schulstufen in der Schweiz nur schwer ermöglicht.

Aufgrund dieser Hypothesen wurden die entsprechenden Kriterien für die Fallfindung und Teilnehmer festgelegt.

4.6 Fallfindung

*«Mein Sohn besucht aktuell die 2. Oberstufe (Integration in der Regelschule). ... Bevor ich mit den Lehrpersonen Kontakt aufnehme, würde ich allerdings gerne noch etwas über den Aufbau Ihrer Arbeit erfahren und den Aufwand, den es für die einzelnen Beteiligten mit sich bringen würde. Auch wäre es für mich wichtig zu wissen, wie weit die Informationen, die Sie von uns erhalten, vertraulich behandelt werden. Ich bin nach wie vor auf das Wohlwollen der Schule angewiesen und möchte kritische Äusserungen daher nicht öffentlich machen»
(Mutter eines Jungen mit Down - Syndrom).*

Aufgrund der aufgestellten Hypothesen und herausgearbeiteten Fragestellungen wurden schon sehr früh in dieser Arbeit geeignete Settings von Kindern mit Trisomie 21 gesucht, die in einer Schweizer Regelschule integriert sind. Als sehr hilfsbereit erwiesen sich dabei die entsprechenden Fachverbände wie Insieme 21, die eine entsprechende Anfrage sofort an die Vereinsmitglieder weiterleitete. Die Rückmeldungen waren äusserst positiv und engagiert, viele der Eltern schrieben zurück und erklärten ihre Bereitschaft für die Teilnahme an der Einzelfallstudie. Es scheint demzufolge einen Redebedarf zu geben. Erziehungsberechtigte mit Anmerkungen, weiterführenden Fragen sowie Ängsten meldeten sich, wie der zitierte Text am Anfang dieses Abschnittes zeigt. Er ist eine Art Beleg dafür, dass das Thema Inklusion in der Schweiz offensichtlich noch nicht angekommen ist. Solange ein Kind nur durch Wohlwollen eingeschult wird, kann von Inklusion noch keine Rede sein. Nach einer Begutachtung und Sichtung der eingegangenen Antworten, bei der auch das Alter des Kindes eingegrenzt worden ist, wurden einzelne Eltern erneut kontaktiert, einige erklärten sich für ein Kennenlernen bereit.

Die Teilnahmebereitschaft hielt sich jedoch in dieser zweiten Runde in Grenzen, vor allem bei der Erläuterung über das Vorhaben zur Durchführung einer Einzelfallstudie. Es wurde die Angst vor einer zu starken Exponierung geäußert bis hin zu der Forderung, dass diese Arbeit ihnen zufolge entsprechend verändert werden müsse und sie ein Recht über deren Abgabe hätten.

4.6.1 Begründung der Fallauswahl

Die Findung eines Fallbeispiels stellte sich schwieriger heraus als angenommen, obwohl bei der ersten Sondierung ein grosses Interesse bestand. Viele empfanden den Zeitaufwand, um bei einer Einzelfallstudie teilzunehmen, als zu gross oder sie hatten wie beschrieben Angst vor möglichen Konsequenzen. Schlussendlich erwies sich das Fallbeispiel als am geeignetsten, das im Umfeld des Verfassers schon bekannt war und in der Einleitung bereits beschrieben wurde. Es konnte auf bestehende Kontakte sowie auf ein bestehendes Vertrauensverhältnis zurückgegriffen werden, was sich bei der Datenerhebung als hilfreich erwies.

Aufgrund der Sondierungsanfragen bei 65 Eltern von Kindern mit Trisomie 21, deren Kinder eine Regelschule besuchten oder besuchen, sowie der Kontaktangaben und Situationsbeschreibungen der Eltern wurden folgende Kriterien für die Findung eines geeigneten Einzelfalles definiert.

Kriterien zur Findung eines entsprechenden Settings:

- Das Kind besucht aktuell oder besuchte bis vor zwei Jahren eine Regelschule.
- Der Verbleib oder die Weiterführung des Settings in der Regelschule wird regelmässig diskutiert.
- Das Kind erlebte in den letzten zwei Jahren einen Stufenwechsel.
- Die Eltern sowie die Akteur*innen der Regelschule erklären sich zur Erhebung von Daten bereit.
- Das Kind geht in der Schweiz zur Schule.

Das für diese Arbeit gewählte Fallbeispiel erfüllt alle aufgestellten Kriterien. Es kann allerdings der Vorwurf angebracht werden, dass dadurch, dass der Verfasser das Schulsetting – wenn

auch nicht direkt beteiligt – schon kannte, eine gewisse Voreingenommenheit herrschte. Dies kann zu einer Verzerrung der Interpretationen führen. Des Weiteren soll hier festgehalten werden, dass zum Zeitpunkt der Datenerhebung das Kind nicht mehr die Regelschule besuchte. Das Kind wurde mit dem Übertritt in die Mittelstufe in eine Heilpädagogische Schule versetzt. Bei den Leitfadeninterviews handelt es sich demnach um eine Retrospektive, die ungefähr sechs Monate nach dem Übertritt stattfand. In Bezug auf die untersuchte Schulzeit ist dies jedoch zu vernachlässigen, da sich die Fragestellungen auf die Zeit davor beziehen.

4.7 Fallbeschreibung

4.7.1 Umfeld Familie – Kind (Ben)

Bei dem vorliegenden beleuchteten Einzelfall handelt es sich um eine schulische Integration eines Jungen mit Trisomie 21 – wir nennen ihn in dieser Arbeit Ben (fiktiver Name) – in einer Schulgemeinde im Kanton Zürich in der Schweiz. Der Junge besuchte drei Jahre den Kindergarten¹² sowie drei Jahre eine Unterstufenklasse. Er war zum Zeitpunkt des Übertrittes in die Mittelstufe 10,7 Jahre alt. Der Junge lebt zusammen mit seinen Eltern und einer älteren Schwester in der Schulgemeinde, in der er die Regelschule besucht hat. Die Schwester besuchte während der Zeit, die hier von Interesse ist, die 6. Klasse der gleichen Schule. Die Eltern verfügen über einen gefestigten Bildungshintergrund und in der Familie werden Deutsch und eine Zweitsprache gesprochen. Die Eltern sind in ihrer Umgebung gut vernetzt, auch zu entsprechend themenbezogenen Vereinen besteht Kontakt. Ben (fiktiver Name) ist innerhalb der Dorfgemeinde gut eingebunden. So besucht er in seiner Freizeit unterschiedliche Angebote und pflegt Freundschaften.

4.7.2 Umfeld Schule

Die Regelschule, die Ben besucht hat, befindet sich im Kanton Zürich. Zu ihr gehören sechs Kindergärten sowie 18 Klassen der Unterstufe (1.–3. Klasse) und Mittelstufe (4.–6.). Die Klassen sind mit durchschnittlich 23 Schüler*innen eher gross. Aufgrund des Sozialindex der eher wohlhabenderen Gemeinde sind die Klassen mit durchschnittlich drei integrativen Förderlektionen pro Woche ausgestattet. Im Fall von Ben waren dies jedoch deutlich mehr, da für seine Integration deutlich mehr ISR und Klassenassistentenstunden sowie Therapiestunden

¹² Der Kindergarten dauert im Kanton Zürich obligatorisch 2 Jahre. Optional kann ein drittes Jahr angehängt werden. (vgl. VSA, 2023)

erforderlich waren. Das Umfeld der Schule kann als bildungsnah und leistungsorientiert beschrieben werden. So waren der Anspruch und die Forderungen an die Schule seitens des Umfeldes relativ hoch und leistungsorientiert. Die Schule war und ist aktiv dabei, ein sonderpädagogisches Konzept auszuarbeiten und zu implementieren. Die Qualitätssicherung erfolgt regelmässig unter anderem in interdisziplinären Teams.

4.7.3 Lehrpersonen

Bei den Lehrpersonen, die in diesem Schulsetting arbeiten, sind mit Ausnahme der Klassenassistentin alle seit mehr als 20 Jahren an einer Regelschule tätig. Sie bringen unterschiedliche Erfahrungen im Bereich Inklusion mit. Für alle Akteurinnen der Schule war die Integration eines Kindes mit Trisomie 21 in eine Regelschule neu. Die Schule ermöglichte im Rahmen der Vorbereitung auf das bevorstehende Setting entsprechende Weiterbildungen für die Klassenlehrerin, die schulische Heilpädagogin sowie die Klassenassistentenz.

4.7.4 Beteiligte Akteurinnen

Die an dieser qualitativen Inhaltsanalyse teilnehmenden Akteurinnen beschäftigten sich im betrachteten Zeitraum alle intensiv mit der Integration des Jungen Ben (fiktiver Name) in der Regelschule und waren die massgeblich beteiligten Personen im Übertrittsprozess von der Unterstufe in die Mittelstufe.

Geführte Leitfadenterviews/berücksichtigte Personen bei der Datenerhebung

- Die Mutter
- Die Klassenlehrerin
- Die schulische Heilpädagogin
- Die Klassenassistentin
- Die Schulleiterin

4.8 Datensammlung – Datengewinnung

4.8.1 Aufbau Leitfaden

Wie schon im Kapitel zum Untersuchungsdesign beschrieben, spielen in dieser Arbeit Leitfadeninterviews hinsichtlich der Generierung von Daten eine zentrale Rolle. In der Ausarbeitung des Leitfadens sind neben der Konstruktion eines formalen Interviewrahmens folgende drei Themenbereiche für die Beantwortung der Fragestellung von Bedeutung.

Bei der Aufstellung des Leitfadens ist es wichtig, zu berücksichtigen, dass bei den Teilnehmenden unterschiedliche Perspektiven vorhanden sind. Sie spiegeln, wie im Theorieteil bereits erwähnt, die beiden Parteien «Schule – Familie» oder differenziert «schulische Perspektive – familiäre Perspektive» wider. Demnach ist zu beachten, dass der Aufbau der Fragen angepasst wird. Folgende Grundfragen und Unterfragen bildeten das Grundgerüst des Leitfadens:

Teil	Grundfrage	Unterfragen
1	Wie haben Sie in Bezug auf Ben die Unterstufenjahre (1. bis 3. Klasse) an der Regelschule erlebt?	<ul style="list-style-type: none">→ Was waren die Schwierigkeiten?→ Waren die Jahre so wie sie sich den Ablauf vorgestellt haben?→ Was betrachten Sie als Erfolg?→ In welchen Bereichen hätte noch Handlungsbedarf bestanden?

2	Machen wir einen Sprung in die Phase des Übertritts von der 3. in die 4. Klasse. Ben besucht seit der 4. Klasse eine sonderpädagogische Schule. Wie ist es dazu gekommen? Erzählen Sie.	<ul style="list-style-type: none"> → Wer war beteiligt? → Wer hat entschieden? → Welche Argumente haben zu diesem Entscheid geführt? → Wurden Ihre Wünsche berücksichtigt? → Waren die Vorstellungen und Wünsche für die Schule umsetzbar? Wieso nicht? → Haben sie sich zu einem Zeitpunkt diskriminiert gefühlt? (Frage an Mutter)
3	Ich möchte zum Schluss noch auf die aktuelle Schulsituation zu sprechen kommen. Wie geht es Ihnen heute? Wie soll es mit der Schullaufbahn von Ben weitergehen?	<ul style="list-style-type: none"> → Was sind Ihre Wünsche? → Was erhoffen Sie sich? → Haben Sie eine Vorstellung, wie Sie diesen Wunsch/Vorstellung umsetzen können? → Kennen Sie die rechtliche Lage?
4	Ergänzungen	<ul style="list-style-type: none"> → Möchten sie noch etwas ergänzen? → Was ist Ihnen bei den besprochenen Inhalten noch wichtig anzumerken?

Zum Abschluss des Interviews wird die Frage gestellt, ob es noch seitens der Teilnehmer*innen eine Anmerkung oder eine Ergänzung gäbe, was die Thematik nochmals öffnen soll. Um dies zu unterstützen, wurde während des Interviews auch auf Ad-hoc-Fragen zurückgegriffen, die für die Beantwortung der Fragestellungen von Interesse sind. Der detaillierte Leitfaden befindet sich im Anhang 9.3.1. Dort sind ebenfalls die ganzen formellen Umrahmungen dargestellt.

4.8.2 Aufbereitung der Daten

Damit die generierten Daten ausgewertet werden können, ist eine geeignete Aufbereitung der Daten notwendig. Hierbei wurde die Form der Audioaufnahme gewählt, auf deren Grundlage Transkripte angefertigt wurden. Es stellte sich aus sprachlicher Hinsicht die Frage, in welcher Form die Transkripte angefertigt werden sollten, da die Interviews auf Schweizerdeutsch durchgeführt wurden. Aus inhaltlichen und Auswertungsgründen wurde sich für eine Übersetzung vom Schweizerdeutschen Dialekt ins Hochdeutsche entschieden. Dieser Transfer vom Dialekt in die Standardsprache kann als erste Verdichtung und Standardisierung verstanden werden, die einen Teil der Paraphrasierung (vgl. Mayring, 2015) für eine einheitliche

Inhaltsanalyssensprache darstellt. Nonverbale Ausdrücke (vgl. Dresing und Pehl, 2011) gerieten durch den sprachlichen Transferprozess in den Hintergrund, wurden aber durch die manuelle Anfertigung des Transkriptes – auf computerbasierte Transkriptionsprogramme wurde in dieser Arbeit verzichtet – versucht zu berücksichtigen. Als Grundlage wurden die vermittelten und vorgegebenen Transkriptionsregeln der HfH Zürich verwendet, die sich auf Deppermann (2008) sowie Przyborski und Wohlrab-Sahr (2014) beziehen. Des Weiteren wurden sämtliche Daten, die konkrete Personenrückschlüsse erlauben würden, anonymisiert. So finden sich im Transkript keine Namen, Orte oder andere sensible Daten bezüglich der teilnehmenden Interviewpartner.

Diese Interviewtranskripte sowie Interviewnotizen bilden die Basis für die Auswertung der Daten und der dazugehörenden Inhaltsanalyse. Die Transkripte finden sich im Anhang 9.3.2 dieser Arbeit und sollen zum Verständnis der herausgearbeiteten Interpretationen beitragen.

4.8.3 Analyseeinheiten und ihre Definition

Um eine Analyse der Fragebögen, Leitfadeninterviews und der weiteren gesammelten Daten zu ermöglichen und im Anschluss entsprechende Schlüsse ziehen zu können, wird ein spezifisch für diese Arbeit ausgearbeitetes, systematisches regelgeleitetes Vorgehen gewählt und angewendet. Als Grundlage für die Analyse der gesammelten Daten dienen die transkribierten Antworten der interviewten Personen, die mittels eines Kriterienleitfadens analysiert und aufbereitet werden (vgl. Mayring, 2015, S. 50). Als kleinste mögliche Antwort werden in dieser Arbeit sogenannte Einwortäusserungen definiert und berücksichtigt. Diese stellen darin die kleinsten möglichsten Analyse- respektive Kodiereinheiten dar, die beachtet werden dürfen.

4.8.4 Definition der Hauptkategorien

Als Basis für die Definition der Hauptkategorien, die in dieser Arbeit von Interesse sind, dienen die beiden grundlegenden Fragestellungen. Arbeitet man die wichtigsten Inhalte aus den Fragestellungen theoretisch heraus und berücksichtigt den Analyseprozess dieser Arbeit (vgl. Kuckartz, 2022), entstehen die unten aufgeführten Hauptkategorien, die für eine fortführende Analyse sowie eine anschliessende Interpretation von Bedeutung sind. Diese Hauptkategorien dienen als Fundament und bedürfen eines weiteren verfeinerten Explizierens. Ein detailliertes Kategorienraster findet sich im Anhang 9.3.4.

Hauptkategorien	1. Hemmende Aspekte
	2. Fördernde Aspekte
	3. Inklusion
	4. Exklusion
	5. Diskriminierung
	6. Rechtliche Aspekte

Um die Hauptkategorien besser verstehen zu können und diese mit dem Theorieteil zu verknüpfen, erscheint hier eine explizite begriffliche Definition dieser als sinnvoll (vgl. Altrichter et al., 2018).

Exklusion: Als Beispiel kann hier ein Ausschluss aus der Regelschule¹³ genannt werden. In diesem Fall erfährt der*die betroffene Schüler*in eine Exklusion, also einen Ausschluss aus den für die Norm der Gesellschaft vorgesehenen Strukturen. Speck schreibt: «*Das Gymnasium z.B. versteht sich ausdrücklich als <exklusiv> in dem Sinne, dass es <keine Schule für alle> sein könne und wolle*» (Speck, 2011, S. 61).

Förderung: Förderung ist ein breiter Begriff, der als solcher nicht definiert ist. In dieser Arbeit wird jedoch von schulischer Förderung gesprochen, die je nach Bedürfnis entsprechend ausdifferenziert werden kann. So findet sich in zahlreichen sonderpädagogischen Konzepten der Begriff individuelle Förderung, was eine bildungspolitische Prägung des Begriffs aufzeigt (vgl. VSA). Des Weiteren ist der Begriff auch als Ausdruck einer Begünstigung zu sehen, die eine Situation in ihrem Perseverieren unterstützt.

Hemmung: Als Hemmung werden hier Erschwernisse verstanden, die sich ungünstig auf eine Situation auswirken oder diese in ihrem Bestehen sogar be- oder verhindern.

¹³ *Regelschule: Als Beispiel dient hier die öffentliche Schule, welche für die Norm der Bevölkerung gedacht ist. Sie unterliegt den jeweiligen kantonalen Bildungsdirektionen und bildet das Kernstück des allgemeinen Schulwesens. Sie werden von den Kantonen organisiert und finanziert. Sie gehören zum obligatorischen Bildungsbereich der Schweiz. (vgl. EDK, 2023)*

Recht: Im Grundsatz regelt das Recht das Zusammenleben einer Gesellschaft. In ihm ist definiert, was das Individuum oder das Kollektiv darf und was nicht. In dieser Arbeit ist der Begriff im Zusammenhang mit dem Recht auf Bildung und dem Recht auf «Mensch zu sein ohne Diskriminierung zu erfahren» zu verstehen.

Inklusion: Der Begriff wurde bereits im Theorieteil ausgiebig behandelt. Er ist hier als Einbezug der Schüler*innen in der Regelschule zu verstehen, unabhängig von den individuellen Voraussetzungen der Lernenden. «Die Inklusion erfordert eine allgemeine Pädagogik und Didaktik, die niemand ausschliesst» (Ziemen et al., 2011, S. 11).

Diskriminierung: Unter Diskriminierung versteht sich hier jegliche Form der Benachteiligung, die der Schüler bewusst oder unbewusst erfährt.

4.8.5 Kodierleitfaden, Dimensionen und Ankerbeispiel

Um die zuvor gebildeten Hauptkategorien genauer zu definieren, bedarf es eines Kodierleitfadens, der eine weitere Ausdifferenzierung dieser Kategorien ermöglicht. So wird auch hier auf das Vorgehen von Mayring (2015) zurückgegriffen. Bei der erweiterten Kategorienbildung kann bei dieser Arbeit von einer induktiven Kategoriendefinition gesprochen werden, da sich die Kategorien direkt aus dem verwendeten Material in Bezug auf die Fragestellung ableiten lassen (vgl. Altrichter et al., 2018). Es findet dabei ein Verallgemeinerungsprozess statt, der sich nicht auf vorgängige Theoriekonzepte bezieht (vgl. Mayring, 2015, S. 85). Dies kann auch als «*naturalistische, gegenstandsnahe Abbildung des Materials ohne Verzerrungen durch Vorannahmen des Forschers*» (ebd.) betrachtet werden.

Die erwähnte Verallgemeinerung kann als Definition der Dimensionen verstanden werden. Hier werden Aussagen allgemein definiert und vereinfacht als mögliche Beispiele zusammengefasst. Als Beispiel dienen hier in Bezug auf die Hauptkategorie «Exklusion» die Aussagen, bei denen die Separation des Schülers erwähnt oder beschrieben wird. Dieser Definition werden sogenannte Ankerbeispiele angefügt, die als Muster für solche Aussagen stehen. Um den Prozess der Kodierung zu vereinfachen, wurde mit dem Programm MAXQDA gearbeitet. Dies erlaubte eine induktive Kodierung sowie eine flexible Auswertung und begünstigte das induktive Vorgehen, bei dem Kodierungen immer wieder angepasst werden können.

Die Kodierregeln wurden in einem Kodierleitfaden (A.9.3.5, S.170) definiert und herausgearbeitet, der dabei helfen soll, verschiedene Kategorien voneinander zu unterscheiden und die Relevanz der analysierten Aussagen zu prüfen. Es ist wichtig, hier festzuhalten, dass der Kodierleitfaden nicht als starres Gebilde zu verstehen ist, sondern während des Analyseprozesses stets angepasst und erweitert wurde (vgl. Mayring, 2015).

4.8.6 Quantitative Datenerhebung – Quantitative Analyseschritte

Der qualitativen Inhaltsanalyse werden in dieser Arbeit quantitative Daten aus einer Elternbefragung zur Seite gestellt, die mit 65 Eltern von Kindern mit Trisomie 21 durchgeführt wurde. Die hervorgebrachten Daten dienen der Absicherung der verallgemeinerten Aussagen oder stellen diese zur Diskussion. Die Umfrage fand im gleichen Zeitraum wie die Durchführung der Leitfadeninterviews statt und beinhaltet meist geschlossene Multiple-Choice-Fragen sowie Fragen zu persönlichen Erlebnissen bezüglich der Schulzeit ihrer Kinder. Auch diese Fragen sollen mit dem gleichen Kodierleitfaden ausgewertet und interpretiert werden, der im Rahmen dieser Arbeit ausgearbeitet wurde – mit dem Unterschied, dass die in der Umfrage generierten Daten noch quantitativ ausgewertet und dargestellt werden. Es findet so eine Untermauerung der in der Inhaltsanalyse aufgestellten Kategorien statt und hebt deren Bedeutung hervor (vgl. Mayring, 2015, S. 53). Der Fragebogen und dessen Auswertung finden sich im Anhang dieser Arbeit unter 9.3.3.

5. Auswertungsergebnisse

Nach der ausführlichen Beschreibung des empirischen Vorgehens in Kapitel vier sollen im Folgekapitel die Auswertungsergebnisse dargestellt werden. Diese beziehen sich auf die oben genannten Interviews und die Umfrage, die im letzten Kapitel aufgeführt wurde. Die qualitative Auswertung der Daten hat über 700 kodierte Segmente ergeben, die ihren Ursprung in über 70 Seiten Transkripten und Umfragedaten haben. Um den Umfang den formalen Richtlinien anzupassen, unter denen diese Arbeit steht, werden in der Folge nicht alle Aussagen aufgeführt, sondern lediglich die aussagekräftigsten Unterkategorien berücksichtigt und vertieft. So findet sich in diesem Abschnitt der Arbeit eine Verdichtung der Ergebnisse, die im Folgekapitel eine Beantwortung der Fragestellungen sowie eine Diskussion ermöglichen. Die

Darstellung der Ergebnisse folgt entlang der beschriebenen Hauptkategorien, so wird die Auswahl der Segmente strukturiert und kann bei Bedarf mit dem entsprechenden Theorieteil verknüpft werden (vgl. Mayring, 2010, S. 98). Die ausgewählten kodierten Zitate/Segmente werden mit entsprechender Bezeichnung unter den Hauptkategorien aufgeführt und beschrieben und erhalten dadurch eine entsprechende Relevanz in Bezug auf den Forschungsgegenstand (vgl. Strauss, 1994, S. 275).

Es soll hier festgehalten werden, dass die Wahl der Segmente einem gewissen subjektiven Interpretationsspielraum des Verfassers unterliegt, der durch die vertiefte Auseinandersetzung einen gewissen Wissensvorsprung hinsichtlich der Thematik besitzt. Nichtsdestotrotz wurde versucht, die Auswahl möglichst theoriegeleitet vorzunehmen, um einem objektiven Bild möglichst nahe zu kommen. Zu diesem Zweck soll die Anzahl der kodierten Segmente zum jeweiligen Code aufgeführt werden, um eine entsprechende Gewichtung aufzuzeigen. Auch ist zu berücksichtigen, dass die Daten aus der Einzelfallstudie den Umfragewerten der Elternbefragung gegenübergestellt werden, um im Anschluss eine valable Beantwortung der Fragestellungen zu gewähren. Alle Daten finden sich im Anhang dieser Arbeit und sind mit entsprechenden Bezeichnungen gekennzeichnet. Die Bezeichnungen beziehen sich auf die aufbereiteten MAXQDA-Dokumente (A.9.3.7 & A.9.3.8, S.200) und sind wie folgt gegliedert: Segment/Code, Quelle/Ursprung, Absatz/Position.

5.1 Hemmende Faktoren

Wie die Fragestellung aufführt, soll nach hemmenden Faktoren bei Inklusionssettings in den Regelschulen gesucht werden. Hemmung ist hier als Hindernis oder Schwierigkeit bei der Umsetzung einer Inklusion zu verstehen. Es ist wichtig anzumerken, dass es hier nicht um ein didaktisches Vorgehen innerhalb eines Unterrichts geht, sondern vielmehr spielen die Umsetzung und Systemstrukturen eine Rolle, die zum Gelingen oder Scheitern führen. Im Dokumentarfilm «Elenas Chance» des Schweizer Fernsehens SRF von 2009 wird der schulische Übertrittsprozess eines Mädchens mit Down - Syndrom von der Mittelstufe in die Oberstufe dargestellt (vgl. Elenas Chance, Weber, 2009). Der Film zeigt die Schwierigkeiten und Herausforderungen auf, mit denen ein Kind mit Down - Syndrom bei der Integration in der Regelschule konfrontiert wird. Dies lässt die Interpretation zu, dass im zunehmenden Alter die Beschulung eines Kindes mit Down - Syndrom in der Regelschule aufgrund individueller Entwicklungsvoraussetzungen seitens des*der Schüler*in erschwert wird. Diese Interpretation spiegelt

ebenfalls die Auswertung der Elternbefragung wider, bei der aufgezeigt wird, dass nur 5 (5 %) der Kinder eine Oberstufe besuchen, während den Kindergarten 44 (42 %) der Kinder besuchen.

Abb. 6 Besuchte Schulstufen, welche integrativ besucht wurden. (Umfrage, Pachlatko, 2022)

Auch der grösste Teil der Eltern, die zur Auswirkung des Alters auf eine mögliche Integration befragt wurden, empfanden eine Zunahme der Schwierigkeiten.

Abb. 7: Zunahme von Integrationsschwierigkeiten (Umfrage, Pachlatko, 2023)

Von Seiten der interviewten Akteurinnen wurde dieser Punkt nur am Rande erwähnt. So führt die Schulleiterin aus:

«Immer wieder in Abwägung von «was will das Kind» (2) ältere Trisomie 21 Kinder realisieren ja dann ganz stark und (NAME des Kindes) hat diese Tendenz auch schon gezeigt (.) ich ... realisiere dass ich schwach bin (NAME des Kindes) hat dies gezeigt und der Leidensdruck wäre dann da ganz klar da gross gewesen» (1.6, SL, A.22).

In der Elternbefragung wurde der Faktor Alter des Kindes mehrmals erwähnt:

«Unser Sohn ist langsamer mit Lernen, was in Zukunft immer einen grösseren Unterschied zu den anderen Kindern ergeben wird» (1.6, Umfrage, A.2).

«Die Inklusion stösst mit Übertritt in die Oberstufe und mit der Pubertät der Kinder an Grenzen. Der Bildungs-Gap wird zu gross; die sexuelle Orientierungsphase der Mitschüler*innen und ihr Autonomiebestreben stehen quer zur sozialen Integration von sozial «Schwachen» und ebenso die Leistungserwartung von Eltern und Gesellschaft» (1.6, Umfrage, A.5).

Auch Zimpel und Wilken (2016, 2009) sprechen in ihren Publikationen von einer verlangsamten Entwicklung von Menschen mit einer Trisomie 21, was das zunehmende Alter als hemmenden Faktor für eine Integration bestätigen würde. Jedoch zeigen die 5 % der Kinder aus der Elternbefragung, die eine Oberstufe besuchen oder besuchten, dass es Wege für eine Integration in höheren Schulstufen geben muss. Während der Code «1.6 Alter des Kindes als hemmender Faktor» nur zehn zugeordnete Segmente aufweist, wurden den Codes «1.7 Systembedingte Faktoren» und «1.5 Haltung/Bereitschaft/Möglichkeiten/Verständnis der Schule» viermal mehr Segmente zugeordnet. Auch hier kann wieder auf die zuvor genannte SRF-Dokumentation «Elenas Chance» (SRF, 2009) zurückgegriffen werden, in der die Lehrperson gefragt wird, ob sie sich eine Integration in ihrer Klassenverantwortung vorstellen könne. Ein gleiches Vorgehen ist bei der Schulleiterin bei der Aufgleisung des Integrationssettings im beleuchteten Einzelfallsetting zu beobachten. So ging auch sie auf die Klassenlehrperson zu:

«...hab ich mir die Leute zuerst einzeln ins Boot holen wollen mit vorausgehenden Gesprächen und ich war dann wirklich übergücklich wie diese Menschen diese Personen die ich mir im Kopf ausgedacht habe nach doch einiger Bedenkzeit (.) es gab Bedenkzeit (.) dass ich dann ein Ja hatte» (2.6, SL, A.4).

Die individuelle Bereitschaft und Einstellung der Lehrpersonen scheinen demnach ein entscheidender Faktor beim Gelingen oder Scheitern einer Inklusion zu sein. Während das oben genannte Zitat der Schulleiterin bei den fördernden Faktoren angeordnet werden kann – sie vertritt eine positive Haltung gegenüber dem Thema Inklusion – finden sich im Einzelfall jedoch auch Äusserungen, die eine Inklusion nicht begünstigen. So lehnten zum Beispiel die vorhergehende Schulleitung und die Kindergartenlehrperson eine Integration kategorisch ab, was die Eltern als Gegenwind und Ausgrenzung empfunden haben:

«B: Hat es denn Zeiten gegeben in der ihr unsicher gewesen seid? Und gesagt habt wir möchten dies gerne aber irgendwie spüren wir Gegenwind?»

«M: @ja@ @ ja ja das haben wir schon gespürt»

(1.7, Mutter, A.22).

«Also (2) das haben wir vor allem äh eigentlich vor dem Kindergarten gespürt (2) ähm (.) die damalige Schulleiterin hat uns dies eigentlich ziemlich klar gesagt und interessant ist eigentlich gewesen dass sie ursprünglich selber Heilpädagogin gewesen» (1.5, Mutter, A.25).

«Ja das liegt wie nicht drin» (1.5, Mutter, A. 33).

Die Klassenassistentin empfand in der laufenden Integration, dass ein unterschiedliches Verständnis gegenüber der Integration zwischen den Eltern, der Schule und dem Kind vorhanden sei:

«aber ich hatte immer das Gefühl (.) dort wo (NAME des Kindes) steht und dort wo die Schule steht und dort wo die Eltern stehen waren ganz verschiedene (2) äh Eckpunkte» (1.5, KA, A.4).

Innerhalb des Einzelfalls wurden keine weiteren relevanten Segmente im Bereich 1.5 Haltung/Bereitschaft kodiert. Bei den «Systembedingten Faktoren 1.7», die einen hemmenden Einfluss haben können, äussert sich die Heilpädagogin wie folgt:

«Als Heilpädagogin ist es ja immer so ein wenig eine Herausforderung (.) was ist wenn dieses Kind auf einmal plötzlich weg geht (.) dann habe ich auf einmal zehn Stunden weniger innerhalb von vier Monaten (.) da sind wir ja auch schlecht geschützt und das war so die eine Erwägung die ich gemacht habe» (1.7, SHP, A.4).

Die Tatsache, dass die Heilpädagogin beim Entscheid für ein inklusives Setting an wirtschaftlicher Sicherheit einbüsst, zeigt einen systembedingten hemmenden Faktor. Weiter führt die Klassenassistentin in Bezug auf das laufende Setting aus:

«Man hat wie versucht zu schauen dass er in diesem System funktioniert und das hat nichts mit seinen Bedürfnissen zu tun nichts mit seinen Fähigkeiten nichts mit seinen Stärken Schwächen zu tun (.) also das war so eine riesige Diskrepanz finde ich» (1.7, KA, A.8).

«...klar man hat alles um ihn herumgebaut aber er musste trotzdem in unserem System funktionieren (.) wir konnten ja nicht immer sagen wir kommen erst in der übernächsten Stunde oder wir kommen erst wenn das Schwimmen fertig ist (.) das macht ja für den gewünschten Schulalltag auch keinen Sinn» (1.7, KA, A.18).

«B: Also das heisst es ist eigentlich ein Druck seitens des Systems da?»

«KA: Ja genau (.) das stand immer im Raum und ich würde sagen gar nie so richtig angesprochen (2) und jede Seite für sich gekämpft hat»

(1.7, KA, A.21).

Die Aussagen der Klassenassistentenz zeugen von einer gewissen Starrheit im aktuellen Schulsystem. Es werde geschaut, dass das Kind im System «funktioniert». Unter dem Gesichtspunkt, dass das Lehrerteam einen klaren Bildungsauftrag verfolgen muss, kommt es zu einer Kluft zwischen Haltung und Anforderung, die sich je nach Verlauf der Integration bilden kann. Sehr schnell steht das System im Vordergrund und nicht mehr das Kind. So erwähnen Personen aus der Umfrage als hemmende Faktoren in Bezug auf Haltung (1.5) (Auszug):

«Wenn das Kind nicht mehr im Mittelpunkt steht und nur die Bedürfnisse der Lehrerin berücksichtigt werden»

«Leistungsdruck und Normdenken»

«Das Gelingen einer Integration hängt leider immer noch sehr stark von einzelnen Personen ab. Wenn ein Lehrer der Integration gegenüber negativ eingestellt ist, ist sie in den meisten Fällen zum Scheitern verurteilt.»

«Verständnis von <Sonderpädagogik> in Bezug auf wirklich andere Bedürfnisse»

«Lehrer*innen werden gefragt, ob sie das behinderte Kind nehmen wollen»

«Ängste der Lehrerschaft»

«Er ist an der HPS weil die Regelschule von Anfang an und ohne Prüfung eine Inklusion ablehnte»

«Einfach weil die Lehrperson und der Schulleiter nicht mehr WOLLEN»

(1.5, Umfrage, A.2).

Auch systembedingte Faktoren (1.7) werden bei der Umfrage als hemmende Faktoren erwähnt (Auszug):

«Fehlende Strukturen und Hilfestellung für die Lehrpersonen... – keine Leitplanken, vorgegebene Lernziele und Leistungskontrolle – zu wenig Rücksprache bei Wechsel der Fachpersonen»

«Überforderung durch grosse Klasse»

«ohnehin schon überlastetes Lehrpersonal»

«Vorgaben DVS, nicht gesprochene Stunden, Kampf um Stunden»

(1.7, Umfrage, A.2).

Der Hauptteil der kodierten Segmente in den Unterkategorien 1.5 und 1.7 stammt – wie im Anhang ersichtlich wird – aus der Elternbefragung. Sie bilden fast die Hälfte der vergebenen Codes in dieser Hauptkategorie und zeigen auf, welche hemmenden Faktoren seitens der Schule auftreten. Als Gegenpol soll zuletzt noch ein Blick auf die Unterkategorie 1.3 *Hemmende Voraussetzungen/Verhalten seitens des Kindes* geworfen werden. So beschreiben das Lehrerteam sowie die Mutter des beleuchteten Einzelfalls:

«Ich weiss dass er auch seine Momente gehabt hat (.) und halt etwas gebockt hat und so (.) und mal (.) zum Beispiel ist einmal Thema gewesen (.) bei der Bibliothek wollte er nicht wieder raus kommen» (1.3, Mutter, A.69).

«Da sind diese Momente gewesen wo (NAME des Kindes) gar nicht wollte» (1.3, KLP, A.22).

«Da haben sich diese Momente gehäuft (.) wo er nicht mehr aus dem Wasser kommen wollte (.) jedes Mal wo ich auf ihn zugelaufen bin hat er sich umgedreht und ist in eine andere Richtung gelaufen» (1.3, KLP, A.22).

«Einmal hat (NAME der Heilpädagogin) gesagt es sei gerade extrem schwierig und er würde alles vorzu immer wieder vergessen und wir fangen immer wieder bei null an» (1.3, KLP, A.40).

«Klar ich bin öfters sehr sehr gefordert gewesen mit ihm also er hat Momente gehabt wo er nur noch gebockt hat (.) also ich meine dann kannst du ja nichts mehr machen» (1.3, SHP, A.14).

«Er konnte ja sein Verhalten nicht wirklich reflektieren also von dem her musste ich ganz anders arbeiten als mit anderen Kindern» (1.3, SHP, A.26).

«Wir haben immer gedacht dass es das Ziel wäre dass er mal fünf Minuten etwas alleine arbeiten kann und das haben wir bis am Schluss nicht hinbekommen» (1.3, SHP, A.26).

«Ich hatte ja das Gefühl nach anderthalb Jahren war die Luft draussen und nachher kam immer mehr Stress (.) weisst du wie einnässen seine Finger <abchätsche>» (1.3, KA, A.18).

«Am Mittag manchmal der Vater nicht aufgetaucht weil er es nicht geschafft hat den Bub für die Schule zu überreden und ihn hierher zu fahren (.) sie haben ihm immer mehr abgenommen oder (.) damit das möglich ist also kein Weg mehr selber sondern man bringt und holt weil einfach (.) es war so viel für ihn» (1.3, KA, A.18).

Die Aussagen der interviewten Akteurinnen sind den Antworten aus der Elternbefragung sehr ähnlich. Auch dort wird das Lernverhalten thematisiert:

«Unser Sohn ist langsamer mit Lernen» (1.3, Umfrage, A.2).

«Sie macht nicht immer alles, was von ihr verlangt wird» (1.3, Umfrage, A.2).

«Akademisch ist unser Sohn sehr schwach und ist nicht interessiert an der Materie» (1.3, Umfrage, A.2).

«Die Sprachschwierigkeiten meiner Tochter – sie ist nicht auf dem Niveau der anderen. Das nagt auch an ihrem Selbstwertgefühl» (1.3, Umfrage, A.2).

Die dargestellten Segmente zeigen die Herausforderungen an ein inklusives Bildungssystem auf. So ist zu erkennen, dass Lehrpersonen Kinder in einem Schulsystem integrieren sollen, das nur bedingt dafür bereit ist. So werden fehlende Unterstützung und Unsicherheit genannt, was einen Einfluss auf die Einstellung der Lehrperson haben kann. Dies wird auch von Peter Lienhard bestätigt. Er erwähnt im durchgeführten Experteninterview (vgl. A. 9.3.2) den Druck und die gesellschaftlichen Erwartungen, die gegenüber den Lehrpersonen und Schulleitungen bestehen. Es handelt sich hierbei um ein festes Bild darüber, was die Schule zu leisten habe. Je nach Schulumgebung besteht ein Leistungsdruck und dabei haben Kinder mit einer Trisomie 21 oft keinen Platz.

Die Haltung und Einstellung gegenüber der Integration sonderbedürftiger Schüler*innen wurde auch von Debbie Mendel in einer Dissertation beleuchtet. Sie hält fest, dass im Kanton

Zürich über 80 % der befragten Lehrer*innen positiv gegenüber einer Integration eingestellt sind. Jedoch ändert sich dieses Bild, wenn nach der Umsetzbarkeit unter den gegebenen Voraussetzungen gefragt wird. Hier sind es nur noch 38 %. Die Tatsache, dass Lehrer aufgrund systemischer Voraussetzungen negativ gegenüber einer Integration eines Kindes mit Trisomie 21 eingestellt sind, wird hier nicht expliziter wäohnt, soll jedoch im folgenden Kapitel diskutiert und für die Beantwortung der Fragestellung genutzt werden.

Abb. 8: Einstellung von Lehrpersonen zur Machbarkeit von Integration (Mandel, 2019)

5.2 Fördernde Faktoren

Nach der Darstellung der hemmenden Faktoren sollen hier nun auch die fördernden Faktoren herausgearbeitet werden. Der Begriff «Förderung» ist hier als Gegenpol zum Begriff «Hemmung» zu verstehen. Er beinhaltet alle Faktoren, die sich begünstigend auf ein Integrationssetting auswirken. Beleuchtet man das untersuchte Einzelfallsetting hinsichtlich der unterschiedlichen Gelingensbedingungen, so fällt auf, dass unter der Hauptkategorie «fördernde Faktoren» mit 226 Segmenten im Vergleich zu den anderen Hauptkategorien am meisten Segmente kodiert worden sind. So ist auch aus den Interviews zu entnehmen, dass von allen Akteurinnen die Integration des Schülers Ben (fiktiver Name) als Erfolg betrachtet wird. Sie wurde sogar als «Sternstunde der Zusammenarbeit» von Seiten der Klassenlehrerin bezeichnet. Es fällt auf, dass von allen beteiligten Personen im Grundsatz eine positive Einstellung gegenüber der Integration des Schülers Ben (fiktiver Name) vorhanden war. So sagt die Klassenlehrerin:

«Und als mich die Schulleitung gefragt hat, habe ich gesagt das würde ich sehr gerne machen» (2.6, KLP, A.4).

«Dieses Feld von dieser Beeinträchtigung habe ich gar nicht gekannt und habe schon wage gewusst was es ist... und hatte das Gefühl das wollte ich sehr gerne machen und das würde mich sehr interessieren» (2.6, KLP, A.6).

Auch seitens der schulischen Heilpädagogin zeigt sich Ähnliches:

«Wir haben von (NAME der Schulleitung) gewusst es kommt ein Kind mit Trisomie 21 (.) (NAME der Lehrerin) hat gesagt sie würde das gerne machen (2) ich habe es mir etwas überlegt (2) also aus verschiedenen Gründen» (2.6, SHP, A.4).

Beleuchtet man das Setting hin zum Übertritt von der Unterstufe (3. Klasse) zur Mittelstufe (4.Klasse), so wäre von Seiten der Schulleitung die Bereitschaft für eine Weiterführung des Settings vorhanden gewesen:

«Wir hätten (NAME des Kindes) behalten (2) wir hätten es probiert (.) wir hätten das gemacht was geht und hätten noch transparenter den Eltern sagen müssen was geht und was nicht» (2.6, SL, A.22).

Die Basis für eine Integration hinsichtlich der Haltung und Einstellung war in dem Setting also gegeben. Dies nimmt die Mutter ähnlich wahr. Sie relativiert jedoch mit dem Wort «trotzdem»:

«Ich finde es ist eben trotzdem sehr gut gelaufen und ich sehe sehr viel Goodwill von den Lehrern» (2.6, SL, A.97).

Nun lässt sich die Frage stellen, wieso dieses Setting mit dem Übertritt in die Mittelstufe nicht mehr weitergeführt wurde, wenn doch alle Akteurinnen von einem äusserst gelungenen Prozess berichten. Verlässt man hier die Ebene der Kategorie und sucht nach weiteren Zitaten, so findet man im Interview mit der Klassenlehrerin in Absatz 42 eine Aussage, in der sie sich auf die Schulleitung bezieht:

K: «im Herbst der zweiten Klasse hat (Name der Schulleitung) gesagt (.) das gehe bis und mit dritte Klasse» (5.2, KLP, A.42)
B: «das hat sie definiert?»
K: «das hat sie definiert (.) das hat sie gesagt (.) das können wir nicht länger aufrechterhalten oder (.) ähm (2) auch noch in Absprache mit uns weil wir gesehen haben (.) es gibt immer weniger Themen und Momente wo er wirklich am Stoff mitarbeiten kann und (.) dass er dann immer draussen ist» (3.2, KLP, A.43).

Aufgrund dieses Zitats lässt sich der Schluss ziehen, dass die Weiterführung des Settings schon sehr früh zur Diskussion stand und bereits Mitte der 2. Klasse schulseitig entschieden wurde, das Setting am Ende der Unterstufe zu beenden. Es ist zu erkennen, dass das Lehrerteam eine grosse Bereitschaft zeigte, dieses Setting zumindest bis zum anstehenden Lehrerwechsel weiterzuführen:

«Ähm ich würde sagen (2) man hat den Eltern zuliebe dies getragen war so mein Gedanke» (2.6, KA, A.10).

«Also wir tragen das wir wollen das (.) das war auch das erste was (NAME der Klassenlehrerin) gesagt hat» (2.6, KA, A.10).

Es ist interessant, dass dieser «Goodwill» von der Mutter und auch die Klassenassistentin erkannt und benannt wird. Wenn an den Abschnitt erinnert wird, in dem die Findung dieses Einzelfalls beschrieben wurde, so ist auch dort in der zitierten Antwort einer Mutter der Begriff «Goodwill» zu lesen. Dieser Begriff soll im Folgekapitel näher diskutiert werden.

Die Daten aus der Elternbefragung in Bezug auf die positive Einstellung gegenüber einer Integration bilden ein ähnliches Bild. So erachten die Eltern folgendes als wichtig:

«Lehrer/HP haben eine Sicht für Inklusion, sie sehen nicht nur das Kind mit DS, sondern glauben, dass die anderen Kinder auch profitieren von dieser Integration» (2.6, Umfrage, A.3).

«Lehrpersonen, die mein Kind auch tatsächlich in der Regelklasse begleiten wollen und das nicht als zusätzliche Last im eh schon fordernden Schulalltag ansehen» (2.6, Umfrage, A.3).

«Akzeptanz (durch Lehrer, HP, Eltern), dass das Kind sich leistungsmässig nicht an die Regelkinder annähert, sondern je länger je mehr entfernt» (2.6, Umfrage, A.3).

Auch fachspezifisch hat sich das beteiligte Fachteam intensiv mit dem Thema Trisomie 21 auseinandergesetzt. So besuchten die Heilpädagogin und die Klassenlehrerin Weiterbildungen (vgl. 2.2, SHP, A.20) und befanden sich in einem konstanten Austausch.

«Eigentlich vor allem wegen dem Austausch mit der Heilpädagogin (.) wir haben wirklich immer (.) das war unser höchstes Ziel (.) das er in sich noch Fortschritte machen kann» (2.2, KLP, A.38).

«Klar es war immer wieder mal ein Thema wenn du mit solch einem Kind arbeitest und du irgendwo etwas liest nimmst du es anders wahr (.) du gehst tiefer (.) das war wirklich eine gute Input – Phase und wir konnten zu dritt gehen und das ist wirklich super gewesen» (2.2, SHP, A.20).

Der Wunsch nach fachlicher Kompetenz ist auch in der Elternbefragung zu finden. So kann da als fördernder Faktor entnommen werden:

«Die Heilpädagogen sollten auch eine Weiterbildung besuchen spezifisch «Down Syndrom», um Experten zu werden» (2.2, Umfrage, A.3).

«Wissen über die Besonderheiten (Lernvoraussetzungen, Wahrnehmung, Verhalten, körperliche Besonderheiten, Sprachentwicklung, Kommunikation)» (2.2, Umfrage, A.3).

Zu diesem Fachwissen gehöre auch eine Ausbildung bezüglich des Verständnisses von Inklusion. So thematisiert eine Person in der Elternbefragung die Art und Weise der Inklusion ihres

Kindes in der Regelschule. Es ist zu verstehen, dass bei ihrem Kind zwar eine Inklusion stattgefunden hat, jedoch das Setting von Exklusion ausgeprägt war.

«Im Rückblick müssen wir sagen: es war eine ‹Separation in der Integration› anstatt einer inklusiven Schulung! Da passieren hoffentlich auch in der Lehrerausbildung heute die notwendigen Schritte, um den Lehrpersonen diesbezüglich das richtige Werkzeug mitgeben zu können!» (2.2, Umfrage, A.5).

Als fördernder Faktor werden auch die Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb des interdisziplinären Teams¹⁴ sowie die Zusammenarbeit mit den Eltern bezeichnet. So empfindet die Mehrheit der befragten Eltern, dass sich die Lehrpersonen um eine gute Zusammenarbeit bemühen.

Abb. 9 : Empfinden der Eltern zur Zusammenarbeit und Haltung. (Umfrage, Pachlatko, 2022)

Dies äussert auch die Mutter von Ben bezüglich der Zusammenarbeit mit der Schule:

«Ich würde sagen wir haben erstens einen sehr guten Austausch gehabt (.) sehr regelmässig äh auch dort offen für einen guten Austausch gehabt (.) Es gab einen guten Rahmen wo jeder ein bisschen gewusst hat (.) das hat auch geholfen (.) es hat ein Heft gegeben (.) wo man immer reinschreiben konnte» (2.5, Mutter, A.52).

Aber auch innerhalb des Lehrerteams wurde die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten des betrachteten Einzelfalls positiv erlebt:

«Ja (.) für mich hat die Zusammenarbeit immer dann gut funktioniert (.) wenn man (NAME des Kindes) richtig richtig inkludieren konnten (.) also dann wenn er mit der Heilpädagogin am gleichen Thema hat arbeiten können» (2.5, KLP, A.16).

¹⁴ Als interdisziplinäres Team wird die Zusammensetzung aller Akteur*innen innerhalb der Schule verstanden. Dies sind Schulleitung, Lehrer*innen, Heilpädagog*innen, Klassenassistent*innen, Logopäd*innen, Therapeut*innen, Schulpsycholog*innen etc.

«Dieses gute Gelingen der Zusammenarbeit (.) ich sehe das als absoluten Erfolg» (2.5, SL, A.12).

«Ja ich habe natürlich viel Zeit mit ihm verbracht (3) und ich denke auch da war der Fortschritt in den fachlichen Zielen nur durch die Zusammenarbeit mit den Eltern möglich» (2.5, SHP, A.18).

«Wir aufgestellt waren (.) wir waren ja sehr gut aufgestellt gewesen und wir konnten auch supergut zusammenarbeiten (.) das hat gut funktioniert das ist eine super Basis» (2.5, SHP, A.4).

Die drei gewählten Unterkategorien Haltung (2.6), fachliche Kompetenz (2.2) und Zusammenarbeit wurden sowohl im Einzelfall um Ben als auch in der Elternbefragung am meisten genannt. Es wird klar erkennbar, dass sich diese drei Kategorien gegenseitig beeinflussen und einen fördernden Einfluss auf ein Setting haben können. Es scheint, dass dieses Zusammenspiel unabdingbar ist, wenn man ein Kind mit Trisomie 21 integrieren möchte. Betrachtet man dieses Zusammenspiel als Basis, so kann dies zu einer gelungenen sozialen Integration führen, wie das Beispiel um Ben zeigt (vgl. 2.7, Mutter, A.84–A.116). Es lässt sich anhand der Elternumfrage erkennen, dass die Regelschule es ermöglicht, dass Kinder mit Down - Syndrom sozial integriert werden. Sie erhalten Anschluss an die Gesellschaft und bekommen die Möglichkeit, soziale Kontakte mit ihrer Peergroup zu knüpfen. Die Inklusion stoppt somit nicht an der Schulhaustür, sondern geht über diese hinaus.

Abb. 10: Soziale Inklusion innerhalb und ausserhalb der Schule. (Umfrage, Pachlatko, 2022)

Es lässt sich demzufolge die Hypothese aufstellen, dass nur eine inklusiv denkende Gesellschaft entstehen kann, wenn das Regelschulsystem alle Kinder ohne Zweifel aufnimmt. Auch dieser gesellschaftliche Wandel war ein Thema im Interview mit Peter Lienhard. Er äussert, dass sich die Schweiz im Vergleich von vor 20 Jahren fundamental an einem anderen Ort befände, aber es noch ein weiter Weg sei, bis alle verstanden hätten, dass jedes Kind einen Platz in der Regelschule habe.

Die Frage nach der Umsetzung einer inklusiven Schule und dem damit verbundenen geopolitischen Ziel (vgl. Ellger-Rüttgardt, 2016, S. 45) unter Berücksichtigung der erhobenen Daten werden im Folgekapitel diskutiert.

5.3 Inklusion

Der Begriff Inklusion wurde im Theorieteil ausgiebig behandelt und wird hier nicht weiter ausgeführt. Im Abschnitt der Hauptkategorie «3. Inklusion» soll ein vertiefter Blick in die Umsetzung der Inklusion um Ben vorgenommen werden. Dabei sticht die Unterkategorie «3.6 Ausgestaltung und Ansprüche an die Inklusion/Passung» hervor, die mehr als die Hälfte der kodierten Segmente (74) ausmacht. In ihr sind die Vorstellungen über eine Inklusion aufgeführt, die auch Reflexionen über das Geschehene beinhalten, die Hinweise auf Gründe der Nichtfortführung des beleuchteten Einzelfallsettings geben. Die Daten aus der Elternumfrage werden in dieser Hauptkategorie lediglich am Rande beleuchtet, da sie als Wünsche zu verstehen sind und keinen konkreten Situationen zugeordnet werden können. Dennoch sollen sie abschliessend als Validierung herangezogen werden. Um die kodierten Segmente entsprechend zu gewichten und eine Relevanz zuordnen zu können, blicken wir nochmals zurück auf die hemmenden systembedingten Faktoren (1.7). Auf die Frage an die Klassenassistentin, ob der Blickwinkel des Kindes eingenommen und das System kritisch hinterfragt wurde, antwortet sie: *«Ich glaube das ist ein Punkt, der im ganzen System fehlt» (1.7, KA, A.19)*. Dieses Aufeinandertreffen zwischen Bedürfnis und System kann als Passung oder Nichtpassung verstanden werden:

«So wird im schulpädagogischen Inklusionsdiskurs regelmäßig die Nichtpassung der Idee der Inklusion zu den Strukturen und Handlungsrouninen der Regelschule – sei es bezogen auf die vertikale Gliederung des Schulsystems, sei es mit Blick auf tradierte Interaktionsformen oder hinsichtlich der Dominanz eines engen, auf kognitive

Dimensionen bezogenen schulischen Leistungsbegriffs – problematisiert» (Bender & Dietrich, 2019).

Wir halten also Ausschau nach Segmenten, die auf eine Passung oder Nichtpassung hinweisen, die in der Ausgestaltung des Settings erkennbar sind. So meint die Mutter:

«Ab und zu habe ich wie so gemerkt es braucht (.) ich weiss auch nicht so genau [zögert] (.) es gibt (im Setting) so einen ganz klaren Rahmen (2) und innerhalb von dem sind wir immer irgendwie und wenn es dann zu sehr irgendwie schräg läuft, dann weiss ich nicht wie weit die Unterstützung gegangen wäre» (3.6, Mutter, A.48).

«Das kann sein, dass es an der Zielsetzung gescheitert ist zum einen, dass (.) unser Ziel war klar, dass (NAME des Kindes) gefördert wird (2) äh sprachlich mathematisch und so weil er muss etwas lernen er muss das können für später (3) ähm (2) wir fanden auch eben sozial und auch eben im Dorf sein (.) Freundschaften machen wo er auch täglich sieht und wo er nicht aus dem Ganzen herausgerissen wird» (3.6, Mutter, A.80).

In Bezug auf die Separierung innerhalb des Settings führt die Mutter aus:

«Ähm ich habe das nicht so schlimm gefunden weil er ist immer noch dort er ist immer noch sozial integriert gewesen und hatte Freundschaften (2) aber ich weiss schon was sie (die Schule) gemeint haben (.) sie haben gefunden er sollte sich weniger ablenken lassen weil er natürlich mitbekommen hat dass er anderes machen muss als der Rest der Klasse und sie haben irgendwie gefunden <ja das wird immer frustrierender> und so weiter» (3.6, Mutter, A.90).

Die Mutter fragt anschliessend in Abschnitt 99 der Unterkategorie 3.6, weshalb die Mathematik nicht innerhalb der Klasse auf ihr Niveau angepasst werden könne. Diese Frage ist unter der Berücksichtigung des UDL-Prinzips bei der Gestaltung des Unterrichts berechtigt. Des Weiteren äussert die Mutter ihre Eindrücke:

«Das ist das was wie nicht eine Option war (.) einmal zu überlegen was braucht (NAME des Kindes) um durch die Mittelstufe zu kommen (.) was braucht (.) ich denke das ist ja nicht nur bei (NAME des Kindes) so (.) das ist auch bei anderen Kindern so (.) die Schwierigkeiten haben in der Schule (.) diese Frage <was braucht das Kind>? hat nur bis zu einer gewissen Grenze stattgefunden (.) und so viel geben wir und ab dann ist einfach nicht mehr» (3.6, Mutter, A.100).

Sie bringt hier zum Ausdruck, was die Klassenassistentin bereits in der Einleitung zu dieser Kategorie geäussert hat, nämlich den Blick aus der Perspektive des Kindes. Dies spiegelt die Antinomie zwischen dem Leitbild von Bens Schule «*Das Kind steht im Zentrum unserer Arbeit. Wir fördern es anhand seiner Fähigkeiten¹⁵»* und den Möglichkeiten¹⁶ sowie tradierten Strukturen wider, die im gegebenen Setting vorhanden sind. Wenn die Äusserungen der

¹⁵ Das Leitbild wurde angepasst, um den Datenschutz zu gewährleisten.

¹⁶ Möglichkeiten umfassen die Strukturen und den Aufbau, welche im beleuchteten Setting bestehen.

Klassenlehrerin untersucht werden, zeigt sich, dass nach ihren Aussagen das ganze Klassen-setting um Ben (fiktiver Name) herum gebaut wurde.

«Und alles ist um (NAME des Kindes) herum gemacht worden (.) ähm dass er zum Beispiel zwei Logopädiestunden pro Woche gehabt hat (.) er hat zwei Psychomotorik pro Woche gehabt und eigentlich um dies herum hat man dies dann gebaut und es gab eigentlich keine Knacknüsse» (3.6, KLP, A.8).

Anhand dieser Aussage stand Ben im Zentrum der Strukturen, um die Beschulung zu ermöglichen. Auch inhaltlich waren Vorstellungen gegenüber den Leistungszielen von Ben vorhanden und es bestand ein Verständnis dahingehend, wie diese erreicht werden sollen:

«Das war unser höchstes Ziel (.) das er in sich noch Fortschritte machen kann (.) und solange mir (NAME der Heilpädagogin) gesagt hat (.) <schau jetzt hat er das wieder und es ist so toll (.) das ist vorwärts gegangen und er liest schon ein wenig und> (2) so lange haben wir das Gefühl gehabt doch jetzt geht es weiter und der zweite wichtige Punkt war (.) dass er wenigstens noch ab und zu in der Klasse <mit tun>» (3.6, KLP, A.38).

Aus der Praxis wurden folgende zusammenhängende Situationen beschrieben:

«Wir hatten zum Beispiel das Thema <menschlicher Körper> gehabt und dort war ein Highlight mit dem Skelett da hat er wirklich mit der Heilpädagogin an diesem Skelett gearbeitet (.) hat diese Teile angeschrieben und durfte dies dann der Klasse vorstellen (2) oder ein Highlight war gewesen wo er auch ein Vortrag gehabt hat über ein Tier wo er mit der Heilpädagogin (.) mit den Eltern das erarbeitet hat und dann das vor uns gehalten hat also immer diese Momente wo er ganz am Gleichen gewesen ist wie alle anderen (.) einfach auf seinem Niveau (.) diese waren einfach immer extrem toll» (3.6, KLP, A.16).

«Das hat immer wieder stattgefunden (.) dass wir in Partnerarbeiten ähm ich für ihn auf seinem Niveau gemacht habe und das andere Kind hat sein Niveau gehabt und dann hat man mit der Klassenassistentin zusammen (.) die war dann beim (NAME des Kindes) und dann dem anderen Kind gesagt 'schau jetzt musst du das nehmen für (NAME des Kindes) und schau jetzt müsst ihr das nehmen für das andere Kind' (.) also solche Momente hat es also sehr oft gegeben oder eben dort im Skelett hat er eigentlich den Kindern alle Knochen vorgestellt und die Kinder haben dann nachher anhand von diesem Skelett welches angeschrieben gewesen ist ihren eigenen Hefteintrag gemacht» (3.6, KLP, A.20).

Betrachtet man die Aussagen der schulischen Heilpädagogin, die die Lernziele in Form von Förderplänen festgelegt hat, eröffnet sich jedoch eine Diskrepanz zwischen Zielvorstellung und den Voraussetzungen jeglicher Art. So ist herauszulesen, dass Ben zunehmend separiert wurde, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Hier kann auch die Haltung der Heilpädagogin eine Rolle gespielt haben:

«Mir als Heilpädagogin war es wirklich ein Anliegen gewesen und das habe ich auch immer gesagt (.) ich finde solch ein Kind hat auch das Recht auf fachliche Bildung (.) also das soziale eingebunden sein ist extrem wichtig aber ich bin felsenfest überzeugt dass auch das andere wichtig ist (.) das er wirklich Erfolgserlebnisse hat (.) dass er gemerkt hat oh das kann ich jetzt (.) ähm und das konnte ich ihm in der Klasse einfach nicht ermöglichen (.) weil er war zu fest abgelenkt (.) er konnte sich nicht konzentrieren» (3.6, SHP, A.14).

«Das ist etwas was ich von Anfang an schon gesagt habe 'ich will nicht dass er in dieser Schule in diesem Gebäude einfach machen kann was er will und in so Stereotypen verfällt und immer wenn er nicht mehr Arbeiten mag in den Gruppenraum geht und dort mit seine Tierchen die Spielchen macht wo er immer macht' (.) also ich habe immer so den Anspruch gehabt <Schule ist Schule> und das (.) also schon das er aussteigen kann wenn er nicht mehr mag» (3.6, SHP, A.26).

Die schulische Heilpädagogin war sich der separierenden Situation bewusst und hinterfragt ihr Handeln. Sie vertritt ebenfalls die Auffassung, dass eine Separation in diesem Rahmen nicht förderlich sei (SHP, A.22) und vermehrt eine Einzelbeschulung stattfand:

«...also wenn es wenigsten noch bis zwei andere Kinder gehabt hätte. Aber da war mir einfach nicht mehr wohl und ich hatte wie keine andere Möglichkeit gehabt» (3.6, SHP, A.22).

Die Klassenassistentin bezieht sich mit den Worten «Rank finden» auf die ständigen Adaptationen und Anpassungen innerhalb des Settings und auf ihr Empfinden gegenüber der Sonderrolle von Ben:

«Ich finde ja irgendwo den Rank zu finden weisst du (2) wo ist der Schwerpunkt (.) wo musst du Abstriche machen (.) wo musst du umplanen (.) was kannst du umplanen (.) also ich habe in diesem System einfach versucht einen Weg zu finden» (3.6, KA, A.4).

«... weil er so viele Sonderbedürfnisse hat welche nicht berechenbar sind dass immer jemand hier sein muss (3) als sei es (.) böses Beispiel er macht in die Hose oder er sitzt eine Stunde lang in der Ecke weil die anderen schneller rennen als er» (3.6, KA, A.14).

«Er hat auch einen Ehrgeiz und er hatte nirgends die Möglichkeit erhalten aufgrund von seinen Fähigkeiten stark sein zu dürfen oder schnell sein oder gut zu sein» (3.6, KA, A.22).

Wenn hier die oben erwähnte Passung oder Nichtpassung betrachtet wird, kann in den Zitaten festgestellt werden, dass die Zielvorstellungen nur bedingt mit den Möglichkeiten der Schule und von Ben zusammenpassten. Es stellt sich also die Frage nach dem Auftrag der Schule innerhalb eines Inklusionssettings und dem damit verbundenen Verständnis, das möglicherweise nur bedingt vorhanden war. Diese Aussage wird unterstützt durch Antworten aus der Elternbefragung, so wird dort das mangelnde Verständnis der Schulen hinsichtlich des Themas Inklusion genannt:

«Unwissen/Unfähigkeit, wie echte Inklusion gelebt werden kann – auch in der Schule!» (3.6, Umfrage, A.2).

«Nicht klar benannte und ausgesprochene Ziele der Inklusion, nicht klar benannten Benefits für beide Seiten» (ebd.).

«Die Integration nicht von der Leistung abhängig machen» (ebd.).

«Ich finde, wir sind noch weit von Inklusion entfernt. Konzept Integration wird versucht umzusetzen, von Inklusion haben im Schulsetting m.E. aber wenige eine Ahnung» (ebd.).

In der Hauptkategorie «3. Inklusion» findet sich eine Unterkategorie, die nur wenige kodierte Segmente enthält. Sie ist jedoch relevant für die Beantwortung der Fragestellungen. So wurden zwölf Segmente der Unterkategorie «3.3 Innovatives Vorgehen» zugeordnet. Der Begriff innovativ lässt sich aus dem Lateinischen ableiten und bedeutet so viel wie Neuerung. Die Neuerung wird hier in Bezug auf ein pädagogisches Vorgehen als Weiterentwicklungsprozess des eigenen Handelns verstanden und beinhaltet das Erlangen neuer Handlungsoptionen. So kann in einer Aussage der Mutter herausgelesen werden:

«...aber ich denke dort wo es dann gestoppt hat ist einfach mal aus dem Rahmen zu denken» (3.3, Mutter, A.97).

Auch in der Elternumfrage in Bezug auf fördernde Faktoren kann eine Äusserung dieser Unterkategorie zugeordnet werden. So wünscht sich jemand:

«Lehrpersonen, die nicht mit biegen und brechen einen Lehrplan X verfolgen sondern mit Empathie und Herz unterrichten» (3.3, Umfrage, A.3).

Es wird seitens der betroffenen Eltern ein flexibles Vorgehen bei der Beschulung ihrer Kinder gefordert. Es ist die Forderung nach einem Unterricht, der adaptive und flexible Strukturen besitzt und sich weniger starr an der Einhaltung der Lehrpläne orientiert, sondern an den aktuellen Bedürfnissen jedes einzelnen Kindes festgemacht ist. Die Eltern fordern also, dass es sich die Schulen zur Aufgabe machen, neue Lehr- und Lernformen zu entwickeln, die der zunehmenden Heterogenität der Schüler*innen entsprechen (vgl. Fischer et al., 2012, S. 9). Diese Wünsche der Eltern werden von Seiten der Regelschule jedoch als nicht passend zu den vorhandenen Möglichkeiten empfunden.

«...doch empfand ich, dass man extrem weit von diesem Kind weg war (.) von den Bedürfnissen von diesem Kind oder von den Fähigkeiten des Kindes» (3.1, KA, A.6).

«Ich würde sagen am weitesten weg waren die Eltern (3) finde ich (3) weisst du nicht dass man nicht mit ihnen reden konnte aber was eigentlich ihre (.) also interpretiert (.) Ängste sind und was ihre Hoffnungen sind in Bezug vielleicht auf seine Behinderung (.) hatte ich das Gefühl sie waren extrem weit weg von dem was er können sollte» (3.1, KA, A.8).

Fragt man Lienhard, inwiefern die heutige Regelschule bereit für Veränderungen ist und ob die Eltern eine abweichende Vorstellung von Schule haben und somit etwas Unmögliches fordern, so meint er: Es sei so, dass in Wirklichkeit die Sonderschulplätze im Kanton Zürich nicht abgebaut wurden. Er sähe zudem, dass dies auch gesellschaftlich nicht gewollt sei. Im

Transkript ist ebenfalls herauszulesen, dass viele Eltern gegen ein System kämpfen, das je nach Voraussetzung nicht bereit ist oder die Möglichkeit hat, auf die Bedürfnisse aller Kinder einzugehen. Für die Eltern stehe als Erziehungsberechtigte die Beschulung ihres Kindes im Vordergrund. In den Kontakten und schulischen Standortgesprächen würde den Eltern signalisiert, was funktioniert und was wiederum nicht. Die Schule jedoch steht jedoch im Spannungsfeld zwischen Gesellschaft, Politik und Möglichkeiten und müsse bei ihren Entscheidungen erweiterte Faktoren berücksichtigen. Des Weiteren erläutert Lienhard anhand eines Fallbeispiels, dass eine Inklusion auch in der Oberstufe möglich sei. Er stellt das gesellschaftliche Denken dabei erneut in den Vordergrund und wirft die Frage auf, was Bildung muss: *«Wenn ich diese [angepassten] Lernziele sehe, würde ich in einer Sonderschule sagen <super alles lebensnahe Sachen>, aber in der Regelschule sagt man <ist das noch Bildung?>»* (Lienhard, 2023). Die Frage nach der Passung oder Nichtpassung, was aus der Interpretation heraus durch das Verfolgen von Lernzielen bestimmt wird, soll im Diskussionsteil dieser Arbeit aufgegriffen werden, da sie für die Beantwortung der ersten Studienfrage genutzt werden kann.

5.4 Exklusion

Der Begriff schulische Exklusion bildet den Gegenpol zur schulischen Inklusion. Es könnte also gesagt werden, dass es im Falle von Ben bedeuten würde, dass er nicht in der Regelschule beschult werden würde, sondern eine Sonderbeschulung an einer Heilpädagogischen Schule erhält. Diese Definierung einer schulischen Exklusion wäre aber zu einfach gedacht, finden sich doch auch Hinweise auf exkludierende Faktoren und Differenzierungspraktiken innerhalb einer laufenden schulischen Inklusion (vgl. Budde, 2018; Fritzsich, 2014). So wurden schon im Fall von Ben (fiktiver Name) in den vorhergehenden Hauptkategorien unterschiedliche exkludierende Handlungen aufgezeigt. Es lohnt sich demnach, das Einzelfallsetting um Ben hinsichtlich exkludierender Praktiken zu untersuchen. Die unterschiedlichen Akteurinnen sowie die Mutter geben in den Interviews einen Einblick in den Ablauf einer Stunde und die damit einhergehenden Herausforderungen.

«Die Frage von der Heilpädagogin: 'Ich bin jetzt zu Beginn der Lektion anwesend (.) die Lehrperson führt ein Thema ein (.) ich bin da für (NAME des Kindes) und auch noch bisschen für die anderen, aber ich erkenne jetzt ist der Moment gekommen, wo ich mit (NAME des Kindes) in mein Büro in mein Zimmer gehe und hier ganz ganz im Einzelsetting weiterarbeite'» (4.3, SL, A.18).

«Das war wie der Punkt für uns warum wir dann nicht weiter Druck gemacht haben (.) also es gab verschiedene Gründe aber sie haben wie so gesagt (.) Der (NAME des Kindes) sei immer weniger in der Klasse während dem Unterricht in der

Mathematik ist er ganz (.) nur mit der Heilpädagogin gewesen (2) im Deutsch ist er glaub mehr oder weniger integriert gewesen (2) äh Englisch halb halb ja so ein wenig» (4.3, Mutter, A.90).

«Anstatt Inklusion kommt es zur Exklusion (3) und von dort an» (4.3, KLP, A.44).

«Ja weil es war schon dort so, dass ich ihn immer öfter rausnehmen (.) separieren musste weil er einfach in der Klasse (2) masslos überfordert gewesen ist und zwar nicht nur inhaltliches sondern auch vom Tempo (.) von den Wechseln her (.) er wollte aber dann auch immer wieder dabei sein und konnte es trotzdem nicht (.) ist dann auch mit viel Frust auf seiner Seite verbunden gewesen» (4.3, SHP, A.12).

Diese Exklusion wurde seitens der schulischen Heilpädagogin bereits erwähnt. Es ist jedoch hier zusätzlich herauszulesen, dass dieses Vorgehen als notwendig erachtet und nicht nur negativ empfunden wurde:

«Er ist eigentlich immer wieder gerne hier runter gekommen (.) es gibt ja Kinder die sperren sich so und das hat er wirklich gar nie» (4.3, SHP, A.14).

«Er hat diese Einzueins-Betreuung einfach gebraucht (2) wenn du ihm das nicht gegeben hast dann ist er einfach abgedriftet» (4.3, SHP, A.26).

In den Gesprächen mit dem Schulteam wird die Einschulung von Ben in der ersten Klasse als bewegender Moment erwähnt. So beschreibt die schulische Heilpädagogin:

«Das war ja dann auch so wunderbar an diesem ersten Schultag (.) wie er da (.) das war wirklich (.) da ist es einem so richtig warm geworden ums Herz (.) wirklich wie er erwartet wurde von allen und da aufgenommen wurde und gestrahlt hat (.) ich sehe ihn noch im Kreis herum laufen (.) das war wirklich (unv.)» (4.3, SHP, A.8).

Die Beschreibung zeigt also, dass die Schule an jenem Tag «Neuland» in Richtung inklusive Schule betrat. Durch dieses Hervorheben der Besonderheit von Ben wurde er in diesem ersten Moment zwar in die Schulgemeinschaft aufgenommen, ihm wurde jedoch gleichzeitig auch eine Sonderrolle zugewiesen, nämlich diejenige des integrierten Kindes mit Trisomie 21 in der ersten Klasse. Die Zuweisung einer Sonderrolle innerhalb der Regelschule benennen auch die Eltern in der vorgenommenen Umfrage. So schildert ein Proband:

«Unsere Tochter wird immer als <was Besonderes> behandelt und sitzt fast immer in einer Ecke im Schulzimmer zusammen mit die Betreuungsperson» (4.3, Umfrage, A.2).

«Unserer Meinung nach wird unser Kind zu häufig aus der Klasse genommen» (4.3, Umfrage, A.2).

Gleichzeitig gibt es jedoch Eltern, die genau das Gegenteil fordern und im Setting eine Separierung als notwendig erachten:

«Unser Sohn hatte eindeutig zu wenig Eins-zu-Eins-Unterricht» (4.3, Umfrage, A.3).

«Einzelförderung mit der Heilpädagogin – die waren auch sehr wichtig, dass er nicht nur einfach überall etwas mitmachte ohne die Vertiefung zu bekommen» (4.3, Umfrage, A.3).

Hier wird ein Dilemma aufgezeigt, mit dem sich alle Beteiligten konfrontiert sehen. So wird eine Inklusion innerhalb der Regelschule gefordert und zugleich besteht doch der Ehrgeiz oder das Pflichtbewusstsein, definierte Lehrplanziele zu erreichen, was von Eltern wie auch Lehrpersonen mit der Forderung nach oder Umsetzung von Separation verknüpft ist. So steht die grundsätzliche Beschulung innerhalb des Regelschulsystems stets zur Diskussion und wird immer wieder aufs Neue auf ihre Machbarkeit hin untersucht und reflektiert. Die Frage nach der Umsetzbarkeit wird bei den anderen Schüler*innen ohne Förderbedarf nie gestellt, so kommt es unweigerlich zu Differenzbildungen (vgl. Budde, 2018). Dem beleuchteten Einzelfall um Ben kann entnommen werden, dass eine Ausgliederung von Ben in eine sonderpädagogische Schule immer im Zentrum stand. Nach drei erfolgreichen Jahren wurde entschieden, dass Ben neu in einer Sonderschule beschult werden soll. Diesbezüglich entstanden folgende Äusserungen:

«In Bezug auf die Mittelstufe ist es dann relativ klar gekommen (.) äh (.) von der Schulleitung auch äh dass äh dass sie (die Schule) das Setting nicht mehr sehen auch finanziell und nein und so weiter (4) und eigentlich auch nicht so gross begründet» (4.2, Mutter, A.90).

«Es gab verschiedene Gründe aber sie haben wie so gesagt (.) Der (NAME des Kindes) sei immer weniger in der Klasse... ähm ich habe das nicht so schlimm gefunden weil er ist immer noch dort er ist immer noch sozial integriert gewesen und hatte Freundschaften (2) aber ich weiss schon was sie (die Schule) gemeint haben (.) sie haben gefunden er sollte sich weniger ablenken lassen weil er natürlich mitbekommen hat dass er anderes machen muss als der Rest der Klasse und sie haben irgendwie gefunden <ja das wird immer frustrierender> und so weiter... ich habe einfach nicht wollen dass er an eine Wand heran kommt und so frustriert wird dass es (.) dass es anfängt auszuarten» (4.2, Mutter, A.90–92).

Die Eltern wurden hier mit dem Thema Finanzen und Aufwand konfrontiert. Es wird ihnen als Eltern von einem Kind mit Trisomie 21 auch eine Sonderrolle zugeschrieben und durch die Benennung der Finanzierung aufgezeigt, dass ihr Kind im Vergleich zu seinen Mitschüler*innen überdurchschnittliche Ressourcen benötigt. Die Eltern sind beim Entscheid für einen Wechsel in eine Sonderschule ebenfalls auf die Rückmeldungen der Lehrpersonen eingegangen. So benennt die Mutter eine zunehmende Frustration, die sie Ben ersparen wollte. Die Eltern stimmten zudem einer Veränderung zu, weil auch bei der älteren Schwester ein Schulwechsel in die Oberstufe anstand (vgl.4.2, Mutter, A.102). Von Seiten des Schulteam wurde von einem zunehmenden «Gap» gesprochen:

«Wir haben gesagt (.) der Gap ist sonst schon so wahnsinnig riesig gewesen am Ende der Zweiten (.) also Mitte dritte Klasse riesig (.) dass es bald keine Themen mehr gab wo er wirklich mitarbeiten kann» (4.2, KLP, A.48).

«Ich habe dies aber auch so den Eltern kommuniziert und gesagt 'schauen sie das ist Tatsache und ich bin eigentlich sicher, dass dies in der vierten Klasse nicht abnehmen wird' und ich habe dann sehr fest hinter dieser ausserschulischen (.) oder wie sagt man (unv.) dass er dann wirklich in eine andere Schule ging» (4.2, SL, A.102).

Seitens der Schule wurde, so wie herausgelesen werden kann, schon früh kommuniziert, dass das Setting nach der 3. Klasse nicht mehr weitergeführt werde (vgl. 4.2). Für die Eltern war die Zeitspanne der Beschulung von Ben innerhalb der Regelschule also von Anfang an definiert und begrenzt. Dies haben die Eltern nur teilweise verstanden und fanden auch nicht wirklich eine Begründung vor, weshalb ein Übertritt in die Mittelstufe nicht angedacht wurde (vgl. 4.2, Mutter, A.90). Hat sich das Lehrerteam um Ben von Beschlüssen leiten lassen und sich auf diese Weise einer alternativen Betrachtung des Settings versperrt? Auch hier können die Möglichkeiten für ein inklusives Schulsetting an den einzelnen Akteur*innen der Schule festgemacht werden. So führt eine Person aus der Elternbefragung aus:

«Leider bestimmen die Lehrpersonen, ob sie eine Inklusion versuchen möchten oder nicht – aus diesem Grund und weil der Kanton die Ressourcen für Assistenzpersonen nicht mehr pro Kind sondern pro Schule verteilt, konnte kein Übertritt in die 3. Klasse an der Regelschule erfolgen» (4.2, Umfrage, A.2).

Zum Abschluss des Auswertungsteils der Unterkategorie «4. Exklusion» kann die Hypothese aufgestellt werden, dass Lehrpersonen zu fest und unflexibel in ihren Schulstrukturen eingebunden sind und ihnen dadurch eine «objektive» Einschätzung und Auswertung eines Falles sowie die damit verbundenen alternativen Optionen verwehrt bleiben. Lienhard (2023) stellt das Vorgehen der Schulen ins Zentrum und führt folgendes aus:

«Ich finde diese Schulen sauber die ihre Grenzen und ihr Unvermögen aufzeigen und ihr schlechtes Gefühl, dass das Kind nicht mehr integriert ist und sie so keine anderen Möglichkeiten sehen, als das Kind häufig separativ zu beschulen. Mehr Mühe habe ich bei Schulen, die dann so ein wenig sonderpädagogisch verbrämt vom Wohl des Kindes reden und deshalb ist eine Sonderschule grundsätzlich besser finden, Also die ehrlichere Variante ist die Grenze der Schule aufzuzeigen» (Peter Lienhard, 2023).

Es bleibt hier noch festzuhalten, dass bei der Elternumfrage 51 Personen angaben, dass ihre Kinder die von ihnen gewünschten Schulen besuchen konnten. Die Bemühungen der Regelschulen um eine Integration von Kindern mit einer Trisomie 21 werden demnach von den Eltern als positiv bewertet.

Abb. 11: Ermöglichung von Inklusion in der gewünschten Schule. (Umfrage, Pachlatko, 2022)

5.5 Diskriminierung

Der Begriff sowie die unterschiedlichen Formen von Diskriminierung wurden bereits im Theorieteil erörtert. In Bezug darauf ist es wichtig, zu verstehen, dass Diskriminierung nicht nur eindimensional, sondern auch mehrdimensional wirken kann (vgl. Zinsmeister, 2015, S. 152). Nehmen wir an, dass sich eine Diskriminierung in Form einer Exklusion aus der Regelschule zeigt, so müssen wir bei genauerem Hinschauen erkennen, dass sich Diskriminierung des Öfteren mittelbar vollzieht (ebd.). Wertet man also die für diese Arbeit generierten Daten aus, so lässt sich sagen, dass bei jeglicher Vollziehung einer Separation oder Exklusion der Tatbestand der Diskriminierung besteht und nicht dies umgesetzt wird, was die UN-BRK in Art. 24 verlangt. Schaut man jedoch etwas genauer hin, so sind Arten von Diskriminierungen zu erkennen, die von vielen nicht als solche verstanden werden. So meint eine Mutter:

«... dass wir jedes Jahr gemerkt haben wir müssen immer etwas mehr darum kämpfen (2) das es weiter geht» (5.4, Mutter, A.90).

«Die haben immer eigentlich wie ein Jahr (.) ein Jahr (.) ein Jahr (.) und es ist glaub ich nie sicher gewesen, wie es weiter geht» (5.4, Mutter, A.90).

Den Eltern wird demnach eine Unsicherheit gegenüber der Art der Bildung ihres Sohnes vermittelt. Die Eltern müssen ständig um den Verbleib von Ben in der Regelschule fürchten, obwohl dies laut UN-BRK zum Grundrecht gehört. Dort steht nämlich geschrieben: *«Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderung auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen» (UN-BRK, 2014, Art. 24).*

Die Frage danach, «ob eine Inklusion möglich ist», und die damit verbundenen Ängste, Unsicherheiten sowie der «Kampf» der Eltern um einen Verbleib könnten demnach als Diskriminierung gewertet werden. Wie bereits erwähnt vermischen sich hier strukturelle, institutionelle und indirekte Diskriminierung. Die Eltern sehen sich mit einer Unsicherheit konfrontiert, die andere Eltern nicht kennen. Wenn nach kodierten Segmenten im Bereich der Diskriminierung geschaut wird, fällt das folgende Segment auf, das der schulischen Heilpädagogin zugeordnet werden kann:

«Als Heilpädagogin ist es ja immer so ein wenig eine Herausforderung (.) was ist wenn dieses Kind auf einmal plötzlich weg geht (.) dann habe ich auf einmal zehn Stunden weniger innerhalb von vier Monaten (.) da sind wir ja auch schlecht geschützt und das war so die eine Erwägung die ich gemacht habe» (5.4, SHP, A.4).

Unter der Berücksichtigung, dass sich Lehrpersonen für oder gegen eine Inkludierung eines Kindes mit Trisomie 21 in ihrer Regelklasse entscheiden können, zeigt diese Aussage, dass von Seiten des Schulsystems Strukturen vorhanden sind, die einen diskriminierenden Charakter besitzen. So musste die Heilpädagogin ein gewisses wirtschaftliches Risiko eingehen, damit Ben in die Regelklasse integriert werden konnte. Je nach Situation, in der sich die Heilpädagogin befindet, muss sie die Integration aus finanziell unsicheren Gründen ablehnen. Die Strukturen des Systems verursachen demnach eine direkte Diskriminierung. Versteckte Diskriminierungen konnten in folgenden Aussagen gefunden werden:

«... was ich schwierig gefunden habe (.) bei jeder Standortbestimmung so (.) einmal oder zweimal im Jahr ist ja dann eine ganze Gruppe und Frau (Name Schulleitung) und so weiter (.) und dort ist es immer so auf den Punkt gekommen wie viel dass das kostet...» (5.1, Mutter, A.58).

«'Wir sind so grosszügig' oder? (3) und wir haben auf eine Art dankbar zu sein» (5.1, Mutter, A.97).

«Ähm ich würde sagen (2) man hat den Eltern zuliebe dies getragen war so mein Gedanke» (5.1, KA, A.10).

Diese Aussagen bilden das Machtgefüge ab, das zwischen den Eltern und dem Schulsystem besteht: Die Eltern haben dankbar dafür zu sein, dass die Gemeinde den Mehraufwand betreibt, und die Schule «klopft sich auf die Schulter» vor dem Hintergrund, dass man es versuche und jederzeit das Setting abgebrochen werden könne. Es ist nicht anzunehmen, dass Ben mit den Kosten oder Herausforderungen seines Schulsettings konfrontiert wurde. Indirekt haben diese Äusserungen jedoch einen starken Einfluss auf seine zukünftige Bildung sowie auf die Art und Weise, wie diese ablaufen wird. Blickt man auf die Umfrage mit den Eltern, so empfinden die wenigsten eine Diskriminierung seitens der Schule.

Abb. 12: Empfinden von Diskriminierung. (Umfrage, Pachlatko, 2022)

Obwohl 82 % der Eltern keine Diskriminierung wahrnehmen, bedeutet dies nicht, dass sie nicht vorhanden ist. Als Beispiel können die kantonalen Unterschiede bezüglich der Umsetzung einer Inklusion genannt werden. Während die einen Kantone den Aufbau inklusiver und integrativer Schulen vorantreiben, hinken andere Kantone hinterher oder haben Petitionen für die Wiedereinführung von Sonderklassen bei der Regierung eingereicht. Die Art und Weise, wie sich das Vorgehen der Behörden äussert, wird wie folgt beschrieben:

«In der Stadt St. Gallen ist eine Inklusion höchstens im Kindergarten möglich, ab 1. Klasse HPS. Um in der 3. Klasse noch am offiziellen Musikunterricht der Kindergartenkinder bis 2. Klasse mitzumachen, brauchte es extremen Diskussionsaufwand» (5.4, Umfrage, A.5).

«Die Diskriminierung findet NICHT von Seiten der Lehrperson statt, sondern vom Schulrat. Dieser ist dagegen, die Lehrperson jedoch dafür» (5.4, Umfrage, A.4).

«Die Schule sollte sich bewusst sein, dass sie quasi DER Hauptsozegrund für Familien mit Kindern mit Down - Syndrom sind, das merke ich auch im Austausch mit anderen - ansonsten führen die Familien ein «normales», glückliches Leben, aber sobald es um Schule bzw. Inklusion geht, immer die gleichen Fragen» (5.4, Umfrage, A.5).

«Es fanden seitens Behörden keine Aufklärungsgespräche statt, der Integrative Schulleiter des Kantons setzte sich nicht für mein Kind ein. Der Schulvorsteher liess uns merken, wir sind nur «Bittsteller» und können froh sein, dass überhaupt eine Lehrerin ja zu meinem Kind sagt» (5.4, Umfrage, A.4).

Diese Segmente zeigen auf, dass von Seiten der Behörden und der Politik die «Weichen» für die Umsetzung einer inklusiven Schule gestellt werden. Wird ein inklusives Bildungssystem seitens des Kantons nicht vertreten, so erschwert dies für ein Kind mit Trisomie 21 den Besuch einer Regelschule. Dass dies eine Diskriminierung darstellt, ist nach den bereits erfolgten Darstellungen nicht wegzudiskutieren. Der Bund hat 2014 die UN-BRK ratifiziert und sich einer inklusiven Bildung verpflichtet. Das föderalistische System der Schweiz, in dem der Bund die

Verantwortung an die Kantone abtritt, verhindert eine einheitliche Umsetzung und schafft Grundlagen für Diskriminierung innerhalb der integrativen Regelschule. Daher kann der Schweiz vorgeworfen werden, dass sie nicht an der Umsetzung der UN-BRK interessiert ist.

Peter Lienhard meint diesbezüglich:

«Der Grund wieso die Schweiz sich derart sträubt das konkretisierter Zusatzprotokoll zu unterzeichnen ist sicherlich ein Grund dass sie sagen «üüü» das würde ja der Bund machen und wir haben ja eine wahnsinnige föderalistische Hoheit der Bildung seitens der Kantone und sie wollen wahrscheinlich sagen «was der Kanton Appenzell oder der Kanton Basel Stadt da machen muss ist ganz unterschiedlich und wir können das nicht einfach so» und sie scheuen sich, dies ist das Eine und das andere ist, dass man eigentlich eine inklusive Schule gar nicht in Frage stellt, in Bezug das Eltern sagen, die Beschulung unseres Kindes wird immer in Frage gestellt, da sind wir wirklich noch weit weg» (Lienhard, 2023).

5.6 Rechtliche Aspekte

In der letzten Unterkategorie wurden die generierten Daten auf rechtliche Aspekte hin untersucht. Es standen vor allem das Recht auf Bildung und das Recht auf Chancengleichheit im Vordergrund, wie sie die UN-BRK in Artikel 24 festlegt, sowie die damit verbundene Verwirklichung. Mit 62 kodierten Segmenten weist diese Unterkategorie weniger Segmente auf als andere Unterkategorien, dennoch sind diese wichtig für die Beantwortung der Fragestellungen. Im Zentrum stehen am Anfang die Schulentscheide, die innerhalb eines Inklusionssettings jeweils getroffen werden. So gibt mehr als die Hälfte der Eltern in der Umfrage an, dass sie in den Prozess bei Schulentscheiden miteinbezogen wurde.

Abb. 13: Einbezug der Eltern bei Schulentscheide. (Umfrage, Pachlatko, 2022)

Einige äusserten sich jedoch über das Vorgehen bei Schulentcheiden und führten aus, was schulische Standortgespräche für sie jeweils bedeuteten:

«Unser Sohn wird nach 7 Jahren Integration ohne fachlich fundierte Abklärung und ohne unsere Meinung abzuholen mit einer Empfehlung (ohne Grundlagen) an die HPS separiert» (6.5, Umfrage, A.5).

«Wir als Eltern hatten keine Möglichkeit bei dieser Entscheidung mitzureden! Als würde es uns nichts angehen» (6.4, Umfrage, A.5).

«Ich fürchte mich davor, dass bei Problemen nicht wirklich nach Lösungen gesucht wird und vorschnell die Heilpädagogische Schule/Sonderschule als <Lösung> präsentiert wird. Immer wieder neu zu verhandeln, Argumente zu liefern, die Situation zu evaluieren, kann manchmal kräftezehrend sein» (6.4, Umfrage, A.5).

«Es ist leider auch emotional sehr anstrengend, das Kind in der Regelschule zu behalten, wir Eltern warten glaube ich quasi permanent auf den Moment, wo unser Kind als <unerwünscht> oder <nicht mehr förderbar> (in der Regelschule) <rausgekegelt> wird» (6.4, Umfrage, A.5).

«Mehrere Male im Jahr fanden zwar Gespräche statt, es war jedesmal eine Front von Schulpsychologin, Lehrpersonen, Schulleitung gegen uns als Eltern, man hat nur immer negative Punkte erwähnt und nie was positives» (6.4, Umfrage, A.5).

«Bei Unterstufeneintritt erklärte uns die Stadtschulratspräsidentin, dass das Behindertengleichstellungsgesetz in ihrer Stadt nicht gelte. Behörden des Kantons (bis hin zum Regierungsrat) hat dies toleriert. Es wird Separation gelebt» (6.5, Umfrage, A.5).

Wie im Theorieteil beschrieben wurde, hat sich die Rechtslage seit der Einführung des sonderpädagogischen Konkordats gewandelt. So müssen die Schulen darlegen, wieso eine Beschulung innerhalb der Regelschule nicht möglich sei. In allen oben aufgeführten Segmenten kann herausgelesen werden, dass die Eltern mit der umfassenden Maschinerie des Regelschulsystems konfrontiert und oftmals machtlos gegenüber den Argumenten des Systems sind. Es erweckt den Eindruck, dass die Eltern früher oder später keine Motivation mehr haben, um weiter dagegen anzukämpfen. Wenn der Einzelfall um Ben untersucht wird, sind auch dort Äusserungen zu finden, die auf ein weiterführendes Vorgehen im Falle einer Uneinigkeit beim Stufenübertritt hinweisen:

«Dann gibt es eine Weiterführende (.) wahrscheinlich eine juristische Wendung genommen äh zum Bezirksrat und Verwaltungsgericht also das kenne ich von einem anderen Fall hier» (6.5, SL, A.22).

Ob die Eltern von Ben diesen Weg durch die Institutionen gegangen wären, wenn es dazu gekommen wäre, ist zu bezweifeln, äussert doch auch die Mutter einen zunehmenden Kraft- und Argumentationsaufwand gegenüber der Schule. So lässt sich zum Abschluss der sechsten

Unterkategorie eine Hypothese aufstellen: Auf kurze oder lange Sicht geht den Eltern beim Argumentieren für eine inklusive Beschulung ihrer Kinder die Kraft verloren. Die Regelschule verfügt über mehr Macht. Im Experteninterview bestätigt Lienhard diese Hypothese, jedoch relativiert er, dass im Vergleich zu anderen Ländern wenigstens noch eine alternative Beschulungsform möglich sei. Schlussendlich würden die Eltern nicht vor der Schule kapitulieren, sondern vor diesem ganzen System, das eine Inklusion nicht konsequent will. Darunter würden zum einen die Eltern leiden, aber zum anderen auch die Schulen.

5.7 Zwischenfazit - Auswertung

Wie aus dem Anhang ersichtlich wird, wurden im Auswertungsteil nicht alle Segmente der Unterkategorien ausgewertet. Es wurde vom Verfasser eine Auswahl hinsichtlich der Unterkategorien getroffen, die er für die Beantwortung der Fragestellung als relevant erachtete. Werden abschliessend die ausgewerteten Daten betrachtet, so wird deutlich, dass sich die Grunddiskussion innerhalb der Inklusionsforschung aufbaut und grundsätzlich die inklusive Schweiz in Frage stellt. Verdeutlicht wird dies anhand von Ben, der mit den Grundsatzfragen der inklusiven Schweiz konfrontiert wird und durch seine Besonderheit konstant für sein Recht eintreten und kämpfen muss. Weshalb ist dies in der «reichen» Schweiz noch so? Zählt das Argument, das Lienhard im Experteninterview äusserte, dass die Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern in Sache Inklusion schon um einiges weiter sei, oder macht man sich es mit solchen Äusserungen leicht und verpasst die Chance, eine Vorreiterrolle zu übernehmen?

6. Diskussion (und Beantwortung der Forschungsfragen)

Mit Blick auf die Dispositionsphase und die Entwicklung des Forschungsdesigns dieser Arbeit soll hier der Satz «Think global, act local» (vgl. Geddes, 1915) festgehalten werden. Das Thema Inklusion und die Umsetzung einer inklusiven Schule stellen ein Thema dar, das nicht als Ganzes in einer These abgearbeitet werden kann. Es ist eine globale Forderung nach Gleichberechtigung sowie einer damit verbundenen gesellschaftlichen Leitidee (vgl. Böttinger, 2016, S. 18), die hier lokal untersucht wird. So ist diese Arbeit mehr als kleines «Puzzleteil» zu verstehen, das dazu beitragen soll, die Thematik weiterhin anzuregen und zu diskutieren. Um die grosse Diskussion rund um eine inklusive Schule zu ermöglichen, wurde hier im Kleinen ein Einzelfall betrachtet und dieser in den Kontext von Meinungen und entsprechender Literatur gestellt. Lokal wird eine globale Forderung anhand einer Integration eines Kindes mit

Trisomie 21 in der Regelschule beleuchtet. Der Erfolg oder das Scheitern sollen nicht an den einzelnen Akteur*innen festgemacht werden und es wird nicht be- oder verurteilt. Vielmehr werden die Schwierigkeiten aufgezeigt, mit denen Regelschulen, Eltern und Kinder heutzutage konfrontiert werden. Betrachten wir die erste der beiden Fragestellungen, so stellt sie die Exklusion von Kindern mit Down - Syndrom in den Mittelpunkt. Wieso kommt es zu einer Exklusion und weshalb stossen die meisten Regelschulsettings früher oder später an ihre Grenzen? Bezieht man sich auf zuvor erwähnte Studien, in denen zum Beispiel die Bereitschaft des Lehrpersonals für eine Integration untersucht wurde (vgl. Mandel, 2019; Sahli, 2019), so steht der grösste Teil der Lehrpersonen einer Integration von Schüler*innen mit erhöhtem Förderbedarf positiv gegenüber. Wird jedoch nach der Bereitschaft zur schulischen Integration unter den gegebenen schulsystemischen Voraussetzungen gefragt, so verringert sich die positive Einstellung (vgl. Mandel, 2019). Es lässt sich demnach ein Unterschied zwischen persönlichen Wertevorstellungen und Erfahrungen der Lehrpersonen und den schulsystemischen Voraussetzungen erkennen, die oftmals die betroffenen Lehrpersonen überfordern und ihnen eine ablehnende Haltung gegenüber dem Thema Integration unterstellen. Diese Überforderung lässt sich auch im untersuchten Einzelfall erkennen. So sind alle beteiligten Akteurinnen im Grundsatz positiv gegenüber der Integration von Ben in der Regelschule eingestellt. Es lässt sich ein Wille erkennen, gemeinsam die Herausforderungen zu bewältigen. Es kann sogar interpretiert werden, dass anfänglich eine gewisse Romantisierung der Situation vorhanden war. Jedoch wurden immer wieder Überforderungen und Zweifel über das Vorgehen und den Erfolg geäussert, was wiederum auf eine kritische Haltung aufgrund der bestehenden Voraussetzungen hindeutet. Im beleuchteten Einzelfall wird unbewusst immer wieder von der Passung zwischen Schule, Kind und Eltern gesprochen. Es kann auch die Frage nach dem Leistungsvermögen des integrierten Kindes gestellt werden und wie weit die Schule gewillt ist oder die Möglichkeit hat, den Unterricht und den Lehrplan entsprechend anzupassen.

6.1 Beantwortung Fragestellung 1

«Welche Aspekte führen zu einer Exklusion eines Kindes mit Trisomie 21 aus der Regelschule? Welche fördernden, hemmenden und rechtlichen Aspekte für eine Inklusion können im Rahmen einer Einzelfallstudie erkannt werden? (Fragestellung 1, Kap. 3)»

Betrachtet man die fördernden Faktoren (vgl. Kap. 5.2) im Setting rund um Ben, so erkennt man ein grosses Engagement aller beteiligten Personen. Es war ein gewisses Grundvertrauen

gegenüber dem Erfolg des geplanten Settings vorhanden. Die Basis dieses Grundvertrauens findet sich in der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrerin und Heilpädagogin sowie in dem gewachsenen Vertrauensverhältnis zwischen der Klassenlehrerin und den Eltern, das in den vorangehenden drei Jahren, in denen die Schwester von Ben bei der gleichen Lehrerin Unterricht hatte, entstehen konnte. Es sind also ein «Wohlwollen» und eine Motivation vorhanden, Ben drei Jahre in der Unterstufe einer Regelschule zu integrieren. In der Auswertung ist ebenfalls zu erkennen (vgl. Kap. 5.2), dass sich das Lehrpersonal aktiv mit der Situation von Ben auseinandergesetzt hat. So besuchten die Beteiligten entsprechende Weiterbildungen und beschafften entsprechende Literatur, um sich in das Thema Trisomie 21 einzuarbeiten. Als weiterer fördernder Faktor wurde von allen Beteiligten die gute Zusammenarbeit zwischen der Schule, Lehrpersonen und Eltern bezeichnet (Kap. 5.2). Der regelmässige Austausch in unterschiedlichen Formen hat zum Erfolg des Settings beigetragen und es wurde empfunden, dass das ganze Setting *«sehr gut aufgestellt war»* (vgl. 2.5, SHP, A. 4). Wie im Auswertungsteil bereits festgehalten worden ist, können im beleuchteten Einzelfallsetting um Ben demnach folgende Faktoren als fördernd und begünstigend genannt werden:

- Haltung und Einstellung der Lehrpersonen,
- fachliche Kompetenz der Lehrpersonen,
- Zusammenarbeit aller beteiligten Personen,
- Ressourcen (Personal, Geld)¹⁷,
- positive Einstellung gegenüber Inklusion von Seiten der Schule, Gesellschaft und Behörden/Politik.

Diese Faktoren sind auch in der Elternumfrage zu erkennen und werden entsprechend häufig erwähnt. Es lässt sich, wie im vorangehenden Kapitel bereits ausgeführt wurde, ein sich gegenseitig begünstigender Zusammenhang der Faktoren erkennen, die zum Erfolg dieses Settings beitragen. Es soll hier festgehalten sein, dass es sich bei den genannten Faktoren um Überbegriffe handelt, die in verfeinerte Kategorien aufgegliedert werden können. So beinhaltet zum Beispiel der Faktor *«Fachliche Kompetenz der Lehrpersonen»* die Ausgestaltung eines

¹⁷ In einer Studie die von Eugster et al. (2022) durchgeführt wurde erhielt man die Erkenntnis, dass Inklusion immer dann funktionierte, wenn diese mit einer Erhöhung der Ressourcen gekoppelt war. (vgl. Eugster et al. 2022). Dieser Faktor ist auch in Bens Schulsetting festzustellen. Mit Klassenlehrperson, Heilpädagogin, Klassenassistentin, Logopäde sowie Psychotherapeutin wurden Ressourcen für ein grösseres interdisziplinäres Team gesprochen.

adaptiven Unterrichts oder die Erfahrung, das Verständnis und die Blickweise auf das Thema Inklusion sowie das Wissen um dessen Bedeutung. Es kann also erkannt werden, dass es im Fall von Ben nicht nur darum geht, sich mit der Thematik Trisomie 21 und den damit verbundenen Voraussetzungen seitens des Kindes auseinanderzusetzen, sondern sich ein grundlegendes Wissen rund um die Gestaltung einer inklusiven Schule anzueignen und sich in einen Lern- und Entwicklungsprozess zu begeben. *«Inklusiver Unterricht verändert die Anforderungen an die Rollenperformanz der Lehrkräfte»* (Graf in Göppel et al., 2016, S. 104). Die Inklusion eines Kindes mit Trisomie 21 bedeutet demnach, die Schule wie man sie gewohnt ist neu zu denken, den Blick umzudrehen und zu versuchen, eine Passung zu entwickeln. Folgt man weiter den Ausführungen von Graf (vgl. 2016, S. 104–105), so wird erkannt, dass es Lehrpersonen gibt, die versuchen, sich in einen Prozess zu begeben, um Neuland zu betreten, zu lernen und ihren Unterricht inklusiv zu gestalten. Weiter spricht er aber auch von «Angsthasen» (ebd.), die einer Logik des «try harder» (ebd.) sowie einem starren Schulbild verfallen seien und es verpassen, zu lernen, mit oftmals schädlichem Ausgang für sie selbst und einem Scheitern des Inklusionssettings. Der Forderung der UNESCO (1994) und UN-BRK (2014) *«Alle Kinder miteinander lernen, wo immer möglich, egal welche Schwierigkeiten oder Unterschiede sie haben»* steht demnach einer Gruppe an Individualisten gegenüber, die (noch) nicht bereit für eine inklusive Schule ist, da ihr das grundlegende Werkzeug (Verständnis) oder die entsprechende Ausbildung fehlen. Im Fall von Ben waren entscheidende fördernde Faktoren vorhanden, dennoch wurde gegen Ende der 3. Klasse die Integration abgebrochen und ein separatives sonderpädagogisches Setting gesucht. Hat im Fall von Ben den Lehrpersonen dieses Werkzeug gefehlt? Obgleich die Lehrpersonen um Ben sich sehr für das Gelingen eingesetzt haben, lässt sich feststellen, dass ihnen die Erfahrung und das Verständnis *«zum Umgang mit Vielfalt in der Schule»* (Amrhein in Häcker et al., 2015, S.246) gefehlt haben. Inwiefern hier auch der Habitus des Lehrpersonals bei einer möglichen Verhinderung einer Transformation eine Rolle gespielt hat, wurde nicht untersucht (ebd.). So muss es neben den fördernden Faktoren rund um das Setting von Ben auch hemmende Faktoren gegeben haben. Vergleicht man die Separierung von Ben mit der Frage nach dem Einfluss des Alters, so gehört er laut Umfrage (vgl. Abb. 7, S.46) zu den rund 75 % der Kinder mit Trisomie 21, deren Beschulung und Integration in der Regelschule in der Unterstufe endeten. So äussern die Eltern und Schule zunehmende Schwierigkeiten bezüglich des Alters des Kindes. Es ist von einem «Bildungs-Gap» (Kap. 5.1) zu lesen, der sich zunehmend vergrößert. Dieser «Gap» wird auch im

Dokumentarfilm «Elenas Chance» (SRF, 2009) sowie bei Zimpel (2016) genannt und als Hindernis dargestellt. So äussert sich die Klassenassistentin im Einzelfall um Ben, dass sie das Gefühl gehabt hätte, dass nach eineinhalb Jahren «*die Luft draussen war*» (Kap. 5.1) und es zunehmend zu Stresssituationen kam. Auch die Mutter führte im Segment 3.6, A.90 aus, dass diese «Lücke» immer grösser geworden wäre. Dadurch, dass er jedoch sozial integriert gewesen sei und sie dies als wichtig erachtete, hätte sie dies nicht als schlimm empfunden. Blickt man etwas tiefer in die Umsetzung des Settings, so fällt die folgende Aussage auf: «*Das ist das, was wie nicht eine Option war, einmal zu überlegen was braucht (NAME des Kindes)*» (Kap. 5.1). Es ist nicht möglich, eine fundierte Aussage über den Auslöser von Stress bei Ben zu treffen. Jedoch kann auch hier nach der Passung gefragt werden. Die Mutter spricht von einem klaren Rahmen seitens der Schule, in dem sich Ben bewegen konnte. Wäre dieser verlassen worden, so wäre sie nicht sicher, wie die Unterstützung ausgesehen hätte (Kap. 5.3). Auch die Klassenlehrerin formulierte das Ziel, dass Ben Fortschritte machen und ab und zu in der Klasse «mit tun» müsse, und definiert dadurch den schulischen Rahmen (vgl. 3.6, KLP, A.38). Es bestehen demzufolge eine klare Vorstellung und ein Ideal gegenüber den Zielen rund um Ben sowie ein entsprechender Leistungsanspruch. Die schulische Heilpädagogin spricht von einem Recht auf fachliche Bildung, das Ben hätte, und davon, dass er ein Recht auf Struktur habe und sie nicht möchte, dass er Stereotypen verfällt. Schule sei Schule – aber mit Optionen (vgl. Kap. 5.3). Es kann also angenommen werden, dass der von der Mutter empfundene Rahmen seitens der Schule bestand und dieser seitens des Kindes zunehmend verlassen wurde. Rückblickend auf den Begriff «Werkzeug», der in diesem Teil schon angeführt wurde, kann interpretiert werden, dass es die Schule nicht geschafft hat, diesen vordefinierten Rahmen zu erweitern oder zu verlassen. Der hohe Leistungsanspruch, der in der Schule vorherrschend war, und das tradierte Bild, wie Schule stattfinden soll, kollidierten mit den Möglichkeiten und für Trisomie 21 typischen Entwicklungsvoraussetzungen von Ben. Wird nun diese Situation mit dem vorangehenden Theorieteil verknüpft, so kann erkannt werden, dass sich das System Schule je nach Kanton zwar einer Förderung von Inklusion verpflichtet, jedoch nicht die Voraussetzungen schafft, diese wirklich umzusetzen. Die Gründe können dabei vielfältig sein. Für die Eltern wird der hemmende Faktor des Öfteren an der Haltung und dem Willen der Schule festgemacht (vgl. Kap. 5.2), weil dies den Kontaktpunkt für sie darstellt. Wird die Situation jedoch grösser gedacht, so kann erkannt werden, dass die Schule nicht nur wegen der Grundhaltung ein Kind integriert oder separiert. Es sind die Optionen, die der Schule zur Verfügung stehen

und ein Verlassen des zuvor erwähnten Rahmens ermöglichen oder verhindern. So können folgende hindernde Faktoren aus dem Fall von Ben und der Elternumfrage generalisiert werden:

- Haltung und Ausbildung der Lehrperson,
- fehlende Ressourcen (Geld und Personal),
- kantonale Gesetzgebungen,
- tradierte Strukturen und Vorstellung von Schule,
- Leistungsanspruch sowie
- Verhalten und Entwicklung des Kindes.

Aus dem Auswertungsteil ist herauszulesen, dass sich die Schule im Verlauf der drei Unterstufenjahre zunehmend komplexeren Anforderungen gegenübergestellt sah und an ihre systemischen Grenzen stiess. So wurde schon früh entschieden, die Integration von Ben in der Regelschule zeitlich zu begrenzen und nach der 3. Klasse zu beenden. Die Klassenlehrerin äusserte, dass der Leistungsunterschied zwischen Ben und der Klasse zunehmend grösser wurde und es bald keine gemeinsamen Themen mehr gab (vgl. Kap. 5.4). Diese Aussage wurde ebenfalls von der Schulleitung unterstrichen, in dem sie einen Ausblick in die vierte Klasse gab. Hier kann der Schule der Vorwurf gemacht werden, dass der Plan für Bens Regelschulkarriere zu früh fixiert und so keine Optionen für einen Verbleib von Ben in der Regelschule geprüft wurden. Dadurch, dass dieses Vorhaben den Eltern schon früh kommuniziert wurde, entstand der Eindruck einer offenen Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Doch ging es der Schule um Ben mit seinen Bedürfnissen oder war es für sie von vornherein klar, dass sie nur bedingt gewillt war, den Jungen zu integrieren? Dies würde wieder für eine kritische Einstellung gegenüber dem Thema Inklusion sprechen. Die Eltern von Ben wurden ihren Aussagen zufolge auch mit den finanziellen Aspekten des Settings konfrontiert (Kap. 5.4). Dies kann als zusätzliche Argumentation seitens der Schule verstanden werden und signalisiert den Eltern, dass sie dankbar sein müssten. Den Eltern wird eine Rolle der wohlwollend Geduldeten zugewiesen – eine Rolle, die sie während der Schulzeit der Schwester von Ben nie einnehmen mussten. Untersucht man die verpflichtende finanzielle Situation der Schulgemeinden, so kann dem Volksschulgesetz entnommen werden (vgl. VSA, 2022), dass bei einer Integration unter der Verantwortung der Regelschule die Schulgemeinde vollumfänglich allein die Finanzierung tragen

muss. Findet jedoch eine separative Sonderschulung statt, so trägt der Kanton – in diesem Fall der Kanton Zürich – mehr als ein Drittel der Kosten. Dass die Integration von Ben in der Regelschule eine Mehrbelastung des Schulbudgets der Gemeinde bedeutete, lässt sich also aus der Aussage der Mutter interpretieren.

Die Inklusion von Kindern mit einer Trisomie ist eine komplexe Aufgabe für die Regelschule, bringen sie doch – wie im Theorieteil dargestellt wurde – erweiterte und anspruchsvolle Voraussetzungen mit. Wie alle anderen Kinder in der Schule haben jedoch auch sie Begabungen, Vorlieben, Schwächen und Dinge, die ihnen schwerer fallen. Durch die verlangsamte Entwicklung (vgl. Wilken, 2009) klaffen die Bedürfnisse im Verlauf der Regelschuljahre zunehmend auseinander. Die Gestaltung eines inklusiven Unterrichts wird demnach zunehmend anspruchsvoller und verlangt ein innovatives Vorgehen sowie entsprechende Strukturen, Konzepte und Gesetze. Die Schweiz hat sich laut Lienhard (2023) im Vergleich zu anderen Ländern bereits auf den Weg gemacht, um eine inklusive Bildung zu ermöglichen. Betrachtet man das Einzelfallsetting rund um Ben, so lassen sich viele positive Aspekte bei der Umsetzung der Integration erkennen. Wäre ein Übertritt in die Mittelstufe nicht doch möglich gewesen? Die Schule hat den weiteren Schulverlauf entsprechend gesteuert, weil sie wahrscheinlich keine Möglichkeit mehr auf eine Integration gesehen hat. Unter diesen Voraussetzungen stellt sich ebenfalls die Frage, ob in Bens Fall eine Integration sinnvoll und fördernd gewesen wäre oder ein Abnutzungskampf zwischen allen Beteiligten stattgefunden hätte. Zusätzlich kann keine klare Gesetzgebung erkannt werden, die eine Exklusion von Ben von Grund auf ausgeschlossen hätte (vgl. VSG, 2005). *«Das Wichtigste, von dem im Zusammenhang mit der Schule und Inklusion ausgegangen werden sollte, ist das Wohl der Schüler» (Böttinger, 2017, S. 128).* Dies bedeutet, dass die Frage nach dem individuell förderlichsten Beschulungsort einer Schülerin oder eines Schülers im Zentrum stehen sollte und auch die Grenzen einer Bildungseinrichtung zu berücksichtigen sind (ebd.). Weiss (2013, S. 1f.) schreibt diesbezüglich: *«Inklusion ... darf zu keiner Paradiesmetapher werden: Das Steigerungspotential der Fähigkeiten von pädagogischen Einrichtungen ist nicht unbegrenzt».* Die erfolgreiche Inklusion eines Kindes mit Trisomie 21 in der Regelschule ist demnach nach immer noch eine glückliche Fügung und gehört in der Schweiz noch nicht zur Selbstverständlichkeit. *«Nach Hinz (2003) sei Inklusion als wirkliche Gemeinsamkeit im Lernen erst dann gegeben, wenn das ganze Schulsystem sich zu einem*

Modell der pädagogisch gewollten Vielfalt und Gleichheit der individuellen Chancen umgewandelt habe und in einer allgemeinen Pädagogik aufgegangen sei» (Speck nach Hinz, 2011, S. 71).

6.2 Beantwortung Fragestellung 2

In Bezug auf die Diskussion der ersten Fragestellung kann hier die zweite Fragestellung beantwortet und diskutiert werden: *«Erfährt der betroffene Schüler oder die betroffene Schülerin eine Form von Diskriminierung? Welche Möglichkeiten bietet das Fakultativprotokoll der UN-BRK, um sich dagegen zu wehren?» (Fragestellung 2, Kap. 3).*

Wie im Forschungsteil bereits erwähnt wurde, soll, um diese Frage zu beantworten, ein fiktives Fallbeispiel dem Fall von Ben zur Seite gestellt werden, um allfällige Diskriminierungen sichtbar zu machen: So stellen wir uns die Situation von Malte (fiktiver Name) vor, der ähnliche Voraussetzungen wie Ben mitbringt. Auch er absolvierte drei Kindergartenjahre und besucht in der Unterstufe eine Regelklasse in einer bildungsnahen Gemeinde im Kanton Zürich. Im Unterschied zu Ben empfinden die Akteur*innen rund um Malte, dass sie mit den zunehmenden steigenden Herausforderungen gut zurechtkommen, und planen seinen Übertritt in die Mittelstufe vorbehaltlos, den er auch nach der 3. Klasse vollzieht. Das Setting sieht es vor, dass Malte vollumfänglich durch eine*n Heilpädagogen*in und durch eine*n Klassenassistenten*in betreut und der Unterricht inklusiv gestaltet wird, damit er integrativ die Regelschule besuchen kann. Der Unterricht wird entsprechend angepasst, nur wenige Therapiestunden wie Logopädie oder die Psychomotorik-Stunden finden separativ statt. In den Standortgesprächen wird der Verbleib von Malte in der Regelschule nicht diskutiert, auch die Finanzierung ist gewährleistet und wird als Selbstverständlichkeit betrachtet. Die Schule nimmt den Besuch der Schule von Malte als ein alltägliches Tagesgeschäft wahr und versteht sich als inklusive Schule, die allen Kindern unabhängig ihrer individuellen Voraussetzungen einen gemeinsamen Unterricht bietet. Um einen besseren Überblick über die beiden Settings zu erhalten, sind beide anhand der herausgearbeiteten Faktoren der ersten Frage auf der folgenden Seite in einer Grafik gegenübergestellt.

Name	Ben	Malte (Annahme)
Alter	10,7	10,7
Voraussetzungen	Down - Syndrom	Down - Syndrom
Haltung und Ausbildung der Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> → Die Lehrpersonen sind im Grundsatz positiv gegenüber der Inklusion eingestellt. → Sie verfügen über bedingte Kompetenzen im Bereich Inklusion. → Sie haben das Gefühl, sie würden den Eltern einen Gefallen tun und dadurch eine aussergewöhnliche Extraleistung in ihrer Tätigkeit erbringen. 	<ul style="list-style-type: none"> → Der Besuch der Regelschule wird als Selbstverständlichkeit erachtet. → Die Lehrpersonen verfügen über Kompetenzen, um ihren Unterricht inklusiv zu gestalten. → Die Lehrpersonen leben den Grundsatz, dass alle Kinder gemeinsam zur Schule gehen und gemeinsam lernen können.
Tradierte Strukturen Vorstellung von Schule	<ul style="list-style-type: none"> → Es besteht ein klares Bild, wie Unterricht stattfindet. → Das Verständnis für ein Lernen am gemeinsamen Lerngegenstand ist vorhanden, jedoch fehlt es an entsprechender ganzheitlicher Differenzierung. → Das gemeinsame Lernen findet zunehmend nicht statt. → Separation innerhalb der Inklusion → Die Schule ist nicht gewillt, längerfristig einen erhöhten Aufwand zugunsten des Kindes zu betreiben. 	<ul style="list-style-type: none"> → Unterricht ist wandelbar und wird von den Lernenden aus gedacht. → Das Fachteam gestaltet seinen Unterricht inklusiv, berücksichtigt das UDL-Konzept und setzt dieses konsequent um. → Es findet so wenig wie möglich eine Separation von Malte statt. → Die Schule ist gewillt, längerfristig einen erhöhten Aufwand zugunsten des Kindes zu betreiben.
Leistungsanspruch	→ Orientierung am Lehrplan	→ Orientierung an individuellen Zielen
Verhalten und Entwicklung des Kindes	<ul style="list-style-type: none"> → Das Kind verfügt über eine Entwicklungsverzögerung. → Das Kind ist grundsätzlich motiviert, in der Schule zu lernen. → Das Kind ist sozial über die Schule hinaus integriert. 	<ul style="list-style-type: none"> → Das Kind verfügt über eine Entwicklungsverzögerung. → Das Kind ist grundsätzlich motiviert, in der Schule zu lernen. → Das Kind ist sozial über die Schule hinaus integriert.
Kantonale Gesetzgebung/Haltung	<ul style="list-style-type: none"> → Der Kanton fordert die Inklusion, verpasst es aber, ein System zu entwickeln und dieses umzusetzen. → Die gesellschaftlichen Strukturen sind leistungsorientiert und inklusionskritisch. 	<ul style="list-style-type: none"> → Der Kanton verfügt über ein «Inklusions-Konzept», hat eine inklusionsfreundliche Gesetzgebung und setzt diese konsequent um. → Die gesellschaftlichen Strukturen sind inklusionsoffen.

Abb 14: Vergleich Ben - Malte

Um die zweite Fragestellung anhand dieser Aufstellung zu beantworten, soll hier nochmals ein Ausschnitt des Artikels 24 der UN-BRK (2014) angeführt werden:

«Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen» (UN-BRK Art. 24).

Des Weiteren wird ausgeführt:

«Menschen mit Behinderungen sollten nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen werden» (ebd.).

Betrachtet man das Schulsystem in der Schweiz, könnte interpretiert werden, dass die Schweiz den Artikel 24 der UN-BRK gewissenhaft umsetzt. So ist zum Beispiel im Zürcher Volksschulgesetz zu lesen: *«Alle Kinder mit Aufenthalt im Kanton haben das Recht, die öffentliche Volksschule zu besuchen» (VSG, 2005)*. Folgt man jedoch den weiteren Ausführungen des Gesetzes, so eröffnet sich ein Gesetzeskatalog, der zum Beispiel den Bereich «sonderpädagogische Förderung» ausführlich regelt. So wird in den Artikeln 34–40 des Volksschulgesetzes des Kantons Zürich deutlich, dass sich Betroffene – in unserem Fall auch Ben – dem Vorgehen der Schule unterordnen und sich zum Beispiel einer unfreiwilligen schulpsychologischen Abklärung fügen müssen.¹⁸ Die Kantone regeln und koordinieren dieses Vorgehen laut dem sonderpädagogischen Konkordat mit dem standardisierten Abklärungsverfahren (vgl. EDK, 2023), das im Jahr 2011 in Kraft trat. Es soll zu gerechten Bildungs- und Entwicklungschancen beitragen. Es ist also zu erkennen, dass die Sonderpädagogik gesetzlich geregelt ist und verschiedenste Empfehlungen vorhanden sind, wenn es um die Integration von Menschen mit Beeinträchtigung in der Regelschule geht. Doch wie sich Ben gezeigt hat, kommt es unweigerlich zu Diskriminierungsvorgängen, die mehrdimensional wirken. So können zum Beispiel der anhaltende Kampf um den Verbleib in der Regelschule sowie die Konfrontation mit den Bildungskosten von Ben als direkte Diskriminierung ausgelegt werden. In einer weiteren Dimension ist zu erkennen, dass Ben und seinen Eltern ein Mitbestimmungsrecht über die Schulsituation vorgelebt wird. Betrachtet man die Gesetzgebung, so ist deutlich zu sehen, dass es eine Reihe an rechtlichen und gerichtlichen Vorstössen braucht (vgl. Bundesgericht, 2017), um sich Gehör zu verschaffen. Jedoch sind Vorstösse, die sich in der Grundlage auf Verstösse der UN-BRK stützen, oftmals nicht erfolgreich (ebd.). Die Schulleiterin von Bens Schule erwähnt im Interview das

¹⁸ *«Die Erziehungsberechtigten werden über den Ablauf des SAV informiert und geben ihr Einverständnis dazu. Ohne dieses Einverständnis soll ein SAV nur dann durchgeführt werden, wenn die zuständige amtliche Stelle nach Anhörung der Erziehungsberechtigten die Durchführung verfügt. Massgebend für den Vollzug sind die kantonalen Rechtsgrundlagen» (SAV, 2014, S. 26).*

weitere Vorgehen im Falle einer Uneinigkeit in Bens Fall und zeigt die verschiedenen Stufen des rechtlichen Weges auf. Analysiert man den Fall von Ben weiter und vergleicht diesen mit dem von Malte, so können die Bedeutung des gesellschaftlichen Umfelds und die lokal gewachsenen Schulstrukturen in den Fokus gerückt werden. Das demografische Umfeld, in dem sich eine Schule befindet, spielt bei einer Integration offensichtlich eine Rolle. Die vorhandenen Erwartungen seitens der Lokalgesellschaft an eine Schule beeinflussen die Entwicklung sowie die gelebte Praxis der Schule und auch die Ausgestaltung und Weiterentwicklung (vgl. Lienhard, 2023). Im Hinblick auf das Umfeld der Schule und somit auch auf das Umfeld von Ben war dieser mit Vorstellungen und Leistungserwartungen konfrontiert, die die Umsetzung einer Integration erschwert haben. Die Dimension einer strukturellen Diskriminierung war also vorhanden. Der Interpretation nach war dies jedoch zum Zeitpunkt für die beteiligten Akteur*innen nicht erkennbar, da sie nach ihrem Verständnis von Schule die Integration mit bestem Wissen und Gewissen umsetzten. In dieser Umsetzung und der damit verbundenen Unterrichtsgestaltung sowie der Zielsetzung kann zuletzt die Dimension der institutionellen Diskriminierung erkannt werden. Es ist zu berücksichtigen, dass in dieser Arbeit die Lernziel- und Unterrichtsausgestaltung nicht untersucht wurden. Jedoch erwähnte die Heilpädagogin das Recht auf fachliche Bildung, das Ben zustehen würde. Inwiefern diese Bildungsziele definiert, verfolgt und daran festgehalten wurde, lässt Raum für Interpretation. Es ist jedoch zu erkennen, dass die Lehrpersonen eine klare Haltung und Zielvorstellung hatten und somit Ben einem Vergleich unterzogen haben, was als institutionelle Diskriminierung ausgelegt werden kann, da er als Kind mit Trisomie 21 erweiterte Voraussetzungen mitbrachte. In dieser Dimension ist ebenfalls die frühe Entscheidung über das Beenden des Settings nach der 3. Klasse anzusiedeln. Ben wurde die Chance verwehrt, die Regelschule weiter zu besuchen, obwohl Studien (vgl. Bless et al., 2011) belegen, dass Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung *«ebenso gute oder leicht grössere Lernfortschritte erzielen als vergleichbare Kinder in Sonderklassen oder Sonderschulklassen. Untersuchungen bei Kindern mit Down-Syndrom ergeben vergleichbare Resultate»* (Bless et al., 2011, S. 292). Die regelmässige Überprüfung in Form von schulischen Standortgesprächen fand zwar statt, doch wurde die Diskussion über einen Besuch der Mittelstufe scheinbar ausgeklammert. Der Fall um Ben zeigt also auf, dass sich Schule, Eltern und Kind oftmals einer mehrdimensionalen Diskriminierung nicht entziehen können und die in dieser Arbeit herausgearbeiteten Faktoren oftmals einen systembedingten Ursprung haben. Hier zeigt sich nun die Wichtigkeit des Fakultativprotokolls zur UN-BRK. Die

Schweiz hat sich verpflichtet, im Bildungsbereich die Inklusion zu fördern und allen Kindern einen gemeinsamen Unterricht zu ermöglichen. Sondierte man hier die Berichterstattung der Medien und betrachtet man die aktuelle Diskussion auf bildungspolitischer Ebene, so ist festzustellen, dass in der föderalistischen Schweiz zunehmend Stimmen laut werden, die eine Rückkehr zu einem separativen Schulsystem mit Kleinklassen und Aussonderung fordern (vgl. Bildungsbericht, 2023) und somit die Entwicklung einer inklusiven Schule ausbremsen, bevor sich diese überhaupt entwickeln konnte. Im Zuge dieser Diskussionen verpasst es die reiche Schweiz, Haltung zu zeigen und eine konsequente Umsetzung des Artikels 24 der UN-BRK voranzutreiben. So kommt es zu grossen Unterschieden, die von den Kantonen bis hin zu den Gemeinden oder Schulen reichen und die das jeweilige Fallvorgehen willkürlich erscheinen lassen. Das Fakultativprotokoll der UN-BRK wäre das einzige Papier, das allen Menschen mit einer Beeinträchtigung die gleichen Optionen auf Gehör ermöglichen und signalisieren würde, dass die Gesellschaft und Politik auch wirklich an der Gestaltung einer inklusiven Schweiz interessiert sind. Bei einer vertieften Auseinandersetzung über die Umsetzung von Inklusion in der Schweiz mit Lienhard (2023) wurde ein Vergleich mit der Geschichte «De Joggeli söll ga Birli schüttle!» hergestellt. Im Bilderbuch von Lisa Wenger (1908) wird der Joggeli von seinem Meister dazu angewiesen, Birnen zu pflücken. In der Folge wird die Verantwortung zur Umsetzung der aufgetragenen Arbeit stets an jemand anderes weitergegeben, wodurch das Vorhaben scheitert.

Abb. 15: Adaption Titelbild 'De Joggeli söll ga Birli schüttle'. (Nach Wenger, 1908)

Der Meister kann mit dem Bund und der UN-BRK verglichen werden, die sich der Inklusion verpflichtet haben und nun den Auftrag der Umsetzung an die Kantone, Gemeinden, Schulen und schliesslich an die Lehrpersonen weitergeben. Es kommt zu einer Weitergabe von Verantwortung, was dahingehend zu dem Faktor Zufall führt, ob eine Inklusion oder Integration

erfolgreich ist oder nicht. Das, was beim Joggeli mit viel Streit und Diskussionen zum Scheitern des Vorhabens führt, sorgt in der Regelschule mit Unmut und Frustration für das Scheitern des Inklusionssettings und für die Forderung, wieder Kleinklassen einzuführen (vgl. Laubacher, 2023). Zum weiteren Verständnis kann hier das Modell rund um die Rekontextualisierungsprozesse von Amrhein (2011, S. 30) herangezogen werden. Die Lehrperson ist mit dem Inklusionsauftrag konfrontiert, passt folglich den Auftrag an das System Schule an, verhindert so die Möglichkeit einer Weiterentwicklung der Schule und erhöht die Möglichkeit eines Scheiterns (vgl. Graf, 2016). Der Fall von Ben zeigt auf, in welcher Auseinandersetzung sich Schule, Eltern und Kind befinden und noch viel mehr, dass die Inklusion auf Schul- und Gesellschaftsebene in der Schweiz noch einige Hürden überwinden muss. Die Ratifizierung des Fakultativprotokolls wäre ein Bekenntnis und Signal, das die Ambitionen untermauert und signalisieren würde, dass die Thematik eine Wichtigkeit besitzt und ernstgenommen wird. Dahingegen kann es den Eindruck erwecken, dass das Wort Inklusion einfach gut in einem Gesetzestext aussieht, doch eigentlich bedeutungs- oder wirkungslos ist. Durch die Unterzeichnung des Fakultativprotokolls kann der Bund auf seine Verantwortung gegenüber der Umsetzung einer inklusiven Schweiz in Form von Einzelbeschwerden hingewiesen werden und müsste sich damit konkret auseinandersetzen und rechtfertigen.

7. Kritische Würdigung und Ausblick

Je tiefer die Thematik dieser Arbeit erforscht und vertieft wird, desto mehr kommt zur Geltung, wie aktuell der gewählte Fall rund um Ben in der momentanen Inklusionsdiskussion ist. So konnten immer wieder Parallelen zu anderen Fällen gezogen werden, was für das Vorgehen dieser Arbeit schon fast einen validierenden Charakter hatte. Dieser Transfer zu aktuellen Praxisbeispielen, die nicht mit Kindern mit Trisomie 21 zusammenhängen, zeigt, dass Ben mit seiner Voraussetzung nur ein Fall von vielen ist. Die Thematik ist unabhängig von Förderschwerpunkten oftmals die Gleiche, was eine Umdrehung des Satzes von Geddes (1915) – von «*Think global act local*» auf «*Act local think global*» – zulässt. Es sind die vielen anscheinend «kleinen» Einzelfälle, die ein grosses Bild über die Umsetzung einer inklusiven Bildung in der Schweiz zeichnen. Die Einzelfallanalyse um Ben erörtert die praktische Umsetzung einer Inklusion und versucht, diesen mit dem Entwicklungsstand der inklusiven Bildung in der Schweiz abzugleichen. Sie hat also einen explorativen Charakter, da sie durch eine narrative Datengewinnung

eine Forschungsdiskussion mit einem praktischen Beispiel verbindet und die Problematiken offenlegt und diskutiert. Es wurde in dieser Arbeit mehrfach auf die heissdiskutierte Umsetzung der inklusiven Schule hingewiesen. Man stösst auf Beiträge, Podcasts, Filme, Artikel oder Podiumsdiskussionen, die alle das Vorgehen dieser Umsetzung in Frage stellen. Es wird darüber gesprochen, wie sehr sich die Ansprüche an die Schule verändert haben, wie schwieriger das Unterrichten geworden sei oder wie sehr die Lehrpersonen an ihre Grenzen stossen. Viel zu wenig werden bei diesen Diskussionen die Bedürfnisse der Kinder ins Zentrum gestellt und danach gefragt, was die Kinder überhaupt brauchen und wie Schule konkret neu gedacht werden kann. Bei vielen Schulen findet man in den Leitbildern Äusserungen wie: *«Das Kind steht im Zentrum unserer Arbeit.»* (vgl. Schule Füllinsdorf, 2023). Doch erlangt man bei der ganzen Diskussionsthematik den Eindruck, dass nicht Kinder wie Ben mit ihren Bedürfnissen im Zentrum stehen, sondern Schulen mit ihren Lehrpersonen, die es aus tradierten Gründen und Vorstellung nicht schaffen, ihren Unterricht zu adaptieren, und folglich an ihrem Vorgehen scheitern (vgl. Graf, 2016).

Es wäre nach Interpretation des Verfassers zielführender, wenn in Zukunft mehr wissenschaftlich basierte Einzelfallstudien durchgeführt werden würden, die sowohl erfolgreiche als auch gescheiterte Fälle dokumentieren. Durch das genaue Hinschauen und Verstehen von evidenzbasierten Fallsettings können Erkenntnisse für eine zeitgemässe Schule sowie deren Entwicklung gewonnen werden. Es geht dabei um die Erforschung zugunsten der Entwicklung einer nachhaltigen inklusiven Schule und nicht um die pausenlose Neugestaltung von Interventionen, die den Charakter von Feuerwehrübungen haben und die die Lehrpersonen nur kurzfristig entlasten.

8. Evaluation des Forschungsvorgehens

Die vorliegende Arbeit entstand während vier Semestern in den Jahren 2021–2023. Sie wurde in mehreren Arbeitsabschnitten entwickelt, die in einem Abstand von etwa eineinhalb Monaten zueinander standen. Während sich die Arbeit in die Länge zog, entpuppte sich dieser Umstand als Chance, da viele Überlegungen und Recherchen in der Zeit dazwischen vorgenommen werden konnten. Dies erlaubte es, auch aktuelle Publikationen wie den Bildungsbericht 23 oder den Kronenbergbericht, der im Jahr 2022 veröffentlicht wurde, in die Arbeit miteinzubeziehen. Schon beim Erstellen des Forschungsdesigns wurde klar, dass das Thema Inklusion in einem kleinen Rahmen untersucht und erst in einem späteren Rahmen weitere Bezüge gemacht werden sollten. Um die Daten zu gewinnen und den Fall um Ben zu analysieren, wurde sehr früh der Entscheid getroffen, dass narrative Interviews im Schulumfeld von Ben durchgeführt und diese mittels Umfrage und Experteninterview validiert werden sollen. Dadurch, dass die Elternbefragung eine grössere Teilnehmerzahl aufwies als erwartet, erhielt diese Befragung ein zusätzliches Gewicht. Je fortgeschrittener die Arbeit war, desto mehr wurde dem Verfasser der Umfang des Themas bewusst und er hinterfragte, was der Nutzen und der Beitrag dieser Arbeit aufgrund der Fülle von Publikationen sein sollte. So kann an dieser Stelle abschliessend nochmals Erwähnung finden, dass die vertiefte Auseinandersetzung mit einem Einzelfall darstellen soll, wie komplex die Umsetzung einer inklusiven Schule ist, wie inkonsequent die Schweiz die Forderungen der UN-BRK umsetzt und wie selten das Kind mit seinen Bedürfnissen wirklich im Zentrum steht.

9. Anhang

9.1 Literaturverzeichnis

Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. 5. Auflage*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt

Amrhein, B. (2016). *Diagnostik im Kontext inklusiver Bildung. Theorien, Ambivalenzen, Akteure, Konzepte*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt

Bender, S. & Dietrich, F. (2019). *Unterricht und inklusiver Anspruch. Empirische und theoretische Erkundungen zu einer strukturtheoretischen Perspektivierung*. In: Pädagogische Korrespondenz. S. 28 – 50. Verfügbar unter www.pedocs.de/volltexte/2021/21117/pdf/PaedKorr_2019_60_Bender_Dietrich_Unterricht_und_inklusiver.pdf

Berdelmann, K., Fritzsche, B., Rabenstein, K. & Scholz, J. (Hrsg.) (2019). *Transformation von Schule, Unterricht und Profession*. Wiesbaden: Springer VS

BFS. (2020). Statistik der Sonderpädagogik. *Schuljahr 2018 / 19*. Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/asset/de/14776871>

Bless, G. & Kronig, W. (1999). *Wie Integrationsfähig ist die Schweizer Schule geworden? Eine bildungsstatistische Analyse über schulorganisatorische Massnahmen bei «Normabweichungen»*. Vierteljahresheft für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete, 68 (4), 414 – 426

Boshammer, S. (2008). Diskriminierung. In Gosepath, S., Rössler, B. & Hinsch, W. *Handbuch der Politischen Philosophie und Sozialphilosophie*, 2. Bände. Berlin: De Gruyter

Böttiger, T. (2016). *Inklusion, Gesellschaftliche Leitidee und schulische Aufgabe*. Stuttgart: Kohlhammer

Böttiger, T. (2017). *Exklusion durch Inklusion? Stolpersteine bei der Umsetzung*. Stuttgart: Kohlhammer

- Budde, J. (2018). *Differenzierungspraktiken im Unterricht*. In Proske, M. & Rabenstein, K. (Hrsg.) (2018). *Kompendium Qualitative Unterrichtsforschung. Unterricht beobachten – beschreiben – Rekonstruktion*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Bundesrat (2016). *Erster Bericht der Schweizer Regierung über die Umsetzung des Übereinkommen über die Rechte der Menschen mit Behinderungen*. Verfügbar unter: <https://www.inclusion-handicap.ch/de/themen/uno-brk/staatenbericht-147.html>
- Bürli, A. & Bless, G (Hrsg.) (1994). *Schulische Integration behinderter Kinder. Beispiele aus der Schweiz*. Luzern: Edition SZH
- Bürli, B., Strasser, U. & Stein, AD. (Hrsg.) (2009). *Integration / Inklusion aus internationaler Sicht*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt
- Deppermann, A. (2008). *Gespräche analysieren. Eine Einführung*. Wiesbaden: VS Verlag
- Dittmann, W. (1982). *Intelligenz beim Down – Syndrom. Forschungsstand zur Problematik der Intelligenz – Leitung beim Down – Syndrom*. Heidelberg: G. Schindele Verlag
- Down, J.L. (o.d.). *Observations on an ethnic classification of idiots erschienen in Mental affections of children and youth*. London: Churchill. Verfügbar unter https://www.trisomie21.de/fileadmin/user_upload/1995_nachdruck_observations_on_an_ethnic_classification_of_idiots.pdf
- Dresing, T. & Pehl, T. (2014). *Praxisbuch. Interview, Transkription & Analyse. Anleitung und Regelsystem für qualitativ Forschende*. Marburg: Dresing und Pehl
- Dusel, J. (2008). *Die UN – Behindertenrechtskonvention. Übereinkommen über Rechte von Menschen mit Behinderung. Demokratie braucht Inklusion. Die amtliche Übersetzung von Deutschland, Österreich, Schweiz und Lichtenstein*. Verfügbar unter: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/DB_Menschenrechtsschutz/CRPD/CRPD_Konvention_und_Fakultativprotokoll.pdf
- EDI (2023). *Behindertengleichstellungsgesetz BehiG*. Verfügbar unter <https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/recht/schweiz/behindertengleichstellungsgesetz-behig.html>

- EDI (2023). *Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderung*. Verfügbar unter <https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/recht/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html>
- EDK (2023). *Standardisiertes Abklärungsverfahren*. Verfügbar unter <https://www.edk.ch/de/themen/sonderpaedagogik>
- Ellger – Rüttgardt, S.L. (2016). *Inklusion. Vision und Wirklichkeit*. Stuttgart: Kohlhammer
- Eugster, B., Liebert, H. & Balestra, S. (2022). *Peers with Special Needs: Effects and Policies*. In the Review of Economics and Statistics (022) 104 (3): S.602 – 618. Verfügbar unter <https://direct.mit.edu/rest/issue/104/3>
- Fritzsche, B. (2014). *"Inklusion als Exklusion"*. In: Ethnographie und Differenz in pädagogischen Feldern. Bielefeld: Transkript
- Geddes, P. (2015). *Cities in evolution, An introduction to the town planning movement and to the study of civics*. London: Williams & Norgate
- Glaser, B.G. & Strauss, A.L. (1967). *Grounded Theory: Strategien qualitativer Forschung*. Bern: Huber
- Gomolla, M. in Scherr et al. (Hrsg.) (2017). *Handbuch Diskriminierung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien
- Göppel, R. & Rauh, B. (Hrsg.) (2016). *Inklusion. Idealistische Forderung. Individuelle Förderung. Institutionelle Herausforderung*. Stuttgart: Kohlhammer
- Grosche, M., Pienzunka, A. & Schaffus, T. (2017). *Vier Definitionen von schulischer Inklusion und ihr konsensueller Kern. Ergebnisse von Experteninterviews mit Inklusionsforschenden*. Unterrichtswissenschaft, 4, 207 – 222
- Häcker, T. & Walm, M. (Hrsg.) (2015). *Inklusion als Entwicklung. Konsequenzen für Schule und Lehrerbildung*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt
- Hess-Klein, C. Scheibler, E. & Inclusion Handicap. (2022). Aktualisierter Schattenbericht. Bern: Editions Weblaw. Verfügbar unter <https://edudoc.ch/record/224116?ln=de>

Humanrights.ch (2023). *Formen der Diskriminierung*. Verfügbar unter <https://www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/diskriminierung/diskriminierungsverbot-dossier/juristisches-konzept/formen-der-diskriminierung/>

Inclusion Handicap. (2016.). *Staatenbericht zur Umsetzung der UN – BRK*. Verfügbar unter: <https://www.inclusion-handicap.ch/de/themen/uno-brk/staatenbericht-147.html>

Inclusion Handicap. (2016). *Umsetzungsstau auf allen Ebenen*. Verfügbar unter https://www.inclusion-handicap.ch/de/medien/medienmitteilungen/2015-2016/medienmitteilungen_1/umsetzungsstau-auf-allen-ebenen-216.html

Insieme 21 (2022). Aktuell 21, *Das Ringen um Rechte*. Ausgabe 03/22

Insieme 21.(2023). *Wissen*. Verfügbar unter <https://www.insieme21.ch/index.php/down-syndrom/wissen>

Kanton Zürich (2023). *Bildungsstatistik bista, Sonderpädagogik*. Verfügbar unter <https://pub.bista.zh.ch/de/zahlen-und-fakten/sopae/sonderpaedagogik-kanton/datenblatt/>

Kantonsrat Kanton Zürich (2023). *Volksschulgesetz (VSG)*. Verfügbar unter [http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/69B92933DD77CA86C12589030028E6B0/\\$File/412.100_7.2.05_119.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/69B92933DD77CA86C12589030028E6B0/$File/412.100_7.2.05_119.pdf)

Kronenberg, B. (2022). *Sonderpädagogik in der Schweiz*. Bern: EDK - SBFJ

Kruse, S. (2022). *Einstellung von Schulpraktikern zur schulischen Inklusion. Eine empirische Studie mit niedersächsischen Schulleitungen und Lehrkräften*. Bad Heilbrunn: Linkhardt

Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa

Leutwyler, B. & Roos, M. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. 2., überarbeitete Auflage. Bern: Hogrefe

Lienhard, P. (2014). *Inklusion zwischen Diskriminierungsverbot und «das geht nicht»*. Verfügbar unter: <http://peterlienhard.ch/blog/?p=1861>

- Luhmann, N. & Schorr, K.E. (1988). *Reflexionsprobleme im Erziehungssystem*. Frankfurt am Main: Suhrkamp
- Mandel, D. (2019). *Schulische Integration ist (nicht) Machbar. Einstellung von Zürcher Klassenlehrpersonen zur Wünschbarkeit und Machbarkeit der integrativen Schulform gemäss Zürcher Volksschulgesetz*. Zürich: Universität Zürich
- Marten, E. & Walgenbach, K. (2017). *Intersektionale Diskriminierung*. In Scherr et al. (Hrsg.), *Handbuch Diskriminierung*. Wiesbaden: Springer
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. 12. Überarbeitete Auflage. Weinheim: Beltz
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz
- NIH. (2021). *Bestandesaufnahme gut 150 Jahre nach der Erstbeschreibung*. Verfügbar unter <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7861149/>
- Rauh, H. (2000). *Kognitives Entwicklungstempo und Verhalten bei Kindern mit Down-Syndrom*. *Frühförderung Interdisziplinär*, 19, 130 - 139
- Roth, F. (2019). *Ratifizierung des Fakultativprotokolls zur Uno-Behindertenrechtskonvention*. Verfügbar unter: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194424>
- Probst, E. (1937/1938). *Erfahrungen mit Beobachtungsklassen in Basel*. Erschienen in *Schulpraxis*. *Monatsschrift des Bernischen Lehrervereins*, 27, S. 253–255
- Przyborski, A. & Wohlrab – Sahr, M. (2014). *Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch*. Oldenburg: Wissenschaftsverlag
- Sahli, C. (2019). *Haltung von Lehrpersonen gegenüber schulischer Inklusion*. *Berner Schule* 152 (5) 26 – 27
- Schule Füllinsdorf. (o.d.). *Leitbild des Kindergartens und der Primarschule Füllinsdorf*. Verfügbar unter https://www.schule-fuellinsdorf.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/Primarschule-Leitbild_web.pdf

- Schwoch, M. (2017). *Wir lernen gemeinsam. SchülerInnen mit und ohne geistige Behinderung in der Grundschule*. München: Reinhardt
- Sermier, R., Benoit, V. & Bless, G. (2011). *Schulische Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung - Untersuchung der Entwicklung der Schulleistungen und der adaptiven Fähigkeiten, der Wirkung auf die Lernentwicklung der Mitschüler sowie der Lehrer-einstellung zur Integration*. Erschienen in *Empirische Sonderpädagogik*, Nr.4, S. 291 – 307. Verfügbar unter <https://www.psychologie-aktuell.com>
- Speck, O. (2011). *Schulische Inklusion aus heilpädagogischer Sicht. Rhetorik und Realität*. München: Ernst Reinhardt
- Speck, O. (2019). *Dilemma Inklusion. Wie Schule allen Kindern gerecht werden kann*. München: Ernst Reinhardt
- Strauss, A. & Corbin, J. (1994). *Grounded Theory Methodology: An Overview*. In N.K. Denzin, & Y.S. Lincoln (Hrsg.). *Handbook of qualitative Research* S. 273.-285, Thousand Oaks: Sage
- SZH. (2023). *Sonderpädagogik – Konkordat*. Verfügbar unter <https://www.szh.ch/themen/recht-und-finanzierung/interkantonale-vereinbarungen>
- Touchdown21.(2023). *Was ist die Ursache des Down – Syndroms?* Verfügbar unter <https://touchdown21.info/de/seite/5-trisomie-21/article/348-was-ist-die-ursache-des-down-syndroms.html>
- Unesco, (1994). *Die Salamanca Erklärung und Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse*. Verfügbar unter <https://www.20min.ch/story/eltern-kaempfen-darum-dass-je-10-in-die-normale-schule-darf-650307034544>
- VSA Zürich, (2022). *Übersicht Neuerungen für Schulgemeinden aufgrund der Änderung des Volksschulgesetzes im Zusammenhang mit der Totalrevision des Kinder-und Jugendheimgesetzes per 1. Januar 2022*. Verfügbar unter https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/sonderschulen/totalrevision-kinder--und-jugendheimgesetz-kgj/uebersicht_neuerungen_fuer_schulgemeinden.pdf

- Weiss, H. (2013): *Inklusion in frühpädagogischen Einrichtungen – Spannungsfelder und Widersprüche*. Frühe Bildung 4. 212 – 317
- Weisser, J. (2017). *Konfliktfelder schulischer Inklusion und Exklusion im 20. Jahrhundert*. Eine Diskursgeschichte. Weinheim: Beltz Juventa.
- Wenger, L. (1908). *De Joggeli söll ga Birli schüttle!* Bern: Cosmos
- Wilken, E. (Hrsg.) (1997). *Neue Perspektiven für Menschen mit Down – Syndrom. Dokumentation der Fachtagung Down-Syndrom September 1996*. Hannover. Rückerdorf: Selbsthilfe für Menschen mit Down – Syndrom und ihre Freunde.
- Wilken, E. (2009). *Menschen mit Down – Syndrom in Familien, Schule und Gesellschaft*. Marburg: Lebenshilfe – Verlag
- Wilken, E. (2017). *Kinder und Jugendliche mit Down-Syndrom. Förderung und Teilhabe*. Stuttgart: Kohlhammer
- Wolter, S.C., Albiez, J., Cattaneo, M.A. & Denzler, S. (2023). *Bildungsbericht Schweiz*. Verfügbar unter https://www.skbf-csre.ch/fileadmin/files/pdf/bildungsberichte/2023/Bi-Ber_2023_D.pdf
- Wüllenweber, E. (Hrsg.) (2004). *Soziale Probleme von Menschen mit geistiger Behinderung. Fremdbestimmung, Benachteiligung, Ausgrenzung und soziale Abwertung*. Stuttgart: Kohlhammer
- Ziemen, K., Langer, A. & Erbring, S. (Hrsg.) (2011). *Inklusion – Herausforderung, Chancen und Perspektiven*. Hamburg: Dr. Kovac
- Zimpel, A.F. (2016). *Trisomie 21. Was wir von Menschen mit Down – Syndrom lernen können*. Göttingen: V&R
- Zimpel A. (2023). *Zentrum für Aufmerksamkeitsbesonderheiten*. Verfügbar unter <https://www.ask.uni-hamburg.de/>
- Zinsmeister, J. (2015) *Intersektionalität und Diskriminierung*. Erschienen in Sonderpaedagogische Förderung heute, S. 152. Weinheim: Beltz Juventa

Zusammen zu Recht!. (2022). *Forderungskatalog*. Verfügbar unter: https://a.storyblok.com/f/140321/x/5e998c271e/forderungskatalog_brk_d.pdf

9.1.1 Mediale Publikationen

Huber, H. (2020). *Welche Gemeinde am meisten Sonderschüler produzieren*. Tagesanzeiger. Verfügbar unter <https://www.tagesanzeiger.ch/welche-gemeinden-am-meisten-sonderschueler-produzieren-411098104742>

Inderbitzin, U.B. (2017). *INTEGRATION: Behinderter Bub darf nicht in Regelklasse*. Tagblatt. Verfügbar unter <https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/integration-behinderter-bub-darf-nicht-in-regelklasse-ld.652299>

Krapf, C. (2018). *Eltern kämpfen darum, dass Jerome (10) in die normale Schule darf*. 20 Minuten. Verfügbar unter <https://www.20min.ch/story/eltern-kaempfen-darum-dass-jerome-10-in-die-normale-schule-darf-650307034544>

Laubacher, R. (2023). *Braucht es wieder Kleinklassen?* SRF. Verfügbar unter <https://www.srf.ch/radio-srf-1/stress-im-schulzimmer-braucht-es-wieder-kleinklassen>

Oller, K. (2019). *Das Projekt Linus*. Zürcher Unterländer. Verfügbar unter <https://www.zuonline.ch/das-projekt-linus-599719325325>

Weber, B. (2009) *Elenas Chance*. SRF. Verfügbar unter <https://www.srf.ch/play/tv/dok/video/elenas-chance-eine-schule-fuer-alle?urn=urn:srf:video:75d88c02-5a39-46e0-bf97-d11210c90110>

9.2 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Statistik der Sonderpädagogik. (BfS, 2020).....	16
Abb. 2:	Sonderschulquote im Kanton Zürich. (VSA, 2020).....	16
Abb. 3:	Chromosome bei Down – Syndrom. (Touchdown 21, 2022).....	20
Abb. 4:	Integrativ besuchte Schulstufen. (Umfrage, Pachlatko. 2022).....	25
Abb. 5:	Vollständig entwickelter Zahlenbegriff. (Zimpel, 2016).....	26
Abb. 6:	Integrativ besuchte Schulstufen. (Umfrage, Pachlatko. 2022).....	46
Abb. 7:	Zunahme von Integrationsschwierigkeiten. (Umfrage, Pachlatko, 2022).....	46
Abb. 8:	Einstellung von Lehrpersonen zur Machbarkeit von Integration. (Mandel, 2019).....	51

Abb. 9:	Empfinden der Eltern gegenüber der Zusammenarbeit und Haltung. (Umfrage, Pachlatko, 2022)	54
Abb. 10:	Soziale Inklusion innerhalb und ausserhalb der Schule (Umfrage, Pachlatko, 2022)	55
Abb. 11:	Ermöglichung von Inklusion in der gewünschten Schule (Umfrage, Pachlatko, 2022)	65
Abb. 12:	Empfinden von Diskriminierung (Umfrage, Pachlatko, 2022)	67
Abb. 13:	Einbezug der Eltern bei Schulentscheide (Umfrage, Pachlatko 2022)	68
Abb. 14:	Vergleich Ben – Malte (Pachlatko, 2022)	78
Abb. 15:	Adaption Titelbild ‘De Joggeli söll ga Birli schüttle’.(Nach Wenger, 1908)	81

9.3 Anhang - Daten

9.3 Anhang - Daten	93
9.3.1 Interviewleitfaden – Qualitatives narratives Interview	94
9.3.2 Transkriptionsregeln und Transkripte	97
9.3.3 Umfrage – Formular und Antworten	136
9.3.4 Kategorienraster	169
9.3.5 Kodierleitfaden	170
9.3.6 Kodierte Interviews	175
9.3.7 Zusammenzug kodierte Segmente – Interviews	200
9.3.8 Zusammenzug kodierte Segmente – Elternbefragung	223
9.3.9 Korrespondenz	241